

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Die Wichtigkeit und Chancen Ästhetischer
Bildung an einer Sonderschule:
„Die neuen Abenteuer von Jim Knopf und
Lukas dem Lokomotivführer“, ein Musiktheater
für eine 4. Klasse**

Eine Entwicklungsarbeit

Eingereicht von: Andreas Scherrer

Begleitung: Prof. Elisabeth Karrer

Datum der Abgabe: 05.12.2019

Abstract

Die Masterarbeit beschreibt die Entwicklung des Projektes, welches vom Autor (Lehrperson) in Zusammenarbeit mit dem Theaterpädagogen und mit der Partizipation der Klasse zur Aufführung gelangt. Es basiert auf der Recherche und Verarbeitung von Fachliteratur Ästhetischer Bildung mit Fokus Theater. Planung und Umsetzung/Bühnenarbeit sowie die detaillierte Evaluation der Einflussnahme der Ästhetischen Bildung auf die Selbst- und Sozialkompetenz der Kinder werden dargestellt. Zur Beantwortung der Fragestellung wurden Lernstanderhebungen durchgeführt, Soziogramme erstellt sowie ein Lerntagebuch mit Beobachtungen und Erfahrungen geführt. Das Produkt besteht aus einem illustrierten Drehbuch inklusive Lieder.

Keywords:

Ästhetische Bildung, Drehbuch, Kinderlieder, Kinderliteratur, Kooperation, Kulturelle Teilhabe, Kulturvermittlung, Musiktheater, Partizipation, Projektarbeit, Sonderschule, Theater

Inhalt

Abstract.....	2
1. Einleitung.....	7
2. Situationsanalyse	8
2.1 Ebene Umfeld.....	8
2.2 Ebene Klasse.....	8
2.3 Ebene Autor der Masterarbeit	9
2.4 Vorwissen zu Ästhetischer Bildung	9
2.5 Begründung der Themenwahl	10
2.6 Fragestellung.....	10
2.6.1 Fragestellung.....	10
2.6.2 Erläuterung der Fragestellung	10
3. Theoretische Auseinandersetzung.....	11
3.1 Begriffserklärung.....	11
3.1.1 Ästhetik	11
3.1.1.1 Musik	11
3.1.1.2 Bewegung und Tanz.....	12
3.1.1.3 Gestalten	13
3.1.1.4 Sprache	13
3.1.1.5 Ästhetische Bildung	14
3.1.1.6 Kulturelle Teilhabe	15
3.1.1.7 Ziel der Ästhetischen Bildung und Kulturellen Teilhabe	15
3.1.2 Theater als Kulturform	15
3.1.3 Theaterformen und ihre Teilaspekte im Kontext Schule	16
3.1.3.1 Einfache Sprache	16
3.1.3.2 Lustvolles Lernen.....	17
3.1.3.3 Identifikation mit Rollen und Figuren	18
3.1.3.4 Rituale.....	19
3.1.3.5 Rollen der Lehrperson im Gestaltungsprozess des Musiktheaters	19
3.1.3.6 Partizipation der Schülerinnen und Schüler	19
3.1.4 Wege der Kulturvermittlung in der Schule.....	20
3.1.4.1 Zusammenarbeit zwischen dem System „Schule“ und dem System „Kultur“	20

3.1.4.2	Projektarbeit.....	21
3.1.4.3	Musiktheater und Musical.....	21
3.2	Lern- und Entwicklungsstand	22
3.2.1	Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz.....	22
3.2.2	Modell nach ICF.....	24
3.2.3	Lernstanderhebung im Kontext	25
3.3	Verfahrensdokumentation	25
3.3.1	Forschungstagebuch	25
3.3.2	Beobachtungen.....	25
3.3.3	Soziogramm.....	26
4.	Praktische Auseinandersetzung.....	27
	Musiktheater „Die neuen Abenteuer von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer“	27
4.1	Vorwort	27
4.2	Rahmenbedingungen	28
4.2.1	Möglichkeiten im Schulhaus	28
4.2.2	Lernstanderhebung der Schülerinnen und Schüler.....	28
4.2.3	Soziogramm.....	29
4.2.4	Unterstützung durch externen Theaterpädagogen.....	29
4.3	Entwicklung des Musiktheaters	29
4.3.1	Vom kleinen Funken zur Idee.....	29
4.3.1.1	Michael Ende	30
4.3.1.2	Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer	30
4.3.2	Partizipation der Kinder im Musiktheaterprojekt.....	30
4.3.3	Planung des Musiktheaters	31
4.3.3.1	Verantwortlichkeiten und Kooperationen von Personen im Projekt	31
4.3.3.2	Vorstellung der Rollen (nach Michael Ende)	31
4.3.3.3	Ideensammlung neuer Abenteuer	32
4.3.3.4	Umsetzung der Ideen	33
4.3.3.5	Die passende Rolle für jedes Kind	34
4.3.4	Schreibprozess „Die neuen Abenteuer von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer“ des Autorenteam.....	35
4.3.4.1	Erstfassung der Szenen (Textrohling).....	36

4.3.4.2	Weiterentwicklung des Musiktheatertextes (Dialoge) und Anreicherung (Lieder)	36
4.3.4.3	Partizipation der Kinder an der Textentwicklung (Vorprojekt- und Probezeit).....	37
4.3.4.4	Endfassung des Textes in Form eines Drehbuches (Textinhalt und Szenen, bearbeitete Lieder).....	37
4.3.5	Einstudieren des Musiktheaters (Probenarbeit)	38
4.3.5.1	Probenorte und Probenplan	38
4.3.5.2	Einstiegsritual	38
4.3.5.3	Spassiges Lernen der Rollen	39
4.3.5.4	Probenarbeit	39
4.3.5.5	Partizipation der Kinder (Probenarbeit)	40
4.3.6	Bühnenbilder.....	40
4.3.6.1	Von der Idee zur Bühnenbildvorlage	40
4.3.6.2	Partizipation der Kinder (Bühnenbildgestaltung)	42
4.3.6.3	Umsetzung der Bühnenbilder	43
4.3.7	Aufführungen des Musiktheaters (3 Auftritte).....	45
4.3.7.1	Vom Lampenfieber ins Rampenlicht.....	45
4.3.7.2	Die Aufführungen.....	45
4.3.7.3	Resümee	46
4.4	Produkt 1 und 2: Musiktheater „Die neuen Abenteuer von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer“	47
5.	Evaluation des Musiktheaters	49
5.1	Lernstanderhebungen und ihr Nutzen für das Projekt.....	49
5.2	Soziogramm.....	50
5.2.1	Vergleich Soziogramme 1 & 2 (Analyse).....	50
5.2.2	Soziogramm 2 mit D.	51
5.2.3	Fazit	52
5.3	Auswertung Forschungstagebuch	53
5.3.1	Prinzip Kompetenzentwicklung.....	54
5.3.2	Prinzip Situationsbezug	55
5.3.3	Prinzip Sozialbezug	56
5.3.4	Prinzip Bedeutsamkeit der Inhalte.....	57
5.3.5	Prinzip Sprachbewusstheit	59

5.3.6	Fazit	59
5.4	Überprüfung der Leitideen	60
5.4.1	Evaluation	60
5.4.2	Fazit	65
5.5	Verbesserungspotenzial und Stolpersteine	66
6.	Beantwortung der Fragestellung	68
6.1.1	Fragestellung	68
6.1.2	Hauptziel	69
7.	Schlussfolgerung und Ausblick	70
8.	Schlusswort und Danksagung	72
9.	Abbildungsverzeichnis	73
10.	Tabellenverzeichnis	74
11.	Literaturverzeichnis	75
12.	Anhang	79
	Anhang 1: Lernstanderhebungen	79
	Anhang 2: Fragebogen für Soziogramme	82
	Anhang 3: Mindmap	83
	Anhang 4: Probenplan	84
	Anhang 5: Lerntagebuch	85
	Anhang 6: Soziogramme	103

1. Einleitung

Bei der vorliegenden Masterarbeit handelt es sich um eine Entwicklungsarbeit, welche sich mit der Entwicklung und Durchführung des Musiktheaterprojektes «Die neuen Abenteuer von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer» auseinandersetzt. Die Arbeit basiert sowohl auf der Recherche und Verarbeitung von Fachliteratur zur Ästhetischen Bildung mit Fokus Theater als auch auf Lernstanderhebungen der Schülerinnen und Schüler nach ICF, auf der Zusammenarbeit mit einem Theaterpädagogen sowie auf den während der Entwicklungsarbeit gesammelten Beobachtungen und praktischen Erfahrungen.

Für die Beantwortung der Fragestellung entschied sich der Autor im Vorfeld des Musiktheaterentwicklungsprozesses Lernstanderhebungen durchzuführen, während dem Projekt ein Forschungstagebuch zu führen sowie zu Beginn und zum Abschluss des Projektes Soziogramme der Klasse zu erstellen.

Diese Masterarbeit beinhaltet einerseits die Planung und Umsetzung des Musiktheaters in Zusammenarbeit mit den Kindern sowie die detaillierte Evaluation der Einflussnahme der Ästhetischen Bildung, mit Fokus Musiktheater, auf die Selbst- und Sozialkompetenz der Kinder. Andererseits soll die vorliegende Arbeit der Leserschaft einige Leitideen mit auf den Weg geben und diese dazu ermutigen, selbst ein ähnliches Projekt in ihrem Umfeld umzusetzen. Zusätzlich werden die Chancen der Zusammenarbeit mit einem Kulturschaffenden (Sparte Theater) beschrieben.

Aufgrund des begrenzten Umfangs der vorliegenden Arbeit werden gewisse Begrifflichkeiten aus dem Bildungswesen vorausgesetzt und nicht bis ins Detail ausgeführt.

2. Situationsanalyse

In diesem Kapitel werden diverse Kontextfaktoren der vorliegenden Masterarbeit aus verschiedenen Blickwinkeln beschrieben. Zuerst wird auf den Kontext der Schule (Volksschule mit Fokus Sonderschule) und auf die Betrachtung des Klassenverbandes in seinen vielfältigen Facetten eingegangen. Anschliessend wird die Ebene des Studierenden, des Autors dieser Masterarbeit, beleuchtet. In der Folge werden dessen Vorwissen zur Thematik der Ästhetischen Bildung auf Ebene der involvierten Klasse und jener der Lehrperson aufgezeigt sowie die Fragestellung der Arbeit vorgestellt.

Die folgende Situationsanalyse wurde im Zeitraum August bis Oktober 2018 erstellt und später lediglich bezüglich der Einbindung des neuen Schülers angepasst.

2.1 Ebene Umfeld

Die Entwicklungsarbeit (Projektarbeit) wird an der Sonderschule Wiggenhof in Rorschacherberg SG durchgeführt. Die Sonderschule Wiggenhof ist eine von acht kantonal anerkannten Sonderschulen für Kinder mit einer geistigen oder Mehrfachbehinderung (vgl. Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, 2018, S. 1-8) und wird, gemeinsam mit dem angegliederten Schulwohnheim, durch die regional stark verankerte Institution HPV Rorschach (HPV genannt) getragen. Zum 1952 gegründeten Verein mit gemeinnütziger Zielsetzung gehören nicht nur die Sonderschule und das Schulwohnheim, sondern auch ein grosses Produktionszentrum, mehrere Werkstätten, verschiedene Wohngruppen und ein Verkaufsladen. Insgesamt leben und arbeiten rund 650 Personen in der Institution (vgl. HPV, 2018). Im Schulhaus werden insgesamt zwölf Klassen unterrichtet. Jede Stufe, vom Kindergarten bis zur Berufsfindikationsklasse, wird mit je einer Klasse abgedeckt. Das Musiktheater-Projekt: „*Die neuen Abenteuer von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer*“ wird mit der 4. Klasse durchgeführt, welche der Autor als Klassenlehrperson unterrichtet, wobei er von seinem Jobsharing-Partner unterstützt wird. Dabei werden die Kinder an zwei Tagen von der Stellvertretung und an drei Tagen von der Klassenlehrperson unterrichtet.

2.2 Ebene Klasse

Die 4. Klasse besteht aus fünf Knaben sowie zwei ganz und einem teilintegrierten Mädchen. Das teilintegrierte Mädchen wird mit Ausnahme von zwei Nachmittagen in einem separaten Setting beschult und kann deshalb nicht an dieser Projektarbeit teilnehmen. Zusätzlich wird ein Knabe kurz vor den Frühlingsferien 2019 überraschend zur Klasse dazu stossen. Da im Vorfeld nur wenig über den neuen Schüler bekannt war, wird in diesem Teil der Arbeit nicht näher auf eine mögliche Integration dieses Schülers in die Projektarbeit eingegangen. Die Kinder sind zwischen neun und elf Jahre alt. Die unterschiedlichen Behinderungen und Krankheitsbilder der Schülerinnen und Schüler formen eine sehr heterogene Klasse. Trotz den verschiedenen Voraussetzungen der Kinder ist der Zusammenhalt in der Klasse gross. Die Heterogenität birgt jedoch auch Stolpersteine. So befinden sich in der Klasse einerseits Kinder, bei welchen eine schwerwiegende psychomotorische Entwicklungsretardierung diagnostiziert wurde. Diese sind einzig in der Lage, basale schulische Fähigkeiten zu erlernen und benötigen viel Unterstützung in der Bewältigung ihres Alltages. Andererseits wurde bei mehreren Kindern eine lediglich

leichte geistige Behinderung diagnostiziert, welche sich vor allem in Verhaltensauffälligkeiten äussert. Diese Schülerinnen und Schüler benötigen eine andere Art der Unterstützung durch die Lehrpersonen.

2.3 Ebene Autor der Masterarbeit

In diesem Kapitel wird auf den schulischen Werdegang des Studierenden eingegangen. Auf die Matura an der Kantonsschule Heerbrugg folgte ein Zwischenjahr. In der ersten Hälfte dieses Jahres wurde ein Praktikum an der Sonderschule Wiggenhof in Rorschacherberg SG als Klassenhilfe (5. Klasse) absolviert. Die vielen positiven Erfahrungen während des Zwischenjahrs bekräftigten den Wunsch, Lehrer zu werden und vielleicht irgendwann an die Sonderschule Wiggenhof zurückzukehren. 2011 wurde das Studium an der PHSG in Rorschach aufgenommen und 2014 mit dem Erhalt des Lehrerdiploms für die Primarstufe der Klassen 1 bis 6 erfolgreich abgeschlossen. Nach einem Jahr Tätigkeit als Mittelstufenlehrperson an der HPS St. Gallen und als Stellvertretung in einer Mittelstufenklasse an der Sonderschule Wiggenhof konnte eine Klassenlehrerstelle am Wiggenhof angetreten werden. Nach dreijähriger Tätigkeit als Sonderschulklassenlehrperson wurde im September 2017 das berufsbegleitende Masterstudium an der HfH-PHSG in Rorschach aufgenommen. Einerseits, um theoretische Inputs in die Praxis umzusetzen sowie die fachlichen Kompetenzen zu erweitern und zu vertiefen. Andererseits, um den eigenen pädagogischen und sonderpädagogischen Horizont erweitern und von Erfahrungen der Mitstudierenden profitieren sowie im Austausch mit Dozentinnen und Dozenten Neues erlernen zu können.

2.4 Vorwissen zu Ästhetischer Bildung

Im aktuellen Arbeitsumfeld des Studierenden wird grosser Wert auf die Vielseitigkeit der Schulbildung der Kinder gelegt. So sind Musik, Bewegung, Tanz und Gestalten (bildnerisches Gestalten sowie Textiles und Technisches Gestalten) feste Bestandteile des Unterrichts. Dabei ist es den Lehrpersonen freigestellt, wie sie diese Kompetenzen im Unterricht fördern. Speziell für Kinder, welche über schulische Defizite verfügen, kann Ästhetische Bildung sehr wertvoll sein und als Zugang zu verschiedenen Lernfeldern dienen. So können sich die Kinder beispielsweise immer wieder als kompetent erleben, ohne dass sie auf die klassischen schulischen Kompetenzen wie Rechnen oder Lesen und Schreiben angewiesen sind. Es wurden schon verschiedene kleinere, auch ästhetisch ausgerichtete Projekte mit den Schülerinnen und Schüler dieser Klasse durchgeführt - allerdings nicht in diesem Umfang.

Für den Autor ist die Ästhetische Bildung seit langer Zeit von grosser Bedeutung. So schloss er während der Studienzeit an der PHSG zusätzlich die Ausbildung zur Musikalischen Grundschullehrperson (PHSG) ab und belegte anschliessend an die Ausbildungszeit verschiedene Weiterbildungen auf den Instrumenten Posaune und Klavier. Weiter wurde bereits mit der letzten Sonderschulklasse (2016) ein Musical zur Geschichte „*Die kleine Hexe*“ einstudiert und aufgeführt.

Im Gegensatz zum Musical „*Die kleine Hexe*“, welches anhand der Erzählungen von Ottfried Preussler (1991) geschrieben und gespielt wurde, werden im Musiktheater „*Die neuen Abenteuer von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer*“ vom Autor der Masterarbeit frei erfundene Szenen gespielt. Einzig der Einstieg (Szene 1) wurde übernommen. Der Schreibprozess des Musiktheater-Drehbuches ist ein lang andauernder und bis zur Aufführung fortlaufender Prozess, welcher mit der Dokumentation und Nacharbeitung abgeschlossen wird. Verschiedene sich ändernde Umstände in Alltag der Klasse verlangen

eine laufende Überarbeitung und Weiterentwicklung des Drehbuches während der gesamten Planungs- und Durchführungszeit.

2.5 Begründung der Themenwahl

Der Autor hegte den Wunsch, im Rahmen der Masterarbeit ein Produkt zu entwickeln, welches mit der eigenen Klasse umgesetzt werden kann. Das Produkt sollte sowohl die Kinder als auch die beteiligten sowie zuschauenden Erwachsenen zu Lernprozessen anregen und begeistern. Die Begeisterung der Klasse für Musik und Rollenspiele sowie die gesammelten positiven Erfahrungen des Autors mit der Durchführung des Musicals „*Die kleine Hexe*“ dienten als Grundlage für den Entscheid, im Rahmen einer produktorientierten Arbeit (Entwicklungsarbeit) ein Musiktheater zu schreiben. Die Chance, in einem Projekt verschiedene Lernfelder abzudecken, festigte diesen Entscheid. Nachdem auch der Titel „*Die neuen Abenteuer von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer*“ gesetzt und das Format (Theaterform) Musiktheater fixiert worden war, konnte das Texteschreiben und Konzipieren eines Drehbuches beginnen.

Das Hauptziel der vorliegenden Masterarbeit besteht darin, exemplarisch aus dem erarbeiteten Setting, bestehend aus Drehbuch, Musikeinlagen, Bühnenbildern, Requisiten und mehr, der Zusammenarbeit Klassenlehrperson (Autor) und Kunstvermittlungsperson sowie der dargelegten theoretischen Auseinandersetzung die Chancen der Ästhetischen Bildung im Schulalltag an einer Sonderschule aufzuzeigen. Weiter sollen Leserinnen und Leser ermutigt werden, ebenfalls solche Projekte in ihrem Primar- schul- und Sonderschulalltag umzusetzen.

2.6 Fragestellung

Im folgenden Kapitel wird zuerst die Fragestellung der Arbeit präsentiert, ehe sie in einem zweiten Schritt erläutert wird.

2.6.1 Fragestellung

Wie können Kinder im Sonderschulsetting (4.Klasse) durch den Zugang zu Ästhetischer Bildung mit Schwerpunkt Musiktheater in ihrer Selbst- und Sozialkompetenz gefördert werden bzw. welche Auswirkungen auf die soziale Entwicklung des Klassengefüges können sichtbar gemacht werden?

2.6.2 Erläuterung der Fragestellung

In dieser Arbeit wird anhand eines mit der 4. Klasse durchgeführten Musiktheaters, des Forschungstagebuches des Autors sowie den zwei erstellten Soziogrammen untersucht, inwiefern sich die Kinder im Rahmen des Arbeitsprozesses rund um das Musiktheater in ihrer Selbst- und Sozialkompetenz weiterentwickeln. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Fachkompetenzen ebenfalls weiterentwickeln, diese sind aber nicht untersuchter Gegenstand dieser Masterarbeit und werden daher lediglich peripher erläutert. Im Verlaufe des Musiktheaterprojektes wird dementsprechend auf Fachkompetenzen in den Lern- und Förderbereichen Musik, Bewegung, Tanz und Gestalten zurückgegriffen. Zudem werden alle Facetten der Sprache eingebunden. Als Höhepunkt der Projektarbeit wird das Musiktheater im Juni 2019 mehrfach vor Publikum aufgeführt und gefilmt.

3. Theoretische Auseinandersetzung

In diesem Kapitel werden zentrale Begriffe rund um Ästhetische Bildung und Musiktheater bearbeitet, theoretisch begründet, Schlüsse für die Projektarbeit gezogen und Leitideen für die Umsetzung abgeleitet. Im Zentrum stehen dabei die gestaltend-produktiven Dimensionen.

3.1 Begriffserklärung

Im den folgenden Kapiteln werden zentrale Begriffe dieser Arbeit behandelt und theoretisch begründet. Dabei werden die Definitionen eines grossen tradierten Grundlagenwerks durch passende aktuelle Fachliteratur ergänzt. Dies soll einerseits die Zeitlosigkeit gewisser Definitionen unterstreichen und gleichzeitig den Wandel der Zeit veranschaulichen.

3.1.1 Ästhetik

Die Ästhetik befasst sich mit der Frage der Wirkung der Kunst auf das Wesen (vgl. dtv Brockhaus Lexikon, 1989, S. 301). Diese bereits etwas ältere Definition beschreibt den Begriff der Ästhetik auch für die heutige Zeit sehr treffend. Denn auch Kraus & Ferretti (2017) unterstreichen die Wichtigkeit dieser Wirkung in ihrer Definition von Ästhetischer Bildung: „Ästhetische (Selbst-)Bildung ist eine elementare Form der Bewusstseins-schärfung, eine individuelle Art der Weltzuwendung und persönlichen Auseinandersetzung damit“ (S. 23). Sie nennen verschiedene Möglichkeiten, wie Kinder ihre Emotionen kennenlernen bzw. mit diesen umgehen können. Dabei zielt die Ästhetische Bildung darauf ab, dass eine emotionale Berührung zwischen dem Lerninhalt und den Lernenden stattfinden soll. Themeninhalte sollen auf eine Art vermittelt werden, dass sich sowohl Lernende als auch Lehrende auf eine intensive Auseinandersetzung mit dem Inhalt einlassen. Diese Auseinandersetzung kann in Form von Musik, Bewegung, Tanz, Bild oder Sprache erfolgen (vgl. Kraus & Ferretti, 2017, S. 23-27).

In den folgenden Unterkapiteln wird auf diese Unterformen der Ästhetischen Bildung sowie abschliessend auf die Begriffe der „Ästhetischen Bildung“ sowie der „Kulturellen Teilhabe“ genauer eingegangen.

3.1.1.1 Musik

Der Begriff der Musik stammt vom griechischen *musiké techné* ab, was so viel wie die Kunst der Musen bedeutet. Seit der griechischen Klassik wird Musik auch als die Tonkunst definiert (vgl. dtv Brockhaus Lexikon, 1989, S. 258). Harris Hatt (2011) beschreibt das Definieren von Musik als eine höchst subjektive Angelegenheit: „Es ist, als ob man Schönheit oder vielleicht den Duft von Apfelbäumen an einem Augustmorgen definieren sollte“ (S. 1). Diese treffende Metapher löst in jeder Leserin bzw. jedem Leser subjektive Bilder aus. Dennoch wagt Harris Hatt, im Wissen, dass es keine allgemeingültige Definition gibt, Musik wie folgt zu definieren: „Musik ist, wenn Menschen Klänge und/oder Rhythmen organisieren“ (ebd.). Diese Definition zeigt auf, wie einfach und gleichzeitig auch schwierig es ist, Musik zu definieren. Auch Leonhardmair beschreibt die Antwort auf die Frage nach der Musik und ihrem Wesen als elementar, zugleich aber auch als rätselhaft. Sie macht auf die Schwierigkeit aufmerksam, dass eine rein sprachliche Definition mit verschiedenen Schlüsselbegriffen musikalischen Vokabulars alleine nicht ausreicht und es sinnvoll erscheint, Verbindungen herzustellen. So begegnet man im Zusammenhang mit Musik beispielsweise Begriffen wie modulieren, transponieren, resonieren, abweichen oder fortschrei-

ten. Doch auch eine genauere Betrachtung dieser Schlüsselbegriffe sowie ein Rückblick auf verschiedene Definitionsversuche lassen Leonhardmair zum Schluss kommen, dass das heutige Musikverständnis oft sehr abstrakt und ästhetisch leer erscheint. Dies bedeutet, dass Musik in unserer Gesellschaft zwar omnipräsent ist, jedoch oft nur isoliert, theoretisch und als eine eigene Disziplin betrachtet wird. Leonhardmair fordert hingegen eine Vernetzung unterschiedlichster Fachbereiche und eine transdisziplinäre Verbindung von Theorie und Praxis, von Wissenschaft und Kunst, die dem Wesen der Musik entsprechen (vgl. Leonhardmair, 2014, S. 16-17).

Leitidee 1: „Musik“

Im Rahmen dieser Masterarbeit soll im Kontext Schule und Sonderschule ein Produkt für Kinder entstehen, welches diese fruchtbare Vernetzung von Musik, Bewegung, Tanz sowie Gestalten zu einem Ganzen anstrebt.

3.1.1.2 Bewegung und Tanz

Bewegung ist ein sehr weiter Begriff, der das menschliche Leben als Kontinuum begleitet und in den verschiedensten Kontexten Gegenstand theoretischer und praktischer Forschung ist. Seit der Antike beschäftigt sich die Menschheit intensiv mit dem Nutzen und dem Verstehen von Bewegungen (vgl. Leonhardmair, 2014, S. 29-35). Auch im Schulalltag sind Bewegungen verschiedener Art stete Begleiter. Ob Bewegungen am Schreibtisch, im Klassenraum, in der Turnhalle oder im Musikunterricht, ob bewusst oder unbewusst sind sie allgegenwärtig. Dieses Phänomen der Allgegenwärtigkeit der Bewegung faszinierte bereits Heraklit, Platon und Aristoteles. Ersterer sah das gesamte Weltgeschehen als eine unendliche Bewegung, wohingegen Platon und Aristoteles jede Bewegung einer körperlichen Erscheinung und einem zugehörigen Sinn zuwies (vgl. Leonhardmair, 2014, S. 45-51). In dieser Arbeit wird im Speziellen auf die Fokussierung auf Bewegung im Kontext der Ästhetischen Bildung eingegangen. Limper (2013) erwähnt, dass in den Fächern der Ästhetischen Bildung sowohl Bewegung in kinästhetischer, vestibulärer und propriozeptiver Form als auch Bewegung, gekoppelt mit Theater und Tanz, gefördert werden sollen (vgl. S. 31-32). Ebner (2008) hebt die Bedeutung von Körperlichkeit und Bewegung im Theater hervor und attestiert dem Körper der Schauspielerinnen und Schauspieler die zentrale Funktion des Ausdruckmediums (vgl. S. 5). Wird die Bewegungsform Tanz allgemein definiert, so stößt man auf die Aussage, dass der Tanz zu den elementaren Lebensäußerungen des Menschen gehört (vgl. dtv Brockhaus Lexikon, 1989, S. 85).

Leitidee 2: „Bewegung und Tanz“

In dieser Arbeit sollen Bewegungen vorwiegend im Theater- und Tanzkontext verortet eine Rolle spielen. Zusätzlich sollen Körpersprache, Mimik und Gestik zentral eingesetzt werden.

3.1.1.3 Gestalten

Das Gestalten umfasst sowohl das bildnerische als auch das textile und technische Gestalten. Hört man den Begriff bildnerisches Gestalten, so wird der Bild-Begriff im Alltag möglicherweise mit einem Foto oder Gemälde assoziiert. Wird eine offizielle Definition des Begriffes Bild nachgeschlagen, wird ersichtlich, dass es sich um einen sehr vielschichtigen Begriff handelt. Ob aus der Sicht der Kunst, Literatur, Mathematik oder geometrischen Optik, verändert jede Definition den Sinn des Bildbegriffs massgebend (vgl. dtv Brockhaus Lexikon, 1989, S. 262). Auch im Kontext der Ästhetischen Bildung ist der Bild-Begriff bedeutend tiefgründiger als die erstgenannten Assoziationen. Kirchner, Schiefer Ferrari & Spinner (2006) schreiben dem bildhaften Begreifen von Welt eine besondere Bedeutung zu. Das Denken mit Bildern ist in unserer Gesellschaft tief verankert und, der wissenschaftliche Bereich ausgeschlossen, von grosser Bedeutung (S. 22-23). Im Theaterkontext wird die Gestaltung oft auch mit szenographischen Systemen in Verbindung gebracht. Dabei wird mit dem Einsatz von Bühne, Objekten und Bühnenbildern das Schauspielerteam sowie auch das Publikum dazu eingeladen, sich mit ebendiesen auseinanderzusetzen, sie zu bewohnen und zu benutzen (vgl. Wiens, 2016, S. 135-137). Auch bei den verschiedensten Werk Tätigkeiten (im textilen und technischen Gestalten) wird der Bild-Begriff häufig verwendet. So dienen in der gestaltend-produktiven Dimension beispielsweise Vorbilder oder Abbildungen als Arbeitsgrundlagen.

Leitidee 3: „Gestalten“

In dieser Arbeit wird der Gestaltungs- und Bild-Begriff hauptsächlich im Zusammenhang mit der weniger abstrakten gestaltend-produktiven Dimension verwendet. Dies beinhaltet das bildnerische Gestalten, verschiedene Werk Tätigkeiten für das szenographische System, aber auch das performative szenische Spiel.

3.1.1.4 Sprache

Die Sprache gilt als wichtiger interdisziplinärer Teil der Ästhetischen Bildung. Dabei unterscheidet sich die mündliche Sprache bedeutend von der schriftlichen. Die schriftliche Sprache wird im Drehbuch verwendet, während die mündliche (gesprochene) Sprache das szenische Spiel auf der Bühne prägt. Dazu gehört auch die nonverbale Kommunikation. Somit sind sowohl Geräusche, Klänge, Musik, gesprochene und gesungene Sprache als auch die im Drehbuch verwendete schriftliche Sprache zentrale Bausteine eines Musiktheaters. In allen Formen des Theaters wird versucht, eine Botschaft mit mehr oder weniger sprachlichen Bausteinen mitzuteilen oder eine Geschichte zu erzählen. Die Entwicklung der verbalen Sprache als Symbolsprache geht mit der Verknüpfung innerer Bilder einher, welche durch die verschiedensten Erlebnisse und Wahrnehmungen von Individuen in Gesellschaften und Kulturen entstanden sind. Diese Bilder sind mit sinnstiftenden, gespeicherten Wahrnehmungserfahrungen verknüpft, welche als Grundlage der sprachlichen Kommunikation dienen. Das Ästhetische Denken ist also Basis unserer Kommunikation (vgl. Limper, 2013, S. 151-155). Zusätzlich weist Ripper auf die Chancen der Förderung in ästhetischen Fachbereichen im Bildungsprozess von Menschen mit eingeschränkten Sprachfähigkeiten hin. Die intensive Auseinandersetzung mit Kunst in jeglicher Form kann bei sprach-eingeschränkten Menschen kommunikative Prozesse auslösen oder diese festigen (vgl. Ripper, 2011, S. 27ff.).

Leitidee 4: „Sprache“

Diese Projektarbeit soll die Facetten der gesprochenen und geschriebenen Sprache beinhalten. Die Vielfältigkeit der Kommunikation soll in diesem Musiktheaterstück in der ganzen Bandbreite genutzt werden.

3.1.1.5 Ästhetische Bildung

Diese vier zuvor genannten gestaltend-produktiven Dimensionen sind Bestandteile der Ästhetischen Bildung. In diesem Bildungsbereich, welcher mehrere Fachbereiche miteinschliesst, geht es, wie Kirchner et al. (2006) beschreiben, hauptsächlich um Folgendes: „Schülerinnen und Schüler dazu anzuregen, Gestaltungs- und Ausdrucksformen für ihre Wahrnehmung und Eindrücke zu suchen und zu finden, und ihnen dabei Hilfe zur Verarbeitung, zur Klärung und zum Verstehen ihrer Lebenswirklichkeit zu bieten. Dabei sollen die Jugendlichen auch darin unterstützt werden, ihre Ausdrucksmöglichkeiten hin zu einem symbolischen Ausdruck zu erweitern“ (S. 12-15).

Damit eine solche Förderung der Ästhetischen Bildung gelingen kann, setzen Kraus und Ferretti drei Grundpfeiler ästhetisch-kultureller Bildung voraus:

- Zugang zu kreativitätsfördernden Räumen und Materialien
- Begegnungen mit Kunstschaffenden aus allen künstlerischen Sparten
- Eigenes kulturelles und künstlerisches Schaffen

Diese drei Punkte ergänzen und bedingen sich gegenseitig, damit die angestrebte Förderung Früchte tragen kann (vgl. Kraus & Ferretti, 2017, S. 9/23-27). Versucht man zusätzlich einen Bezug zum Lehrplan 21, Version Lehrplan Volksschule des Kantons St. Gallens, herzustellen, so werden dabei zwei Besonderheiten ersichtlich. Einerseits fehlen im Lehrplan 21 grundlegende Aspekte der Ästhetischen Bildung und der Kulturvermittlung, wie Kontakte zu Kulturschaffenden, Werken und Institutionen zu pflegen. Andererseits fällt bei genauerem Hinsehen auf, dass die Ästhetische Bildung nicht explizit behandelt wird, sondern vielmehr als Bestandteil verschiedenster Fachbereiche verstanden wird (vgl. Kulturvermittlung Schweiz, 2014, S. 4-10). Ebenfalls fällt dabei auf, dass die Bezeichnung Ästhetische Bildung oft durch Kulturelle und Künstlerische Bildung ersetzt wird. Karrer weist darauf hin, dass dadurch eine klare Zuordnung der Begriffe Kunst und Kultur im Kontext Bildung stattfinden kann (vgl. Karrer, 2010, S. 3). Diese breite Vernetzung bestätigt die Wichtigkeit der von Kraus und Ferretti erwähnten drei Grundpfeiler sowie der Kooperation und Dialogbereitschaft der verschiedenen Facheinrichtungen und Fachpersonen.

Leitidee 5: „Ästhetische Bildung“

Die Ressourcen eines solchen Zusammenspiels sollen in dieser Arbeit mit dem Miteinbezug eines Theaterpädagogen (vgl. Kapitel 4.2.4) genutzt werden. Zusätzlich sollen alle vier genannten gestaltend-produktiven Dimensionen (Musik, Bewegung, Tanz und Gestalten) der Ästhetischen Bildung angewandt und gefördert werden.

3.1.1.6 Kulturelle Teilhabe

Der Begriff der Kulturellen Teilhabe ist vielschichtig und für die aktuelle Bildungsdiskussion von Belang. Kraus und Ferretti (2017) definieren den Begriff unter Einbezug verschiedener Quellen einerseits als passive Teilnahme an verschiedenen Ereignissen wie beispielsweise Kino-, Konzertbesuchen oder alltäglichen Tätigkeiten wie z.B. das Lesen eines Buches, andererseits auch als interaktive Beteiligung oder aktive Betätigung an einer kulturellen Tätigkeit. Bei einem Konzertbesuch sind somit Zuhörerinnen und Zuhörer sowie Musikerinnen und Musiker kulturell Teilhabende. Analog kann diese Zuordnung auch für andere Theaterformen und mehr angewandt werden. Kraus und Ferretti sind der Ansicht, dass sich diese Definition Kultureller Teilhabe mit der Grundannahme der Ästhetischen Bildung deckt. So können ästhetische Erfahrungen sowohl aufnehmend (passiv, partizipativ oder interaktiv) als auch produktiv (selbsttätig) gesammelt werden (vgl. Kraus & Ferretti, 2017, S. 28-33).

Leitidee 6: „Kulturelle Teilhabe“

Die Kinder sollen bei der Umsetzung dieses Projektes zu kulturellen Teilhaberinnen und Teilhabern verschiedener Art werden und zudem mittels zielstufengerechter Partizipation in den Projektentwicklungsprozess eingebunden werden.

3.1.1.7 Ziel der Ästhetischen Bildung und Kulturellen Teilhabe

„Was brauchen kleine Kinder, damit sie ihre eigene Kreativität entdecken, entfalten und diese zu einer vielfältigen Lebensgestaltungs- und Problemlösungskompetenz entwickeln können?“ (Kraus & Ferretti, 2017, S. 35). Diese formulierte Fragestellung, auf der Suche nach dem Hauptziel Ästhetischer Bildung und Kultureller Teilhabe, wird wie folgt beantwortet: Die Kinder benötigen eine qualitativ gute und gelingende Kreativitätsförderung. Damit diese erfolgreich gelingen kann, muss vor allem der kreative Prozess des Kindes und nicht das Produkt in den Fokus der Förderung gestellt werden. Zusätzlich sollen möglichst viele pädagogische, örtliche, zeitliche und strukturelle Freiräume zur Verfügung stehen, welche in Kombination mit vielfältigen Impulsen zum Experimentieren und der richtigen Dosis an Unterstützung zu möglichst vielen erfreulichen Ergebnissen führen können (vgl. ebd.). Da dieser Abschnitt das Hauptziel der beiden Kapitel 3.1.1.5 und 3.1.1.6 zusammenfasst, wird hier kein direkter Bezug zum Projekt hergestellt.

3.1.2 Theater als Kulturform

Der Theaterbegriff stammt vom griechischen „theatron“ ab, was übersetzt Schaustätte bedeutet. Das Theater wird als darstellende Kunst bezeichnet. Wie auch der Tanz gilt das Theater als eine der ältesten Formen der menschlichen Darstellungskunst. Bereits in der Urzeit wurden Tänze und religiöse Feste gefeiert, welche Elemente des Theaters beinhalteten. Der Grundstein des europäischen Theaters wurde, wie auch die Abstammung des Wortes bezeugt, in der griechischen Antike gelegt. Anschliessend wurde das Theater durch den Einfluss der jeweiligen Kulturen und Epochen weiter geprägt und verändert (vgl. dtv Brockhaus Lexikon, 1989, S. 163). Brauneck (2014) fasst die Entwicklung des Theaters bis in die Gegenwart wie folgt zusammen: „Das 20. Jahrhundert hat auch die Theaterkulturen der Welt einander nähergebracht. ... Im Zentrum stehen die Theaterkulturen Europas, Indiens, Chinas und Ja-

pans, die sich über Jahrhunderte hinweg weitgehend eigenständig entwickelt haben. Ganz unterschiedlich waren die sozialen und kulturellen Rahmenbedingungen, die Stoffe und Themen, das Zusammenspiel von Sprache, Bild, Bewegung und Musik sowie die Funktionen, die dem Theater zugewiesen wurden. Doch seit dem späten 19. Jahrhundert liessen sich europäische Künstler vom Theater aussereuropäischer Kulturen inspirieren ... Das Theater der Gegenwart ist in allen Ländern in vielfältiger Weise von den Theaterformen früherer Epochen und anderer Kulturen geprägt“ (S. 295). Dies zeigt, dass das Theater eine hochkomplexe und geschichtsträchtige Kulturform ist.

3.1.3 Theaterformen und ihre Teilaspekte im Kontext Schule

Das Theater besteht, wie vorangehend beschrieben, aus verschiedenen Formen. So kann die Darstellungskunst Theater in Schauspiel, Pantomime, Kabarett sowie in Musiktheater, Oper, Operette, Ballett unterteilt werden (vgl. dtv Brockhaus Lexikon, 1989, S. 163). Diese breite Palette an Formen des Theaterspiels bietet auch im Kontext Schule diverse Möglichkeiten, welche in passenden Formaten für die Zielstufe vielfältige Lerninhalte und Lernchancen bieten können. Liebau (2009) untermauert diese Aussage mit seinem Statement: „Wenige Felder sind so geeignet zur Förderung von Bildung wie das Theater ... Die ‚ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung‘ bildet also den Begründungsschwerpunkt.“ (S. 53-54). Zusätzlich schreibt er dem aktiven Theaterspiel auch fundamentale pädagogische Bedeutungen zu. So sieht Liebau im Spiel mit den fast unerschöpflichen Möglichkeiten auf inszenatorischer, performativer und semiotischer Ebene die Chance, dass die Lernenden auch auf Meta-Ebene komplexe Erfahrungs- und Bildungsmöglichkeiten erfahren können. Zusätzlich erfordert das Theater, welches nach Liebau nebst der Oper als einzige Kunstform alle anderen Kunstformen wie Sprache, Musik, bildende Kunst, Bewegung und Tanz in einem Stück verbinden und vereinen kann, Disziplin sowie eine strikte Aufgabenteilung und -orientierung. Weiter setzt er sich in Europa vehement für ein Schulfach Theater ein. Denn dieses könnte die produktions-, rezeptions- und werkästhetischen Perspektiven in einem Fach anbieten und fördern (vgl. S. 53-63).

Auf Basis dieser Erkenntnisse wird in dieser Arbeit als Produkt ein Musiktheater angestrebt, welches mit den Kindern umgesetzt werden kann. Damit dies gelingen kann, müssen aber weitere Aspekte berücksichtigt und in den Prozess eingebunden werden. Einige dieser zentralen Punkte werden in den folgenden Unterkapiteln erörtert und weitere Leitideen abgeleitet.

3.1.3.1 Einfache Sprache

Aus den verschiedenen Theaterformen ist die Sprache mit all ihren Facetten kaum wegzudenken. So verwendet man beispielsweise im Schauspiel die gesprochene Sprache, im Musiktheater zusätzlich gesungene Botschaften oder bei Pantomime und Tanz die nonverbale Kommunikation, um dem Publikum etwas mitzuteilen. In diesem Kapitel wird hauptsächlich auf die in der vorliegenden Projektarbeit (Musiktheater) verwendete Sprache eingegangen. Dies sind hauptsächlich die schriftliche, im Drehbuch verwendete sowie die gesprochene und gesungene Sprache. Damit wird den Zuhörerinnen und Zuhörern die Geschichte „*Die neuen Abenteuer von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer*“ erzählt. Wenzel und Bierwirth weisen darauf hin, dass bei Theaterarbeit mit Förderschülern sorgfältig auf die Komplexität der Sprache sowie auf die expliziten Fähigkeiten der einzelnen Schülerinnen und Schüler

geachtet werden sollte. Dabei sind bei der Sprachauswahl einfache kurze Sätze oder Ausrufe komplexen Sätzen mit Nebensätzen eindeutig vorzuziehen (vgl. Wenzel & Bierwirth, 2017, S. 14-16). Dies scheint auf der Hand zu liegen, stellt sich aber bei der Umsetzung eigener Projekte als grosse Herausforderung dar. Die Schwierigkeit besteht darin, möglichst viel Inhalt und Sinn in möglichst kurze Sätze zu verpacken. Damit die Sprache zu jedem Schauspieler, jeder Schauspielerin passt und authentisch wirkt, sollen Texte bis zur Aufführung nur einen Rahmen bilden, der sich im Spiel und beim Proben verändern darf (vgl. Wenzel & Bierwirth, S. 33).

Leitidee 7: „Auf Basis der Lernstandanalyse angepasste Sprache“

Aus diesen Gründen soll in dieser Projektarbeit im Vorfeld des Texteschreibens eine Lernstandanalyse der Kinder gemacht werden. Auf Basis der gewonnenen Informationen werden anschliessend mehr oder weniger anspruchsvolle Texte geschrieben und während der Probenarbeit fortlaufend angepasst.

3.1.3.2 Lustvolles Lernen

„Was? So ein fettes Buch! Und so viele Seiten!“ Dies die Reaktion eines 11-jährigen Schülers, als er in der Bibliothek zufällig auf das Buch „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ von Michael Ende stiess, bleibt dem Klassenlehrer in bester Erinnerung. Diese Aussage des Knaben kann sofort mit negativen Assoziationen in Verbindung gebracht werden. Der Schüler sieht einen vermeintlich unbezwingbaren Berg vor sich, was sich auf einen allfälligen Lese- und Lernprozess kaum förderlich auswirken würde. Auch wenn ein grosser Brocken Arbeit auf den Schüler zukommt, soll dieser Brocken möglichst anregend sein, damit er sich lustvoll in die bevorstehende Arbeit reinbeissen möchte. Maywald beschreibt das „Lustvolle Lernen“ als Teil eines Weges zur Exzellenz, zum Erfolg.

Dabei entsteht aus einer absoluten Ahnungslosigkeit unbewusst Neugierde. Diese motiviert einen Menschen zum Erlernen einer neuen Sache. Motivation und Interesse führen zu einem lustvollen Lernprozess. Wurde die neue Sache wiederum erlernt, so wurde unbewusst eine Kompetenz erworben, welche eine Erneuerung der Neugierde zur Folge haben kann. Man möchte den nächsten Schritt erlernen und weitere Fortschritte erzielen. Zusätzlich sind für Maywald gute Lehrer und Lehrerinnen zentral, welche die Lust am Lernen fördern und unterstützen (vgl. Maywald, 2003, S. 75-111). Auch zeigt Bartnitzky in den folgenden fünf Prinzipien des Sprachunterrichts auf, welche Grundpfeiler für lustvolles und erfolgreiches Lernen unabdingbar sind:

- Prinzip Kompetenzentwicklung
- Prinzip Situationsbezug
- Prinzip Sozialbezug
- Prinzip Bedeutsamkeit der Inhalte
- Prinzip Sprachbewusstheit

Abbildung 1: Stufenmodell des Lernens (Maywald, 2003, S. 151)

Einerseits sollen die Lerninhalte also an die individuell vorhandenen Kompetenzen angepasst sein und einen Sinn stiften. Andererseits sollen ein angemessener Sozialbezug in der Lerngruppe erkennbar sein und die persönlichen Interessen der Lernenden sowie motivationale Aspekte im Fokus stehen (vgl. Bartnitzky, 2015, S. 13-14).

Leitidee 8: „Lustvolles Lernen“

Damit in dieser Projektarbeit trotz sehr viel Text ein lustvolles Lernen möglich ist, sollen die individuellen Texte der Kinder möglichst auf die jeweiligen vorhandenen Kompetenzen zugeschnitten werden. Zusätzlich sollen die Textbücher der Kinder mit möglichst vielen Bildern versehen und ansprechend gestaltet werden. Dies soll wiederum die Neugierde der Kinder wecken.

3.1.3.3 Identifikation mit Rollen und Figuren

Den Sinn einer Rolle schildert Goffmann (2015) im Kapitel „Der Glaube an die eigene Rolle“ in „Wir alle spielen Theater“ wie folgt:

„Wenn der Einzelne eine Rolle spielt, fordert er damit seine Zuschauer auf, den Eindruck, den er bei ihnen hervorruft, ernst zu nehmen. Sie sind aufgerufen zu glauben, die Gestalt, die sie sehen, besitze wirklich die Eigenschaften, die sie zu besitzen scheint, die Handlungen, die sie vollführt, hätten wirklich die implizit geforderten Konsequenzen, und es verhalte sich überhaupt alles so, wie es scheint“ (S. 19).

Dies ist das Ideal, welches normalerweise bei einem Theaterbesuch vom Publikum und auf Seite des Theaters erwartet wird. Dabei scheint es auf der Hand zu liegen, dass eine Passung zwischen Rolle und Schauspielerin oder Schauspieler das Erreichen des Ideals begünstigt. Speziell beim Theaterspiel mit Kindern ist eine Übereinstimmung der Stärken der Kinder mit ihren jeweiligen Rollenanforderungen zentral. Gelingt dies, so kann die Identifikation mit einer Rolle weit über das Theatersetting hinaus stattfinden. Wird eine Rolle gelebt und verkörpert, so kann dies zu einer intensiven Auseinandersetzung mit den eigenen verschiedenen Persönlichkeitsanteilen führen, welche nicht nur auf der Bühne stattfindet. Dabei können nicht gelebte Anteile neu entdeckt und bestätigt sowie bereits bekannte Anteile überprüft und ausgelebt werden (vgl. Grimbichler, 2006, S. 18-23). Wie diese Aussage bekräftigt und aus den bereits durchgeführten Theater- und Spielsituationen des Autors dieser Arbeit hervorgeht, ist eine erfolgreiche Identifikation der Schauspielerinnen und Schauspieler mit der jeweiligen Rolle zentral für deren Weiterentwicklung und für das Gelingen eines Projektes. Auch Grau teilt diese Meinung. Je konkreter das Drehbuch und das Projektkonzept sind, desto mehr fruchten Anregungen zur Rollenfindung sowie Impulse zur szenischen Gestaltung von Seite der Regie (vgl. Grau, 2008, S. 147-148).

Leitidee 9: „Identifikation mit Rollen und Figuren“

Damit die Identifikation mit den Rollen in der Umsetzung dieser Projektarbeit möglichst gut gelingen kann, bedarf es im Vorfeld der Rollenverteilung einer genauen Analyse der Kinder. Ebenfalls sind ein sorgfältig vorgefertigtes Drehbuch sowie ein Probenplan von Vorteil.

3.1.3.4 Rituale

Rituale sind aus dem Unterrichtsalltag an einer Sonderschule aber auch Grundschule kaum mehr wegzudenken. Sie beeinflussen die Lernkultur im Schulalltag massgebend. Feldmann begründet die Verwendung von Ritualen wie folgt:

„Kinder in der Grundschule brauchen vor allem Sicherheit und eine solide Vertrauensbasis, um erfolgreich lernen und sich in die schulische Gemeinschaft integrieren zu können – gerade zu Beginn der Schulzeit. Rituale wirken in diesem Kontext als vertrauensbildende Massnahmen, da sie sich wiederholende Orientierungspunkte schaffen, die Kinder im Grundschulalltag brauchen. Rituale haben in der Grundschule einen festen Platz; sie regeln und strukturieren das tägliche Zusammenleben und Arbeiten von Schülern und Lehrern“ (Feldmann, 2007, S. 2).

Leitidee 10: „Wohlbefinden und Sicherheit durch ein Ritual“

Diese Sicherheit und das Wohlfühlen der Kinder im Unterrichts- und Probenalltag dienen auch als Basis für das Gelingen dieser Projektarbeit. Dafür soll von Beginn an ein nur während diesem Projekt verwendetes Ritual eingeführt werden.

3.1.3.5 Rollen der Lehrperson im Gestaltungsprozess des Musiktheaters

Zwecks besserer Lesbarkeit wird zu Beginn des folgenden Abschnitts nur ein Geschlecht genannt. Selbstverständlich sind dabei stets beide Geschlechter eingeschlossen. Wie Israel (2008) beschreibt, ist die Theaterarbeit gewöhnlich ein arbeitsteiliger Prozess. Dies bedeutet, dass für das Gelingen eines Theaterprojektes verschiedene Fachpersonen für ihre Ressorts zuständig sind. So ist, um nur zwei Beispiele zu nennen, der Bühnenbildner für das Konstruieren der Bühnenbilder oder der Techniker für die Beleuchtung und Vertonung zuständig. Beim Theaterspielen mit Kindern ist dieser Apparat nicht von Nöten. Allerdings benötigt es einen Spielleiter als Allrounder. Dieser muss gleichzeitig Regisseur, Pädagoge, Bewegungs- und Sprechlehrer, Psychologe, Bühnenbildner, Werbetexter und -gestalter, Ton- und Lichttechniker, Tischler, Kostümschneider und Finanzverwalter sein (vgl. Israel, 2008, S. 9-11). Alle aufgezählten Spielleitertätigkeiten können von Lehrern ausgeführt werden. Diese scheinbare Überaufgabe gilt es etwas zu relativieren. Denn in der Theaterarbeit mit Kindern hat kaum ein Zuschauer den Anspruch auf Perfektion und daher werden Fehler verschiedenster Art akzeptiert.

Leitidee 11: „Leitung und Begleitung der Lehrperson“

Damit ein möglichst erfreuliches Produkt entstehen kann, wird eine Fachperson beigezogen, welche die Lehrperson in ihren verschiedenen Spielleitertätigkeiten unterstützt (vgl. Kapitel 4.2.4).

3.1.3.6 Partizipation der Schülerinnen und Schüler

Wird der vielschichtige Partizipationsbegriff nachgeschlagen, wird er wie folgt definiert:

„Partizipation [lat. >Teilnahme<], politisch-gesellschaftl. Begriff, umschreibt die Forderung, die von Entscheidungen in Staat (Gesamtstaat, Gemeinde) und Gesellschaft (Betriebe, Verbände, Schulen, Hochschulen, Kirchen) Betroffenen stärker an den sie berührenden Entscheidungsprozessen teilnehmen zu lassen. Der Gedanke der P. steht in engem Zusammenhang mit der Idee der Demokratisierung der Gesellschaft“ (dtv Brockhaus Lexikon, 1989, S. 350).

Dass die Partizipation von Kindern für deren weitere Entwicklung relevant und unabdingbar ist, spiegelt sich auch in den rechtlichen Grundlagen der UN-Kinderrechtskonvention wieder (vgl. Unicef, 2016, S. 6). Im Kontext Schule kann Partizipation in Form von mitdenken, mitreden und mitgestalten lassen gelebt werden. Partizipation ist aus politischer, pädagogischer und entwicklungspsychologischer Sicht relevant und entspricht im Grundsatz den Leitlinien unserer demokratischen Gesellschaft (vgl. Kinder Lobby Schweiz, 2000, S. 6-12). Die Selbstbestimmung taucht nach Corleis (2015) bereits im reformpädagogischen Gedankengut auf. So forderte beispielsweise Montessori eine Pädagogik vom Kinde aus, während Dewey den Projektunterricht propagierte. Diese und auch weitere reformpädagogische Ansätze fordern und fördern die Selbstbestimmung der Kinder im Schulalltag (vgl. S. 16). Auch dem sozialen Lernen wird inzwischen eine hohe Bedeutung zugeschrieben. Spiele, Gruppen- und Partnerarbeiten sowie Theaterprojekte können sozialen Defiziten der Schüler und Schülerinnen wirksam entgegenwirken (vgl. Klippert, 2002, S. 39). Das kooperative Lernen wird gemäss Hoffmann (2010) unter anderem von der Struktur der Gruppenarbeit, von positiver Abhängigkeit, von der Gruppenkonstellation sowie von individuellen Verantwortlichkeiten beeinflusst (vgl. S. 8 ff.). Die Zusammenfassung genannter Perspektiven verdeutlicht den Wert des Theaters als Lernform, da es zur Persönlichkeitsentwicklung und zur Teilhabe an der Gesellschaft beiträgt.

Leitidee 12: „Partizipation“

In dieser Arbeit sollen die Kinder auf diverse Arten partizipieren und kooperieren können. Dabei sollen strukturierte Rahmenbedingungen sowie direkte Interaktionen eine positive Abhängigkeit entstehen lassen, welche die sozialen Fertigkeiten der Kinder fördert.

3.1.4 Wege der Kulturvermittlung in der Schule

In unserem Schweizer Schulsystem ist die Kulturvermittlung tief verankert. Vermittelte sie früher eher das Gesetz sowie die klassischen Werte und Kunst unserer hiesigen oder westlichen Gesellschaft, so zeigt sie uns heute die Vielseitigkeit der Weltkulturen und deren Künste sowie auch die Chancen und Gefahren der Globalisierung auf (vgl. Fries, 2008, S. 95-105). Auch im heutigen Lehrplan 21, Version des Kantons St. Gallens, ist dies ersichtlich. Bereits im Zyklus 1 (Kindergarten und 1./2. Klasse) werden für mehrere Fachbereiche (Natur/Mensch und Gesellschaft, Gestalten, Musik, Bewegung und Sport), welche direkt mit Ästhetischer Bildung bzw. Kultureller Teilhabe in Verbindung gebracht werden können, Lernziele gesteckt (vgl. Bildungsdepartement St. Gallen, 2017). Dennoch fehlen, wie in Kapitel 3.1.1.5 erwähnt wird, verschiedene wichtige Komponenten der Kulturvermittlung. Im folgenden Abschnitt wird auf den in dieser Projektarbeit zentralen Punkt der Zusammenarbeit zwischen dem System „Schule“ und dem System „Kultur“, genauer eingegangen.

3.1.4.1 Zusammenarbeit zwischen dem System „Schule“ und dem System „Kultur“

Das System „Schule“ und das System „Kultur“ haben viele Berührungspunkte. Dennoch wird der direkte Austausch immer noch relativ selten gesucht. Der nationale Verein «Kulturvermittlung Schweiz» behandelt in einer Publikation die Thematik der Zusammenarbeit dieser zwei Systeme. In der Publikation wird deutlich, dass sich die beiden Systeme auf Personen-, Strukturen-, Wert- und Zielebene besser kennenlernen sollten, damit eine gegenseitig befruchtende Zusammenarbeit stattfinden kann. Damit dies gelingen kann, müssen viele Voraussetzungen wie echtes Interesse aneinander, transparente Ziele,

gute Kommunikation, Rollenklärung, Kenntnis der gegenseitigen Bedingungen sowie eine gemeinsame Vermittlungskultur vorab geklärt und erfüllt sein (vgl. Kulturvermittlung Schweiz, 2014, S. 6-8).

In der abgebildeten Grafik wird der Austausch zwischen Lehrpersonen und externen Kulturvermittlern in einer liegenden Acht dargestellt. Diese symbolkräftige Darstellungsform zeigt auf, dass dem Austauschprozess keine Grenzen gesetzt werden und sich die beiden Systeme immer wieder aufs Neue befruchten können.

Abbildung 2: Die beiden Systeme "Kultur" und "Schule" sollen sich gegenseitig befruchten (Kulturvermittlung Schweiz, 2014, S. 7)

Leitidee 13: „Kooperation mit Kunstvermittlungsperson“

Dieser gewinnbringende Austausch soll in dieser Projektarbeit mit dem Einbezug eines Theaterpädagogen erfolgen.

3.1.4.2 Projektarbeit

Interdisziplinäre Vorhaben und Projekte gehören sowohl zum beruflichen als auch privaten Alltag. Dabei entsteht in einem Projekt etwas noch nicht Dagewesenes, was den Schülerinnen und Schülern bei der Themenwahl sowie der Ausführung des Projekts Mitbestimmung ermöglicht und sie Verantwortung übernehmen lässt. Die Aufgabe der Schule ist es, die Kinder zum selbständigen und kooperativen Lernen und Arbeiten anzuleiten und ihnen Arbeitsweisen und Problemlösungsstrategien auf den Weg zu geben (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 4-7). Im Schulalltag gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Kindern Kultur zu vermitteln. Eine mittlerweile beliebte und vielerorts praktizierte Möglichkeit ist der Projektunterricht. Dabei spielen Mitbestimmung, Kreativität, Eigenverantwortung, Interessen und Arbeitsweisen der Kinder und Jugendlichen eine grosse Rolle (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2019, S. 3-7). Eine mögliche Umsetzung einer etwas enger geführten Projektarbeit ist das Musiktheater oder Musical. Da diese Begriffe im folgenden Kapitel bearbeitet werden, wird an dieser Stelle keine Leitidee abgeleitet.

3.1.4.3 Musiktheater und Musical

Der Begriff des Musicals taucht in der Musikgeschichte zeitlich vor dem Begriff des Musiktheaters auf. Das Musical wird als singspielartiges Bühnenstück mit einer lockeren Handlung beschrieben, welches sich aus Elementen der Operette, der Oper und dem Ballett entwickelt hat. Das Musiktheater wird hingegen als Darstellungsform, welche gesprochenes oder gesungenes Wort, Szene (Spiel und Tanz) und Musik verbindet, definiert (vgl. dtv Brockhaus Lexikon, 1989, S. 258-261). Die Begriffe Musiktheater und Musical werden in der europäischen Musikgeschichte erst seit den 80er Jahren regelmässig verwendet. Wie bereits in der Begriffsdefinition erwähnt, unterscheiden sich diese beiden Formen massgeblich. Während es in einem Musical keinen Erzähler gibt, dafür verschiedene musikalische Stilelemente vermischt und zelebriert werden, ist das Musiktheater auch als „Theaterstück mit Musik“ bekannt. Bei einem Musiktheater, welches im Generellen in der Spieldauer kürzer ist als ein Musical, liegt der Anteil der

Musik bei maximal der Hälfte. Die Musik kann dabei als Verstärker der gesprochenen Handlung dienen und die behandelten Szenen musikalisch vertiefen und weiterführen. Bei einem Musical ist die Musik hingegen der Hauptbestandteil einer oft direkten szenischen Handlung (vgl. Kaspari-Gniesmer, 1994, S. 61-65).

Leitidee 14: „Musiktheater“ (Erzählung einer Geschichte)

In dieser Projektarbeit soll eine Geschichte von verschiedenen Rollen und Charakteren erzählt werden, welche den Kindern die unterschiedlichsten Voraussetzungen abverlangt. Die Verbindung von gesprochenen Szenen und Musik erschien für diese Projektarbeit die optimale Umsetzungsform zu sein.

3.2 Lern- und Entwicklungsstand

In den folgenden Kapiteln werden die Begriffe Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz verortet sowie das für die Lernstanderhebung ausgewählte Modell theoretisch begründet. Abschliessend wird der Zweck dieser Erhebung definiert. Da die Erfassung der Entwicklungsstände der Schülerinnen und Schüler vor der Umsetzung des Musiktheaters erfolgte, wird in diesem Kapitel auf die Ableitung von Leitideen verzichtet. Dennoch werden Bezüge zur Projektumsetzung hergestellt.

3.2.1 Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz

Wie in der Beschreibung des Lehrplans Volksschule St. Gallen beschrieben wird, sollen in den verschiedensten Fachbereichen auch überfachliche Kompetenzen gefördert werden. Damit sind personale, soziale und methodische Kompetenzen gemeint (vgl. Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, 2017, S. 4). In den Ausführungen des vor dem Lehrplan Volksschule geltenden Appenzeller Lehrplans bedeutet kompetent sein, mit verschiedenen Situationen und Anforderungen wirkungsvoll und aktiv umzugehen. Die Beschreibung, was eine Kompetenz alles beinhaltet, wird im Grundlagenbericht für den Lehrplan 21 (Weinert; zitiert nach Geschäftsstelle der deutschsprachigen EDK-Regionen, 2010, S. 14) folgendermassen beschrieben: „...umfassen Kompetenzen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen, aber auch Bereitschaften, Haltungen und Einstellungen, über die Schülerinnen und Schüler verfügen müssen, um neuen Anforderungssituationen gewachsen zu sein.“ Dieses Kompetenzverständnis wurde als Fundament für die Entwicklung des Lehrplans 21 verwendet und führt den Kompetenzbegriff, auf den sich AR bezieht, in analoger Weise weiter.

Die folgende Darstellung im Dreieck weist auf den Zusammenhang der drei überfachlichen Kompetenzbereiche hin (vgl. Schule AR, 2004, S. 12-13).

Abbildung 3: Zusammenspiel der überfachlichen Kompetenzbereiche (Schule AR, 2004, S.12)

Für die drei Kompetenzbereiche werden folgende Richtziele definiert (ebd.):

Richtziele der Selbstkompetenz:

- Eigenständigkeit, Offenheit, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen entwickeln
- Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit entwickeln und darauf vertrauen
- Sich aktiv mit einer Sache oder einer Person auseinandersetzen
- Eigene Gefühle wahrnehmen und leben, die Gefühle anderer wahrnehmen und respektieren
- Interesse, Anerkennung und Anteilnahme ausdrücken
- Vorlieben für etwas oder jemanden entwickeln
- Eigene Wertvorstellungen in Bezug auf Wahrheit und Echtheit aufbauen
- Den eigenen Willen und die Vorstellung daraus folgender Konsequenzen entwickeln
- Den eigenen Körper wahrnehmen und Bewegungsmöglichkeiten weiterentwickeln
- Frustrationstoleranz entwickeln

Richtziele der Sozialkompetenz:

- Regeln und Strukturen im Alltag erkennen und einhalten
- Aufeinander aufmerksam werden und sich für andere interessieren
- Einander helfen, beistehen, beraten
- Gemeinsam an der gleichen Sache wirken
- Ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln
- Sich einordnen können
- Eigene Gefühle sowie Gefühle anderer wahrnehmen
- Sich abgrenzen und durchsetzen lernen
- Grenzen der Anderen respektieren
- Verantwortung übernehmen
- Konflikte angemessen austragen

Richtziele der Sachkompetenz:

- Befähigung zur Orientierung und zu angemessenem Verhalten in der Umwelt erlangen
- Abfolgen verstehen und diese auf andere Situationen übertragen
- Erscheinungsformen ganzheitlich erfassen
- Strukturen und Regeln erkennen
- Sachgerechten Umgang mit stufengemässen Materialien und Arbeitsgeräten lernen
- Fertigkeiten einüben, die im alltäglichen Leben wichtig sind
- Alle Sinne nutzen
- Sprache verstehen, gebrauchen, neue Begriffe bilden
- Dinge überprüfen und sie anhand bestimmter Kriterien bewerten und beurteilen
- Sich mit Bildungs- und Kulturgut auseinandersetzen
- Situationen/Sachverhalte interpretieren und wiedergeben

In dieser Arbeit stehen vor allem die Entwicklungen in Selbst- und Sozialkompetenz im Zentrum. Diese werden im Zusammenhang mit den Erfahrungen, welche die Schülerinnen und Schüler im Musiktheaterprojekt sammeln konnten, untersucht.

3.2.2 Modell nach ICF

Im offiziellen Grundlagenbuch zum ICF-CY (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit - Children and Youth) Modell der World Health Organization wird das ICF-CY Modell wie folgt beschrieben:

„Die ICF-CY ist für Fachpersonen in klinischen Settings, in der Pädagogik, Gesetzgebung und Forschung sowie für Angehörige und Betroffene gedacht, um die Dokumentation der Charakteristika von Gesundheit und Funktionsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen. Die ICF-CY bietet ein Rahmenkonzept und nutzt eine gemeinsame Sprache und Terminologie...“ (World Health Organization, 2011, S. 12).

Diese Vorteile der Interdisziplinarität sind auch im Sonderschulsetting in der Zusammenarbeit mit Fachstellen spürbar, so dass mittlerweile vielerorts mit der Klassifikation nach ICF-CY gearbeitet wird. Die vorliegende Arbeit orientiert sich am schulinternen Förderkriterien-Katalog, welcher einer Zusammenstellung der ICF-CY-Kriterien entspricht und die folgenden zehn Entwicklungsbereiche umfasst: Allgemeines Lernen, Umgang mit Anforderungen, Kommunikation, Spracherwerb und Begriffsbildung, Lesen und Schreiben, Mathematisches Lernen, Bewegung und Mobilität, Für sich selbst sorgen, Umgang mit Menschen sowie Freizeit/Erholung und Gemeinschaft. Diese Zusammenstellung der Förderkriterien sollte der Lehrperson im Sonderschulbereich einerseits vielfältige und motivierende Ideen für die Unterrichtsgestaltung liefern, andererseits auch viel zur optimalen individuellen Förderung der Kinder beitragen (vgl. Gunterwiler, 2018, S. 1).

3.2.3 Lernstanderhebung im Kontext

Wie bereits in Kapitel 2.2 erwähnt, hat der Lernstandunterschied grosse Auswirkungen auf das Klassengefüge. Damit die Passung der Rollen im Musiktheater möglichst optimal ist, wird im Vorfeld der Projektumsetzung eine umfassende Lernstanderhebung nach ICF durchgeführt. Diese soll anhand der schulinternen Förderkriterien nach ICF (vgl. Kapitel 3.2.2) erstellt werden und sowohl Selbst- und Sozial- als auch Sachkompetenzen berücksichtigen. Die Erhebung sowie gesammelte Erfahrungen der Lehrperson aus dem Unterrichtsalltag sollen als Basis für das Schreiben des Drehbuches dienen.

3.3 Verfahrensdokumentation

Im folgenden Kapitel werden die für diese Projektarbeit ausgewählten Verfahrensdokumentationen vorgestellt und theoretisch begründet. Diese Dokumentationen begleiten die verschiedenen Phasen des Projekts. Aus diesem Grund werden in diesem Kapitel explizite Bezüge zum Projekt hergestellt.

3.3.1 Forschungstagebuch

Das Forschungstagebuch ist eine Möglichkeit, gesammelte Daten zu dokumentieren sowie verschiedene Beobachtungen strukturiert zu sammeln und auszuwerten. Beobachtungen sollten möglichst zeitnah festgehalten und reflektiert werden, damit eine zielorientierte Auswertung möglich ist (vgl. Flick, 2017, S. 377-378).

3.3.2 Beobachtungen

Ein Forschungstagebuch kann Beobachtungen, Reflexionen sowie Interpretationen enthalten. Der Beobachter kann gemäss Gold (zitiert nach Flick, 2017, S. 282-283) folgende Rollen einnehmen:

- Vollständiger Teilnehmer
- Teilnehmer-als-Beobachter
- Beobachter-als-Teilnehmer
- Vollständiger Beobachter

Die Beobachtung kann gemäss Gold (ebd.) in folgende fünf Dimensionen unterteilt werden:

- teilnehmende vs. nicht-teilnehmende Beobachtung
- Verdeckte vs. offene Beobachtung
- Systematische Beobachtung vs. unsystematische Beobachtung
- Beobachtung in natürlichen vs. Beobachtung in künstlichen Situationen
- Selbst- vs. Fremdbeobachtung

Damit die festgehaltenen Beobachtungen für eine qualitative Forschungsarbeit verwendet werden können, müssen die aufgeführten Dimensionen im Voraus bestimmt und definiert werden (vgl. ebd.).

Projektbezug:

In dieser vorliegenden Arbeit wird die Klassenlehrperson bzw. der Beobachter Regisseur (Rolle des vollständigen Teilnehmers) sein. Zusätzlich sollen die Beobachtungen in offenen (den Kindern wird vorab mitgeteilt, dass Beobachtungen getätigt werden), in systematischen (die Beobachtungen werden

systematisch in einem vorab gefertigten Raster eingetragen) und in natürlichen Situationen (die Beobachtungen erfolgen ausnahmslos in Unterrichtseinheiten rund um das Theaterprojekt) erfolgen.

3.3.3 Soziogramm

Ein Soziogramm ist eine graphische Darstellung und ermittelt anhand verschiedener Methoden der Soziometrie das Beziehungsgefüge einer Gruppe (vgl. dtv Brockhaus Lexikon, 1989, S.119). Ein Soziogramm visualisiert, wie die Teilnehmer der Umfrage miteinander in Beziehung stehen. Dadurch werden Strukturen innerhalb einer Gruppe messbar, weshalb das Soziogramm für die empirische Sozialforschung unentbehrlich geworden ist (vgl. Landsiedel, 2019).

Projektbezug:

Damit die Entwicklung der Strukturen im Klassengefüge während dieser Projektarbeit aufgezeigt werden kann, wird zu Beginn und zum Schluss des Projektes je ein Soziogramm erstellt. Diese werden anhand der Auswertungen der beiden standardisierten Fragen: „Neben wem möchte ich gerne sitzen?“ und „Neben wem möchte ich auf keinen Fall sitzen?“ ausgewertet (vgl. ebd.).

4. Praktische Auseinandersetzung

Musiktheater „Die neuen Abenteuer von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer“

Die folgenden Kapitel widmen sich der Entwicklung, Planung sowie der Durchführung des Projektes. Dabei wird auf der in Kapitel 3 aufgearbeiteten Theorie aufgebaut.

4.1 Vorwort

Diese Masterarbeit wurde mit dem Wunsch angegangen, ein Produkt zu erschaffen, von welchem die Kinder der Klasse direkt profitieren können und das in der Folge von andern Klassen adaptiert werden kann. Dabei passte die Masterthesenausschreibung zum Thema „Ästhetische Bildung“ der Referentin, Elisabeth Karrer, bestens zum definierten Wunsch. Nach dem ersten Treffen wurden als erster Schritt Informationen zu den Rahmenbedingungen eines Musiktheaterprojekts im eigenen Schulhaus gesammelt. Dabei wurden die bereits vorhandenen Ressourcen im Schulhaus und im Klassenteam untersucht, welche eine Umsetzung begünstigen. Als zweiter Schritt wurde eine umfassende Lernstanderhebung aller Kinder der Klasse durchgeführt. Basierend auf diesen beiden Grundlagen fiel die Entscheidung, im Rahmen der Masterarbeit ein Musiktheater durchzuführen. Anschliessend fand der Prozess der Themenfindung statt. Nachdem die Rahmengeschichte «Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer» feststand, wurden Ideen gesammelt und Gespräche geführt. Das Format und die Arbeitsweise des Projekts wurden festgelegt und folgende Punkte konnten definiert werden:

- Die Rollen werden von der Lehrperson verteilt
- Die Anforderungen der Rollen werden möglichst an die Fähigkeiten der Kinder angepasst
- Die Geschichte wird vom Autor geschrieben
- Die Geschichte wird durch die Partizipation aller Beteiligten während der Probenarbeit weiterentwickelt und geformt
- Ein externer Kulturvermittler (Theaterpädagoge) wird in die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern miteinbezogen
- Es wird ein Probenplan erstellt
- Das Musiktheater wird abschliessend mehrfach aufgeführt und gefilmt

Nachdem die Lehrperson den Textinhalt der Geschichte detailliert studiert hatte, wurden die verschiedenen Rollen festgelegt. Dem Schreibprozess des Musiktheaters stand nichts mehr im Wege. Die Umsetzung wurde bereits vor der Beendigung des Schreibprozesses angegangen. Dadurch konnte ein rollender Prozess in Gang gesetzt werden, welcher eine fortlaufende Entwicklung des Textes und das zeitlich parallele Durchführen von Theaterarbeit mit den Schülerinnen und Schülern ermöglichte. Schon längst mit der Probenarbeit und dem Kulissenbau begonnen, dauerte der Schreibprozess noch an. Durch die Innovationen der Kinder und deren Partizipation am Projekt wurde die Textfassung stets verändert und weiterentwickelt. Dieser spannende Prozess erreichte den Höhepunkt, als zwei Monate vor der Premiere unerwartet ein neuer Schüler zur Klasse stiess. Es wurde eine neue Rolle geschaffen, welche in das Musiktheater eingebaut wurde.

Dabei und während der gesamten Probenarbeit konnte die Lehrperson auf die Unterstützung und wertvollen Inputs eines Theaterpädagogen zählen. Urs Marrer, ehemaliger Sonderschullehrer an der Sonderschule Wiggenhof und Theaterpädagoge, hatte sich bereit erklärt, der Klassenlehrperson mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Seine Aufgabe bestand darin, die Lehrperson beim Schreibprozess auf mögliche Stolpersteine hinzuweisen, bei der Planung und Gestaltung der Bühnenbilder mitzuhelfen, die Theaterproben mitzuleiten und die choreografischen Elemente des Musiktheaters mitzugestalten. Zusätzlich motivierte und ermutigte er die Lehrperson in allen Situationen und wurde auch für die Kinder unverzichtbar. Zur Gestaltung der Zusammenarbeit von der Klassenlehrperson und dem Theaterpädagogen wurden die vorab definierten Prinzipien eingehalten.

Eine so umfangreiche Entwicklung und Umsetzung dieser Projektarbeit in Form eines für die Klasse sukzessiv entstehenden Musiktheaters wäre ohne diese kunstorientierte Unterstützung, welche Fachwissen, Können und Erfahrung mit in den kreativen Prozess einbrachte, nicht möglich gewesen. Nach vielen Unterrichtsstunden mit singen, Text auswendig lernen, werken, spielen, malen, proben, stillsitzen, schminken, Kostümanproben und lachen war es endlich so weit. Die Premiere stand vor der Tür.

4.2 Rahmenbedingungen

Wie bereits erwähnt, wurden im Vorfeld der Arbeit die verschiedenen vorhandenen Rahmenbedingungen sowie zusätzliche Optionen und Ressourcen geprüft. Diese Prozesse werden in diesem Kapitel genauer beschrieben.

4.2.1 Möglichkeiten im Schulhaus

Als erster Schritt wurden die Rahmenbedingungen, welche das Schulhaus bot, kurz analysiert. Da bereits vor zwei Jahren ein Musiktheater mit einer Klasse durchgeführt wurde, waren diese Rahmenbedingungen grösstenteils schon bekannt und daher schnell definiert. Das Schulhaus bietet eine Bühne mit Beleuchtungsanlage, welche zwar bereits älter ist, jedoch tadellos funktioniert. Der schulinterne „Krea-Raum“ bietet allerlei Bastel- und Werkmaterialien. Zusätzlich kann im gesamten Lehrerteam bei den verschiedensten Projekten auf Unterstützung gezählt werden. Es wurde deutlich, dass die Rahmenbedingungen im Schulhaus auch ein umfangreiches Musiktheaterprojekt ermöglichen.

4.2.2 Lernstanderhebung der Schülerinnen und Schüler

Mit den vorhandenen Rahmenbedingungen allein ist noch kein Musiktheater umsetzbar. Der wichtigste Part sind die Schauspielerinnen und Schauspieler, im Falle dieser Arbeit also die Kinder. Damit das Musiktheater möglichst erfolgreich umgesetzt werden kann, muss der Autor (auch Regisseur im Kontext Schule) die Kinder bestmöglich kennen. Er muss ihre Stärken sowie Fertigkeiten und Fähigkeiten kennen, sich aber auch ihrer Schwächen bewusst sein. Zu diesem Zweck wurden im Vorfeld Lernstandanalysen (vgl. Kapitel 3.2.3) durchgeführt. Für jedes Kind wurde eine Erhebung gemacht (vgl. Anhang 1). Dabei wurden Informationen zu allen zehn Förderbereichen nach ICF (vgl. Kapitel 3.2.2) gesammelt und festgehalten. Diese intensive Auseinandersetzung mit den Kompetenzen der Kinder half, ein fundiertes Bild der einzelnen Schauspielerinnen und Schauspieler zu erhalten. Damit war der zweite Grundstein für den Beginn des Schreibprozesses gelegt.

4.2.3 Soziogramm

Damit die Beziehungen im Klassengefüge visualisiert werden können (vgl. Kapitel 3.3.3) und somit der zweite Teil der Fragestellung: „...welche Auswirkungen auf die soziale Entwicklung des Klassengefüges können sichtbar gemacht werden?“ beantwortet werden kann, wurde vor dem Beginn der Umsetzung der Projektarbeit sowie nach Abschluss der letzten Aufführung von den Kindern je ein Fragebogen ausgefüllt. Dieser enthielt, wie von professioneller Seite (vgl. Landsiedel, 2019) vorgeschlagen, die beiden standardisierten Fragen „Neben wem möchte ich gerne sitzen?“ und „Neben wem möchte ich auf keinen Fall sitzen?“ (vgl. Anhang 2). Der Fragebogen wurde jeweils einzeln und unter Aufsicht der Lehrperson ausgefüllt. Dabei wurden die schwächeren Schülerinnen und Schüler von der Lehrperson beim Lese- und Schreibprozess unterstützt. Im Bewusstsein, dass die Ergebnisse des Fragebogens und die daraus erstellten Soziogramme nur eine Momentaufnahme darstellen, wurde entschieden, dass sich diese Form empirischer Sozialforschung für die Beantwortung der Frage am besten eignet. Die Abbildungen der Ergebnisse werden im Kapitel 5.2 vorgestellt und ausgewertet.

4.2.4 Unterstützung durch externen Theaterpädagogen

In Kapitel 3.1.4.1 werden die Wichtigkeit und Chancen der Zusammenarbeit der Systeme „Schule“ und „Kultur“ aufgezeigt. Die Kulturvermittlung-Schweiz gibt dabei in ihrer Publikation konkrete Anregungen für die Umsetzung in der Praxis. So werden einerseits Lehrpersonen und Schulen aufgefordert, mehr Freiräume für kulturelle Projekte und Akteure zu schaffen, um sich den Vorteilen und Besonderheiten dieser Interdisziplinarität vermehrt bewusst zu werden. Andererseits soll bei der Umsetzung solcher Projekte eine Vermittlungskultur entwickelt werden, welche von Lehrpersonen und Kulturschaffenden gemeinsam gestaltet wird (vgl. Kulturvermittlung-Schweiz, 2014, S. 10). Da ein solch umfangreiches Projekt kaum alleine umsetzbar ist, fand eine enge Zusammenarbeit mit dem Theaterpädagogen statt. Dabei war es sowohl dem Theaterpädagogen als auch der Lehrperson wichtig, eine gemeinsame Vermittlungskultur zu leben. So erhielten die Schülerinnen und Schüler viele Inputs und Ideen direkt während der Arbeit mit dem Theaterpädagogen sowie auch in der Zusammenarbeit mit der Lehrperson und im Austausch untereinander. Das grosse Interesse der beiden Systeme aneinander setzte grosse Ressourcen frei und diente der gesamten „Theatercrew“ als „Anzünder“ des Begeisterungsfeuers für das Theaterprojekt.

4.3 Entwicklung des Musiktheaters

In den folgenden Kapiteln wird der gesamte Entwicklungsprozess des Musiktheaters von der Idee bis zur Aufführung beschrieben.

4.3.1 Vom kleinen Funken zur Idee

„Eine mächtige Flamme entsteht aus einem winzigen Funken“ - Dante Alighieri (1265-1321).

Dieses Zitat von Alighieri über die Thematik der Motivation begleitete diese Projektarbeit vom Anfang bis zum Schluss. Denn auch in dieser Projektarbeit entfachte ein kleiner Funken das Feuer der Begeisterung aller Beteiligten für dieses Musiktheater. Als der Film „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ 2018 im Kino erschien, war dieser in der Klasse der Gesprächsstoff schlechthin. Sätze wie: „Ich will auch einmal eine Dampflokomotive fahren.“ Oder „Hast du gesehen, wie der Drache Feuer gespuckt hat? Ich

esse jetzt nur noch Chilis, dann kann ich das auch!“ waren am Mittagstisch und in den Pausen überall im Schulhaus zu hören. Die Begeisterung der Kinder, welche bereits mit der Geschichte von Jim Knopf durch die dritte Klasse begleitet wurden, war allorts spürbar. Die ansteckende Freude der Kinder, gekoppelt mit den Kindheitserinnerungen des Autors an das einstige Lieblingsbuch, hatte aus einem Funken bereits ein kleines Feuer entfacht. Der Wunsch, ein Theater oder Musiktheater rund um die Geschichte „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ zu realisieren, stand fest.

4.3.1.1 Michael Ende

Besucht man die Homepage von Michael Ende (1929-1995), wird man von einer brandaktuellen Seite überrascht. Weniger erstaunt es einen, wenn man sich bewusst macht, welche weltbekannten Geschichten, Kinderbücher und Theater aus der Feder von Michael Endes stammen. So zum Beispiel „Die unendliche Geschichte“, „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“, „Jim Knopf und die Wilden 13“, „Momo“ oder „Das Gauklermärchen“, um nur eine Auswahl seiner Werke aufzuführen. Michael Ende, der mehrfach mit verschiedenen Literaturpreisen ausgezeichnet wurde, dessen Bücher in mehrere Sprachen übersetzt wurden und welcher viele internationale Erfolge feierte, zählt 2019 zu den erfolgreichsten deutschen Jugendbuchautoren aller Zeiten (vgl. AVA international GmbH, 2019). So prägte und prägt er mit seinen unvergesslichen Geschichten die Kindheit von Generationen.

4.3.1.2 Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer

„Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ war das erste Buch, das Michael Ende schrieb. Motiviert durch einen ehemaligen Mitschüler machte er sich an das Schreiben einer Geschichte. Ungewöhnlich ist dabei Endes Herangehensweise. Nach eigenen Angaben liess sich Ende von einem Satz zum nächsten treiben, ohne sich je zu fragen, was als nächstes oder gar am Ende der Geschichte passieren sollte (vgl. AVA international GmbH, 2019). Der Prozess wird wie folgt beschrieben: „Er überliess der Geschichte die Führung, und es war seine eigene Neugier, die ihn Tag für Tag an den Schreibtisch trieb“ (ebd.). Inspiriert von dieser Herangehensweise wurde die Lust geweckt, neue Abenteuer zur weltberühmten Geschichte zu schreiben.

4.3.2 Partizipation der Kinder im Musiktheaterprojekt

Es war von Beginn an ein grosses Anliegen der Klassenlehrperson, das Musiktheaterprojekt gemeinsam mit den Kindern zu entwickeln und durchzuführen. Deshalb sollten die Kinder bereits von Anfang an im selben Boot sein, denn sie sind als Schauspielerinnen und Schauspieler die Protagonisten dieses Projekts. Zusätzlich fördert laut Urlass (2013) der Miteinbezug der Kinder auf verschiedensten Ebenen deren Selbst- und Sachkompetenz:

„...Kunstunterricht ist ein offenes System, das dazu dient, differente Zugänge zu Selbst und Welt zu ermöglichen und eine daran ausgerichtete heterogene Gestaltungsarbeit zu entwickeln. Insofern gilt es, gerade bezogen auf die Grundschule, Kinder an der Ausgestaltung von Unterricht zu beteiligen, ihnen die Möglichkeit zu geben, Formen und Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen auf dem Weg über ihre kulturellen Ausdrucksformen kennen zu lernen und aktiv für

sich zu wenden. Diese Form von Partizipation im pädagogischen Kontext verweist auf die unmittelbare Einbeziehung von Kindern bei einer Vielzahl von Entscheidungen, bezogen auf Inhalte, Formen und Prozesse des Lernens“ (S.25).

Dieses Schulprojekt sollte den Kindern also eine Plattform bieten, sich persönlich und im Klassengefüge weiter zu entwickeln und zu partizipieren.

4.3.3 Planung des Musiktheaters

Nachdem das Thema fixiert war, wurde die Vorstellung verdichtet, dass diese Projektarbeit aus einer Kombination von Musik und gesprochenem Text bestehen sollte. Da eine rein musikalische Umsetzung für die Schülerinnen und Schüler nach Einschätzung der Klassenlehrperson zu anspruchsvoll geworden wäre, stand die Kulturform des „Musiktheaters“ im Zentrum. Nachdem dieser Entschluss gefasst worden war, wurde gemeinsam mit der Referentin ein Plan ausgearbeitet, wie in der Entwicklungsarbeit situativ und trotzdem systematisch geplant vorgegangen werden kann. Dabei standen die Literaturrecherche sowie das Erarbeiten einer Ideensammlung für neue Abenteuer im Zusammenhang mit Jim Knopf als nächste Arbeitsschritte an.

4.3.3.1 Verantwortlichkeiten und Kooperationen von Personen im Projekt

Bevor jedoch mit der Planungs- und Recherchearbeit begonnen werden konnte, wurde der Grundstein für die Zusammenarbeit der Systeme „Theater“ und „Schule“ gelegt. Eine extrem wertvolle Zusammenarbeit, welche von Anfang an eine positive Vermittlungskultur (vgl. Kulturvermittlung-Schweiz, 2014, S. 10) ermöglichte. Es wurde festgelegt, dass die Hauptverantwortung für das Projekt bei der Klassenlehrperson liegt, diese jedoch jederzeit auf die Unterstützung des Kulturschaffenden zählen konnte. In der Zusammenarbeit und in der Arbeit mit den Kindern wurde bewusst darauf geachtet, dass für die Beteiligten keine Hierarchieunterschiede spürbar sind. Auch die Eltern wurden Schritt für Schritt in die Umsetzung des Musiktheaters einbezogen. So steuerten einige Eltern Kostüme oder auch Verpflegungen während der Sonderwoche bei.

4.3.3.2 Vorstellung der Rollen (nach Michael Ende)

In Michael Endes Bücher „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ und „Jim Knopf und die Wilden 13“ treten verschiedene Charaktere auf. Informiert man sich online auf der offiziellen Website von „Jim Knopf“, trifft man auf die folgenden Protagonisten und Freunde von Jim Knopf (vgl. AVA international GmbH, 2019):

Jim Knopf,	der als Baby in einem Paket nach Lummerland gekommen ist
Lukas,	der Lokomotivführer
König Alfons,	der König und Herrscher von Lummerland
Frau Was,	die netteste Frau und Inhaberin des einzigen Kaufladens von Lummerland
Herr Ärmel,	der Untertan von König Alfons
Prinzessin LiSi,	die Tochter des Kaisers von Mandala

Frau Mahlzahn, der gefürchtetste Drachen weit und breit

Herr Tur-Tur, der nette Riese, der immer alleine ist

Nepumuk, der Drache, der eine Nilferdmama hat und deshalb immer Probleme mit den anderen Drachen hat

Diese von Michael Ende geschaffenen Charaktere machen die Originalgeschichte zu dem was sie ist, weshalb die Absicht entstand, diese Rollen ins Musiktheater zu integrieren. Allerdings können aufgrund der beschränkten Anzahl Schauspielerinnen und Schauspieler nicht alle von Michael Ende erschaffenen Figuren eingesetzt werden.

4.3.3.3 Ideensammlung neuer Abenteuer

In einem Anfangssetting zum Projekt (erster Schritt) wurde mit der gesamten Klasse ein Mindmap zum Thema „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ erstellt. Es stellte sich dabei heraus, dass die Kinder bestens Bescheid wussten und sich noch bis ins Detail an die Geschichte erinnern konnten. Ebenfalls war ihnen der Film sehr präsent. Unter der Leitung der Lehrperson wurde in Form eines Mindmaps einerseits das Vorwissen der Kinder festgehalten und andererseits notiert, welche Rollen sie sich in der Geschichte von Jim Knopf noch vorstellen könnten. So entstand das folgende, der Originalgeschichte zu grossen Teilen entsprechende Mindmap (siehe Anhang 3). Ergänzt wird es durch die zusätzlichen Rollenwünsche der Kinder.

Abbildung 4: Mindmap der Klasse zu Thema "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer"

4.3.3.4 Umsetzung der Ideen

Die Kinder lieferten mit dem Mindmap die Grundlage für die Entwicklung des konkreten Musiktheater-textes und indirekt des gesamten Drehbuches. Nun lag der Ball vorerst beim Autor. Während der ganzen Übungsphase des Projekts wurde bewusst darauf verzichtet, mit den Kindern den Kinofilm zu schauen. Alle Inputs der Kinder wurden überdacht und bearbeitet. Mögliche Zusammenhänge wurden hergestellt und die Wünsche der Kinder auf ihre Umsetzbarkeit überprüft. Die Resultate sind in folgender Tabelle aufgeführt.

Ort, Charakter oder Handlung	Umsetzbarkeit
Insel Lummerland	Bühnenbild, Schauplatz von Szenen
Lokomotive Emma	Bühnenbild, bewegliche und nutzbare Requisite
Paket mit Jim	Einstiegs-Szene (nach Michael Ende)
Leute auf Lummerland (Lukas, König, Frau Was, Herr Ärmel)	Auftritt mit Charaktereigenschaften
Wilde 13	Rolle: Pirat Szene: Schatzsuche-Inhalt Schauplatz: Schatzinsel/Meer Bühnenbild: Segelschiff
Drachen und Frau Mahlzahn	Rolle: Frau Mahlzahn Bühnenbild: Vulkan Schauplatz: Vulkan Szene: Feuerspucken als Lichteffekt Kostüm: Spitzige Zähne
Katze	Rolle: Katze Szene: Katze oder beliebiges Tier, welches schön singen kann (Walfische)
Prinzessin	Rolle: Prinzessin Bühnenbild: Schloss Schauplatz: Schloss
Soldat	Rolle: Pirat Requisiten: Säbel und Pistole
Fussballer	Rolle: Fussballer Bühnenbild: Fußballspiel Szene: Fußballspiel
Zahnarzt	Rolle: Zahnarzt Szene: beim Zahnarzt Zusammenhang: Frau Mahlzahn und ihre spitzigen Zähne

Auto	Requisite: schwimmende und fliegende Emma Szene: schwimmende und fliegende Emma
Mechaniker für Emma	Rolle: Mechaniker Zusammenhang: Lukas und Jim als Mechaniker

Tabelle 1: Umsetzbarkeit der Wünsche der Kinder

Auf Basis der Figuren aus der Originalgeschichte und der obigen Tabelle wird im nächsten Kapitel die Rollenverteilung beschrieben.

4.3.3.5 Die passende Rolle für jedes Kind

Als erstes wurden in der Klasse die Wunschrollen sowie alle von Michael Ende bekannten Rollen notiert. In einem nächsten Schritt wurden durch die Klassenlehrperson die Rollen bestimmt, welche in diesem Musiktheater mitwirken sollten. Dies geschah einerseits auf Basis des Verhaltens, der Begeisterung, des Vorwissens der Kinder und der erklärten Wünsche beim Erstellen des Mindmaps. Andererseits wurden die zu erwartenden Rollenanforderungen und die damit verbundenen kognitiven Anforderungen miteinbezogen. So sollten sich die Kinder mit ihren Rollen möglichst gut identifizieren können (vgl. Kapitel 3.1.3.3). Schon nach kurzer Zeit ergab sich das folgende Bild.

Abbildung 5: Die passende Rolle für jedes Kind

In einem nächsten Schritt wurden den Kindern die Rollen zugeteilt. In der folgenden Tabelle wird das Prinzip der Rollenzuteilung exemplarisch am Beispiel von Lukas dem Lokomotivführer dargestellt:

Rolle:	Erwartete Rollenanforderung:	Kind:	Begründung:	Mögliche Schwierigkeiten:
Lukas der Lokomotivführer	Hauptrolle darstellen (gemeinsam mit Jim), grosse Menge Text verarbeiten, hohe Konzentrationsspanne halten können	J.	Kind J.: - Grosses Vorwissen über die Geschichte von Jim Knopf (besitzt das Buch, ein Hörspiel, den Film sowie einen	- Leseschwäche - Konzentrationschwäche

			Bildband mit Ausschnitten aus dem Film) - Begeisterung für Lokomotiven, im Speziellen für Emma (besitzt mehrere Modelle von ihr) - Wunsch-Rolle: Mechaniker für Emma - Begeisterungsfähig und stets fröhlich - Handwerkliches Geschick - Kreativität - Spontaneität	- Ablenkung durch die Lokomotive „Emma“
--	--	--	---	---

Tabelle 2: Exemplarische Rollenzuteilung am Beispiel von Lukas dem Lokomotivführer

Abbildung 6: Lukas' Modell von Emma

Die definierten und durch die Lehrperson zugeteilten Rollen wurden im Anschluss an diesen Findungsprozess durch zwei weitere Rollen ergänzt. Als erstes wurde vom Autor die Rolle von Michael Ende hinzugefügt. Dieser sollte der Geschichte des Musiktheaters einen erzählerischen Rahmen geben und den Zuschauerinnen und Zuschauern den Kontext erklären, in dem die Geschichte spielt. Für diese Rolle wurde eine lesesichere ehemalige Schülerin des Autors aus der Oberstufe eingesetzt. Als im Frühjahr 2019 unerwartet ein neuer Schüler zur Klasse stiess, wurde für ihn die Rolle des Herrn Ärmel geschaffen.

4.3.4 Schreibprozess „Die neuen Abenteuer von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer“ des Autorentams

Die folgenden Kapitel widmen sich dem Prozess des Texterstellens für das Musiktheater. Da der Schreibprozess eine individuelle und persönlich gefärbte Arbeit ist, wird das Vorgehen nur kurz und exemplarisch beschrieben. Es kristallisierten sich einige Gestaltungsleitbegriffe heraus, die den gesamten Schreibprozess begleiteten und massgeblich zu dessen Gelingen beitrugen. Fortan werden sie aufgrund ihrer Wichtigkeit und Symbolik für den Text des Musiktheaters auf dieser Zielstufe fett hervorgehoben. Es benötigt **Mut**, sich dieser Herausforderung zu stellen, **Freude**, damit aus einem Funken ein Feuer werden kann, **Neugier**, damit Neues entdeckt werden kann, **Kreativität**, damit „Normales“ einzigartig werden kann, **Vertrauen**, damit keine Zweifel aufkommen, eine **Lieblingszahl**, damit die Anzahl an Szenen strukturiert ist und einen **Kompass**, welcher der Autorenschaft stets den Standort bestimmt, vor Irrwegen bewahrt und Auswege aufzeigt.

4.3.4.1 Erstfassung der Szenen (Textrohling)

Obwohl bereits viele Ideen vorhanden waren, wurde versucht, nach der Vorgehensweise der Textentwicklung nach Michael Ende fortzuschreiten. Dabei wurde einzig eine Einschränkung gemacht. Damit das Musiktheaterprojekt mit den Kindern umsetzbar blieb bzw. nicht zu komplex und umfassend wurde, entschied die **Lieblingszahl** „Vier“ über die Anzahl an Szenen. Nun wurde Szene für Szene stichwortartig entwickelt, ohne die **Neugier** dafür zu verlieren, was als nächstes passieren wird. Dabei stand der beigezogene Theaterpädagoge während des gesamten Schreibprozesses als **Kompass** zur Seite. Exemplarisch für diesen Schritt wird die erste Szene aufgeführt.

Szene 1:

Einstieg nach M.E. (Lummerland)

Paket, Bewohner und Bewohnerinnen erscheinen der Reihe nach, Erstaunen, Lesen der Anschrift, Jim erscheint aus Paket, Namen für Jim, Wohnort Jim, Erscheinen Emma, Freude Jim, Hose für Jim -> wird zu Jim Knopf, Abfahrt

Abbildung 7: Szene 1 in Stichworten

Nach zahllosen Änderungen der Szene 1 brauchte es **Mut** und **Vertrauen**, diese vier Szenen in Form einer Stichwortvorlage zu einem in sich stimmigen Musiktheater weiter zu entwickeln.

4.3.4.2 Weiterentwicklung des Musiktheatertextes (Dialoge) und Anreicherung (Lieder)

Für den nächsten Schritt benötigte es viel **Kreativität**. Aus den stichwortartigen Szenen wurde die Verdichtung in Angriff genommen, nämlich Dialoge zu entwickeln, welche in einfacher Sprache (vgl. Kapitel 3.1.3.1) verfasst sind und inhaltlich dennoch Spannendes hergeben. In dieser Schreibphase entstand die Erstfassung der Texte, angelegt in Monologen und Dialogen.

Um einem Musiktheater gerecht zu werden, wurde in dieser Prozessphase die Musikauswahl getroffen. Dazu wurden verschiedene bekannte Kinderliedermelodien ausgewählt. Diese wurden für das Musiktheater eingesetzt. Die Auswahl der Lieder wurde wiederum anhand verschiedener Kriterien getroffen. Einerseits sollten die Liedmelodien den Kindern mehrheitlich bereits bekannt sein, andererseits sollte die Stimmung, welche je ein Lied verbreitet, zum neuen potenziellen Liedinhalt, welcher in einem weiteren Schritt entwickelt wurde, passen. Das Auswahlverfahren wurde schlussendlich durch die schon verwendeten Gestaltungselemente unterstützt und durch das **Vertrauen** in bekannte Lieder, welche man selbst als erwachsene Person mit positiven Emotionen und Erinnerungen verknüpft, vereinfacht. Es wurden, mit einer Ausnahme, alle Liedmelodien den beiden Schweizer Singbüchern Band Unterstufe (vgl. Heeb & Schär, 2011) und Band Mittelstufe (vgl. Nussbaumer & Winiger, 2003) entnommen. In einem nächsten Schritt wurden im Drehbuch Passagen gesucht, bei welchen der Einsatz eines Liedes passend erschien. Dabei wurden sogleich die zentralen Botschaften und Textinhalte für mögliche Lieder definiert. Anhand dieser Definitionen wurden die bereits ausgewählten Liedmelodien auf deren Passung zur gewünschten zentralen Botschaft, zur Stimmung sowie zur Passage im Drehbuch überprüft. Konnte

eine Passung dieser Faktoren ausgemacht werden, wurden in einem nächsten Schritt die neuen Liedtexte am Klavier entwickelt. Dieser Prozess vereinte **Kreativität** (beim Suchen von Textinhalten), **Mut** (um sich von den bestehenden Texten zu lösen) und **Freude** (am Ausprobieren verschiedenster Versionen) zu einem neuen Ganzen.

Die aus einem Zusammenspiel von **Kreativität**, Ideen und Wünschen aller Beteiligten entstandenen Sprech- und Liedtexte nahmen immer mehr Form an. Dieses Zusammenspiel förderte sowohl die **Vorfreude** als auch die Spannung und **Neugier** auf das Gelingen der Musiktheaterumsetzung.

4.3.4.3 Partizipation der Kinder an der Textentwicklung (Vorprojekt- und Probezeit)

Die Kinder partizipierten durch ihre Ideen nicht nur an der Entstehung der Texte, sondern auch an deren Weiterentwicklung im Verlauf der Musiktheaterproben. Als diese bereits liefen, begannen die Kinder beim Textlernen der Sprechtexte ihre eigenen Wörter zu verwenden. Je besser sie mit der Geschichte **vertraut** wurden, desto öfter fügten sie spontan **kreative** Sätze an oder veränderten die vorgegebenen Satzstrukturen. Wurde der zentrale Inhalt der Geschichte dabei nicht beeinträchtigt, so wurden den Kindern Freiheiten gewährt.

Zusätzlich stellte sich eine neue Herausforderung in der Gruppenzusammensetzung ein, als kurz vor den Frühlingsferien 2019, ohne Ankündigung, ein weiterer Knabe zur Klasse stiess. Sofort entstand sowohl beim Knaben als auch bei der Lehrperson und dem Theaterpädagogen der Wunsch, den Knaben in das Musiktheater zu integrieren. Allerdings blieb nur noch begrenzt Zeit zum Entwickeln und Einfügen einer zusätzlichen Rolle in das schon fertig konzipierte Musiktheater sowie zum Üben dieser Rolle. In dieser Phase des Projekts war wiederum **Mut** gefragt. Mut, das Musiktheater punktuell so zu verändern, dass eine zusätzliche Rolle Raum bekommt. Die Rolle „Herr Ärmel“ wurde geschaffen. Da kaum Angaben über den Lernstand des neu eingetretenen Schülers vorhanden waren und folglich wenig über seine Fähigkeiten und Schwächen bekannt war, musste improvisiert werden. Somit wurde der Text während den ersten Proben, an welchen der neue Schüler teilnahm, festgelegt, geschrieben und anschliessend ins Drehbuch eingefügt.

4.3.4.4 Endfassung des Textes in Form eines Drehbuches (Textinhalt und Szenen, bearbeitete Lieder)

Nach mehrfacher Überarbeitung und viel **Mut, Freude, Kreativität, Vertrauen**, der **Lieblingszahl 4** und einem stets wegweisenden und hilfreichen **Kompass** lag nach grosser Erwartung aller Beteiligten und einem zeitlich grossen Arbeitsaufwand der Autorenschaft die Endfassung der Texte und Szenen auf dem Tisch. Ein rund 30-seitiges Drehbuch mit zusätzlichen 10 Seiten Liedtexten konnte für die Kinder gedruckt werden.

Doch bevor es soweit kam, wurden wir als Klasse vom Theaterpädagogen, Urs Marrer, überrascht. Er überreichte der Klasse noch vor den Frühlingsferien ein mit selbst gefertigten Illustrationen ergänztes Drehbuch. Dabei handelte es sich um eine erweiterte, 90 Seiten umfassende Fassung. In diesem Drehbuch wurde von ihm zu jeder einzelnen Aussage der Schauspielerinnen und Schauspieler ein passendes Bild in schwarz-weiss gemalt. Diese Zeichnungen dienten einerseits dem visuellen Verständnis des

Inhaltes, besonders aber jenen Kindern, die Mühe mit dem ausführenden Lesen und dem Lesesinnverständnis haben. Andererseits wurden das Lernen des Textes und die Auseinandersetzung mit diesem illustrierten Drehbuch viel lustvoller. Das Interesse am Drehbuch per se wurde intensiviert und die Motivation, die Texte auswendig zu lernen, stieg dadurch markant (vgl. Kapitel 3.1.3.2). Diese illustrierte Endfassung des Drehbuches ist im Begleitband der Masterarbeit abgedruckt (vgl. Scherrer, 2019, Drehbuch: „Die neuen Abenteuer von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer“).

4.3.5 Einstudieren des Musiktheaters (Probenarbeit)

Damit die Aufführung eines Musiktheaters von Erfolg gekrönt sein kann, bedarf es nicht nur eines Drehbuches mit Textvorlagen, Szenen und Musik (Lieder), sondern auch vieler Stunden intensiver Probenarbeit. In den folgenden Kapiteln wird diese Arbeit genauer beschrieben.

4.3.5.1 Probenorte und Probenplan

Lange bevor das Drehbuch in der Endfassung vorlag, wurde mit der Probenarbeit begonnen, welche aus Bühnentraining sowie der konkreten Probenarbeit am Text bestand. Es wurde festgelegt, dass die Musiktheaterproben (Szenen) ausschliesslich auf der Bühne stattfinden sollten. Die Arbeit am Text (Textvorlage) und an den Liedern konnte hingegen an verschiedenen Orten stattfinden.

Damit die Probenarbeit auf der Bühne strukturiert ablaufen konnte, wurde im Vorfeld gemeinsam mit allen Beteiligten ein Probenplan erstellt (vgl. Anhang 4). Als Probentag wurde der Mittwochvormittag ausgewählt. Natürlich wurde auch ausserhalb dieser Probentage oft an den Texten, Liedern oder an den Bühnenbildern gearbeitet. Diese Zusatzfenster werden in der Masterarbeit nicht detailliert aufgelistet und beschrieben.

4.3.5.2 Einstiegsritual

Bereits bei der ersten Zusammenkunft auf der Bühne wurde das gemeinsame Einstiegsritual eingeführt. Dieses begleitete fortan das Musiktheaterprojekt bzw. die Klasse bis zur Aufführung 3. Das Ritual wurde immer in einer Kreisform durchgeführt. Dabei begann einer der Leitenden stets mit der Frage: „Wer ist ein Schauspieler?“ Danach antworteten die Kinder in einer frei wählbaren Stimmlage der Reihe nach mit: „Ich!“. Der zweite Schritt bestand aus der Frage: „Wer ist der beste Schauspieler?“. Dabei antworteten die Kinder mit „Du!“ und zeigten zeitgleich auf eine Mitschauspielerin oder auf einen Mitschauspieler ihrer Wahl. Abschliessend wurde die folgende Frage gestellt: „Wer macht das beste und coolste Theater in diesem Jahr?“, worauf alle Beteiligten die Hände in der Mitte aufeinanderlegten und laut „Mir!“ riefen. Mit diesem Ritual wurden den Kindern immer wieder von neuem alle entscheidenden Ebenen, welche für eine erfolgreiche Umsetzung benötigt werden, bewusst gemacht. Denn für das Gelingen eines Musiktheaters benötigt es auch in diesem Setting die Ebenen des „Ich“, des „Du“ und im Speziellen des „Wir“ (vgl. Goffman, 2015, S. 73-97).

4.3.5.3 Spassiges Lernen der Rollen

Rollen für ein Theater auswendig zu lernen, ist eine langwierige und teils mühselige Aufgabe. Diese bleibt für die Kinder oft abstrakt, da der Textinhalt anfänglich nicht verstanden wird und trotzdem auswendig gelernt werden muss. Damit es den Schülerinnen und Schülern in diesem Musiktheaterprojekt möglichst viel Spass machte, ihre Rollen zu lernen und es ihnen gelingen konnte, sich mit diesen zu identifizieren, wurden verschiedene Punkte berücksichtigt. Erstens erfolgte die Rollenzuteilung auf Basis verschiedener Abklärungen (vgl. Kapitel 4.3.3.5). Zweitens wurde beim Schreiben der Rollen auf eine einfache Wortwahl und Satzkonstruktion geachtet und drittens wurde der Inhalt des Textes zusätzlich durch den Theaterpädagogen illustriert. Da die Kinder auch von sich aus Bilder zur Geschichte zeichnen und malten, um sich somit noch verstärkt mit ihrer zugeteilten Rolle zu identifizieren, erwiesen sich die Illustrationen der Textpassagen als optimal. Die Mädchen und Knaben konnten jeweils das Bild zu ihrem Rollenpart ausmalen. Somit hatten sie den geschriebenen Satz sowie gleichzeitig ein passendes Bild dazu. Diese Bilder halfen den Kindern das Geschehen zu begreifen und sich den Text „bildlich“ einzuprägen. So machte den Kindern das Textlernen zu grossen Teilen Spass.

Abbildung 8: Illustrierte Textbücher von Jim und Lukas

4.3.5.4 Probenarbeit

Die Probenarbeit, welche stets mit dem Einstiegsritual begann, war sehr vielseitig. Da dieser Prozess der Performance vielschichtig und komplex ist, wird er hier nur kurz skizziert. Ausführliche Beobachtungen der Lehrperson sowie Probeninhalte und -struktur sind im Lerntagebuch festgehalten und im An-

Abbildung 9: Probe auf der Bühne I

hang 5 exemplarisch dargestellt. Wurden zu Beginn des Musiktheaterprojekts oft Spiele und kleine Schauspieleinlagen geübt, wurde gegen Schluss fast ausschliesslich an den Szenen gearbeitet. Anfänglich wurde der Text von den Erwachsenen noch vorgesprochen oder die Kinder improvisierten mit ihren Textpassagen. Später wurden die vorgesehenen Monologe, Dialoge und choreografische Details sukzessive geübt. Parallel dazu wurde das Liedreper-

toire mit Klavierbegleitung der Lehrperson einstudiert. Konnten am Anfang die an gewissen Szenen unbeteiligten Kinder noch für sich malen oder dem Geschehen zuschauen, so wurde ihnen gegen Ende der Probenzeit zugemutet, geduldig hinter der Bühne auf ihre Einsätze zu warten. Dies sind nur wenige exemplarische Beispiele der Prozessphase Probenzeit, einem intensiven und gleichzeitig wunderschönen Prozess. Während der Probenarbeit wurde viel gelacht, geschwitzt, besprochen, gelernt, vergessen und es floss auch die eine oder andere Träne. Dies bestätigte die Auffassung immer wieder aufs Neue, dass die Kinder ihre Rollen im Theater nicht nur spielten, sondern lebten, jede und jeder nach ihren/seinen eigenen Möglichkeiten.

Abbildung 10: Probe auf der Bühne II

4.3.5.5 Partizipation der Kinder (Probenarbeit)

Die Kinder auch während der Probenarbeit „ins Boot zu holen“, sie aktiv in Entscheidungen einzubinden, war eines der Hauptanliegen der Begleitpersonen. So war es selbstverständlich, dass sich viele Textpassagen, Handlungen, Bewegungen und choreografische Elemente spontan durch die situativen Ausführungen der Kinder veränderten und sich ein vor allem nonverbaler Aushandlungsprozess einzustellen vermochte. Während der Proben entwickelten die Kinder in ihren Rollen Verhaltensmuster, welche sie intuitiv immer wiederkehren liessen und die von Seiten der Probenleiter positiv verstärkt wurden. So sollte als Endprodukt „Ein Musiktheater MIT Kindern FÜR Kinder“ entstehen.

Abbildung 11: Probe auf der Bühne III

4.3.6 Bühnenbilder

Das Weltberühmte Zitat „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“, welches Tucholsky (1926) zugeschrieben wird, beschreibt die vielfältige und individuelle Wirkung eines Bildes. Im Kontext eines Theaters wird der Bild-Begriff auf verschiedene Art und Weise genutzt. Dieses Kapitel fokussiert den Prozess der Bühnenbildgestaltung sowie die Bühnenbilder selbst, die auf das Publikum und auch auf die Schauspielerinnen und Schauspieler eine Wirkung zeigen und verschiedene Assoziationen, Gedanken und Gefühle auslösen.

4.3.6.1 Von der Idee zur Bühnenbildvorlage

Das mit den Kindern erstellte Mindmap (vgl. Anhang 3), die von den Kindern gefertigten Zeichnungen sowie die aus Papier gestalteten Prototypen bildeten die Grundlage für die Gestaltung der Bühnenbilder. Dabei wurden Vorlagen zu den drei Schauplätzen: Lummerland, Inselwelt, Felsen von Frau Mahlzahn (vgl. Scherrer, 2019, Drehbuch: „Die neuen Abenteuer von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer“) sowie zur Lokomotive Emma erstellt. Diese wurden den Kindern im Anschluss vorgestellt und sollten

für alle Beteiligten als Anregung für die Planung und Gestaltung der Bühnenbilder dienen. Gleichzeitig sollten sie die Kinder motivieren, ihr handwerkliches Tun anzupacken und etwas zu wagen.

Abbildung 12: Bühnenbildvorlage Emma

Abbildung 13: Bühnenbildvorlage Lummerland

Abbildung 14: Bühnenbildvorlage Insel

Abbildung 15: Bühnenbildvorlage Meer

Abbildung 16: Bühnenbildvorlage Piratenschiff

Abbildung 17: Bühnenbildvorlage Felsen von Frau Mahlzahn

4.3.6.2 Partizipation der Kinder (Bühnenbildgestaltung)

Bei der Gestaltung der Vorlagen wurde absichtlich auf Details verzichtet. Sie sollten einzig als Grundideen dienen sowie den ungefähren Umfang der Bühnenbilder darstellen. Ziel war es, dass die Vorlagen während des Gestaltungsprozesses von den Kindern beliebig nach ihren Vorstellungen verändert, erweitert oder angepasst werden können. Die Kinder partizipierten also während der Gestaltung aller Bühnenbilder, brachten Ideen und Wünsche an und konnten ihrer Fantasie freien Lauf lassen. So wurden die Häuser in Lummerland von den jeweiligen Bewohnern geplant, angefertigt und gestaltet. Der König beharrte auf seinen Lieblingsfarben Orange und Blau, wie auch auf einer Krone, Lukas auf dem Bahnhofschild, Frau Was auf dem Ladenschild und den Blumenfenstern, wie Herr Ärmel auf seiner Uhr. Der Pirat gestaltete sein Piratenschiff mit einem riesigen Totenkopf, während die Prinzessin ihr Traumschloss pink malte und mit Glitzer verzierte. Frau Mahlzahn färbte den ausbrechenden Vulkan mit der Lieblingsfarbe violett, Jim hingegen sein Paket mit der Farbe braun, angelehnt an eine echte Holzkiste. Die Palmen wurden auf den Rat von Frau Was mit Kokosnüssen versehen, die Muscheln auf „Befehl“ des Königs orange, gelb und blau eingefärbt und nach der plausiblen Erklärung des Piraten: „Ich habe bei der Inselszene stets Sand in den Schuhen“ die Sanddünen mit echtem Sand verziert. Einzig die Lokomotive Emma wurde von den Erwachsenen geplant und gebaut. Doch auch diese wurde nach Jims Intervention mit echten Lichtern versehen, auf Wunsch des Lokomotivführers Lukas mit Puffern zum Rangieren ausgestattet und mehrfach modifiziert. Die Bühnenbilder wurden also im Klassenverband mit- und füreinander gestaltet.

Abbildung 18: Vorlage und Umsetzung von Herrn Ärmel **Abbildung 19:** Vorlage und Umsetzung von Lukas

4.3.6.3 Umsetzung der Bühnenbilder

Wie bereits im vorangegangenen Kapitel beschrieben, war der Gestaltungsprozess der Bühnenbilder ein schöner, in sich stimmiger und kreativer Prozess. Die Kreativität der Kinder wie auch der Erwachsenen kannte kaum Grenzen und viele Ideen und Inputs wurden gesammelt. Davon konnten in den gemeinsamen Aktionen des Bühnenbildungsprozesses einige umgesetzt werden. Zusätzlich wurden die Kinder in ihrem gestalterisch handwerklichen Prozess mit den verschiedensten für sie zum Teil neuen Werkzeugen konfrontiert und lernten einen korrekten Umgang damit. Auch wurde ihre Geduld oft auf die Probe gestellt, denn die grossflächige Gestaltung der Bühnenbilder nahm viel Zeit in Anspruch und verlangte entsprechende Ausdauer.

Abbildung 20: Collage: Arbeit der Kinder an den Bühnenbildern

Damit alles rechtzeitig fertig gestellt werden konnte, verbrachten die Lehrperson und der Theaterpädagoge viele kreative Abende und Mittwochnachmittage im Werkraum, auf der Bühne oder im Klassenzimmer. Dennoch war es sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen ein gewinnbringender und erfüllender Prozess, bei welchem mit jedem Arbeitstag deutlicher sichtbar wurde, was gemeinsam erreicht werden kann. Nachdem alle Bühnenbilder fertiggestellt waren, wurden sie für den nächsten Probestern von den Begleitpersonen hinter geschlossenem Vorhang und bei eingeschalteter Bühnenbeleuchtung auf der Bühne aufgereiht. Als sich vor den Schauspielerinnen und Schauspielern sowie allen erwachsenen Beteiligten der Vorhang öffnete, konnte sich niemand ein „Wow!“ verkneifen. Der Stolz auf die gefertigten Bühnenbilder war bei Gross und Klein spürbar.

Abbildung 21: Bilderreihe: Die Entstehung der Emma

Abbildung 22: Die Lokomotive Emma

4.3.7 Aufführungen des Musiktheaters (3 Auftritte)

Nach vielen Stunden Arbeit in den Phasen der Drehbucheerstellung, Probenarbeit sowie der Bühnengestaltung war die Zeit für den Höhepunkt gekommen und die Aufführungen standen endlich vor der Tür. Eine Mischung aus Vorfreude und Lampenfieber machte sich in der Klasse breit. Eine Mischung, die zu drei für die Beteiligten unvergesslichen Auftritten führte. Im Folgenden wird der Prozess rund um die Aufführungen in Worte gefasst und ein Fazit gezogen.

4.3.7.1 Vom Lampenfieber ins Rampenlicht

Abbildung 23: Die Erzählerin

Die Aussage von Heck: „Lampenfieber ist nichts anderes als Achtung vor dem Publikum“ (Dieter Thomas Heck, 1937 - heute), beschreibt das Lampenfieber vor und während den Aufführungen sehr treffend. Denn die Kinder wollten dem Publikum, im Speziellen den Angehörigen und Freunden, im Rampenlicht gefallen und ihre bestmögliche Leistung abrufen. Dies führte bereits Wochen vor der Aufführung 1 zu ersten Anflügen von Nervosität. Je intensiver die Kinder beim Proben jedoch in ihre Rollen eintauchten, desto schneller vergassen sie ihre Nervosität wieder. Doch wie würde dies den Schauspielerinnen und Schauspielern an den Aufführungen gelingen?

Diese Frage stellten sich auch die Erwachsenen immer wieder aufs Neue und gleichzeitig nahmen die Vorfreude und Nervosität auch bei ihnen zu. Als der grosse Moment da war und die Aufführung 1 beginnen konnte, achteten die Kinder nach dem Öffnen des Vorhangs nur kurz auf die ersten Reaktionen des Publikums. Die vielen lachenden Gesichter und der Begrüssungsapplaus liessen die Kinder ihre Nervosität schnell vergessen und sie tauchten in ihre Rollen ein. Es gelang ihnen, ihre Rollen nicht nur in den Proben, sondern auch im Rampenlicht zu leben.

Abbildung 24: Frau Mahlzahn und die verängstigte Prinzessin

4.3.7.2 Die Aufführungen

Es fanden insgesamt drei Aufführungen statt. Die Aufführung 1 war für alle Klassen der Sonderschule Wiggenhof gedacht und besass Generalproben-Charakter. Die Aufführung 2, die eigentliche Hauptaufführung, fand im Rahmen des Sommerfestes der Sonderschule Wiggenhof statt und war in dieser Form einer lokalen Öffentlichkeit zugänglich. Der Saal war bis zum letzten Platz gefüllt. Viele Eltern, Geschwister und Angehörige der Schauspielerinnen und Schauspieler, Angehörige des HPV, die Referentin der Masterarbeit wie auch Nachbarn der Schule zählten zum Publikum. Die Aufführung 3 wurde für das benachbarte Regelschulhaus (Volksschule) durchgeführt. Dabei besuchten zahlreiche Kindergärten, Unter- und Mittelstufenklassen die „Dernière“.

4.3.7.3 Resümee

Die strahlenden Gesichter und die leuchtenden Augen der Schauspielerinnen und Schauspieler, der tosende Applaus, die zahlreichen positiven Rückmeldungen aus dem Publikum, die sichtbar stolzen Eltern und Angehörigen sowie das überglückliche Regieteam sprachen Bände. Die Aufführungen waren vollgepackt mit für den Autoren unvergesslichen Bildern, mit Leidenschaft der Schauspielerinnen und Schauspieler, mit Kreativität und Spontaneität im Auftrittsakt und vielen magischen Momenten. Alle bestätigten, dass sie als Mitbeteiligte mit Stolz und Freude auf ihr Musiktheaterprojekt „Die neuen Abenteuer von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer“ zurückblicken können. Es war ein Projekt möglich geworden, bei welchem unzählige kleine Funken der Beteiligten ein Feuer der Begeisterung zu entfachen vermochten, ein Projekt, bei welchem sich jede und jeder in der eigenen Rolle auf der Bühne zeigen und ausleben konnte. Es wurde ein Projekt realisiert, bei dem jede und jeder seine Stärken zeigen konnte, auch im für das Publikum unsichtbaren Wissen um die eigenen Schwächen. Es war ein Projekt durchlebt worden, welches im gemeinsamen Erarbeiten des Produktes aus einzelnen Schauspielerinnen und Schauspielern ein gut funktionierendes Team mit wertschätzendem Umgang geformt hatte. Bereits nach den Aufführungen freuten sich alle auf ein nächstes Projekt.

Abbildung 25: Die Schauspielerinnen und Schauspieler sagen "Tschüss, bis zum nächsten Mal!"

4.4 Produkt 1 und 2: Musiktheater „Die neuen Abenteuer von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer“

Das Produkt 1, welches im Rahmen dieser Masterarbeit entstanden ist, ist die Endfassung des Drehbuches „Die neuen Abenteuer von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer“. Dieses wurde mit den Illustrationen von Urs Marrer ergänzt und dieser Arbeit als Drehbuch (Text und Bild) beigelegt. Darin befinden sich alle Sprech- und Liedtexte, gegliedert in eine Unterteilung der Szenen 1–4 in chronologischer Reihenfolge. Ein genauerer Beschrieb ist dem Vorwort des Drehbuches zu entnehmen.

Die Aufführung des Musiktheaters kann als Produkt 2 bezeichnet werden. Das Musiktheater wurde mehrfach gefilmt und auf DVD festgehalten. Allerdings ist es aus rechtlichen Gründen leider nicht möglich, dieser Arbeit eine Aufnahme des Musiktheaters beizulegen.

Abbildung 26: Bühnenbild Lummerland, 1. Szene

Abbildung 27: Bühnenbild Meer, 2. Szene

Abbildung 30: Bühnenbild Insel, 2. Szene

Abbildung 29: Bühnenbild Vulkan, 3. Szene

Abbildung 28: Bühnenbild Schloss und Lummerland, 4. Szene

5. Evaluation des Musiktheaters

Das folgende Kapitel evaluiert das durchgeführte Musiktheaterprojekt. In einem ersten Schritt werden Schlüsse aus den Lernstanderhebungen gezogen und daran anschliessend die erstellten Soziogramme ausgewertet und diskutiert. In einem zweiten Schritt wird überprüft, ob die definierten Leitideen (vgl. Kapitel 3.1.1.1 bis Kapitel 3.1.4.3) im Projekt erfolgreich umgesetzt werden konnten. Abschliessend werden die Fragestellung (vgl. Kapitel 2.6.1) beantwortet und Gedanken für Zukünftiges entworfen. Als Grundlagen für die Evaluation dienen sowohl die Lernstanderhebungen und die Soziogramme, wie auch die vielen vom Autor subjektiv gefärbten Eindrücke aus dem Unterrichtsalltag, die Beobachtungen, welche im Forschungstagebuch gesammelt wurden sowie auch umfangreiches Film- und Fotomaterial.

5.1 Lernstanderhebungen und ihr Nutzen für das Projekt

Die Lernstanderhebungen nach ICF (vgl. Anhang 1) erwiesen sich in dieser Arbeit als geeignetes Instrument, um die Klasse mit ihren Individuen genau betrachten und ein stabiles Fundament für das Musiktheater schaffen zu können. Da die Kinder erst im Sommer 2018 in die Mittelstufe übergetreten waren, befanden sich die Lehrperson und die Kinder beim Projektstart (Herbst 2018) noch in der Phase des Kennenlernens. Die intensive Auseinandersetzung mit den Fähigkeiten der einzelnen Schülerinnen und Schüler in allen Bereichen (nach ICF), war für die Förderung der Kinder insgesamt von grossem Nutzen. Sie fokussierte unter anderem die Stärken und Schwächen, welche es für die Umsetzung eines Musiktheaters besonders zu beachten galt. So wurde bei der Durchsicht der Erhebungen beispielsweise ersichtlich, dass praktisch alle Schülerinnen und Schüler Konzentrationschwächen aufwiesen und daher kaum längere Arbeitsphasen ohne Pausen durchstehen konnten. Weiter wurden die grossen Unterschiede deutlich, welche die Kinder beispielsweise in den Leseleistungen und der Merkfähigkeit aufwiesen. Auf dem gewonnenen Fundament konnte sorgfältig aufgebaut werden. So wurde es möglich, die verschiedenen Rollen soweit möglich auf die individuellen Fähig- und Fertigkeiten der Kinder zuzuschneiden und diese unterschiedlich anspruchsvoll zu gestalten.

Fazit:

Es lohnt sich für eine Musiktheaterrealisierung, das Fundament auf einer Lernstanderhebung nach ICF aufzubauen, obwohl der Arbeitsaufwand der Lehrperson nicht zu unterschätzen ist. Speziell wenn die Lehrperson die Kinder der Klasse nicht seit geraumer Zeit kennt, ist es hilfreich, wenn sie sich im Vorfeld eines skizzierten Projekts (vorläufige Projektidee) mit den Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler auseinandersetzt. Eine Lernstanderhebung ist eine Möglichkeit, dies intensiv zu tun.

Im Pflichtenheft der Sonderschule Wiggenhof wird von den Lehrpersonen verlangt, einen jährlichen Förderbericht zu verfassen. Im schulinternen Förderbericht, im vorliegenden Fall in jenem des Schuljahres 2018/19, konnten reichliche Kompetenzzuwachse der Kinder festgestellt werden. Diese erzielten Fortschritte sind nicht einzig dem Musiktheaterprojekt zuzuschreiben, viele können aber durchaus damit in Verbindung gebracht werden.

5.2 Soziogramm

Im Anfangsstadium der Masterarbeit wurde entschieden, ein Soziogramm (Soziogramm 1) zu erstellen. Eine analoge zweite Anfertigung (Soziogramm 2) wurde nach Abschluss des Projektes geplant und durchgeführt. Die Rohdaten wurden mittels Fragebogen (vgl. Anhang 6) gesammelt, in Form von Soziogrammen dargestellt (vgl. Kapitel 3.3.3) und anschliessend ausgewertet. Der Fragebogen wurde anhand des Leitfadens nach Landsiedel (2019) erstellt. Da während der Umsetzung des Projektes ein neuer Schüler (D.) zur Klasse stiess, wurde das Soziogramm 2 zweimal erstellt und entsprechend in zwei Schritten analysiert. Diese Methode der Datenerhebung sollte zu einer Teilbeantwortung der Fragestellung führen.

5.2.1 Vergleich Soziogramme 1 & 2 (Analyse)

In einem ersten Schritt der Datenverarbeitung wurden die Antworten der Schülerinnen und Schüler mit Hilfe des Programms „Soziogramm-Editor“ (Anonymous Contributors, 2018) kategorisiert. Daraus entstanden die nachfolgenden Soziogramme. In einem zweiten Schritt werden die Soziogramme 1 & 2 miteinander verglichen. Dabei wird in der folgenden Darstellung des Soziogramms 2 bewusst auf den Schüler D. verzichtet. Auf die Integration von D. wird im folgenden Kapitel 5.2.2 genauer eingegangen. Aufgrund des Datenschutzes der Kinder werden die Namen in den Soziogrammen anonymisiert. Wichtig ist für das Interpretieren der folgenden Soziogramme, dass es sich bei L2 sowie J2 um die beiden Mädchen der Klasse handelt, alle restlichen Kinder sind Knaben.

Das erste Soziogramm, welche mittels des Fragebogens (vgl. Anhang 2) erstellt wurde, ergab das nebenstehende Bild. Blickt man auf das Soziogramm, so scheinen Abneigungen (rot) und Zuneigungen (grün) ziemlich gleichmässig verteilt zu sein. Zählt man die Pfeile, so sind leicht mehr gegenseitige Zuneigungen (8) als Abneigungen (7) festzustellen. Es ist ersichtlich, dass eine Mehrheit der Schülerinnen und Schüler neben drei Kindern sitzen wollte. Bei L2 ergaben sich genau gleich viele Zu- wie Abneigungen, während neben drei Schülerinnen und Schülern mehrheitlich kein anderes Kind sitzen wollte. Auffallend ist zusätzlich, dass beide Mädchen (L2 neutral und J2 negativ) von den Knaben eher nicht als Banknachbarn ausgewählt wurden.

Abbildung 31: Soziogramm 1

Abbildung 32: Soziogramm 2 (ohne D.)

5.2.2 Soziogramm 2 mit D.

In diesem Kapitel steht das Soziogramm 2 mit D. im Fokus. Damit ein aussagekräftiges Fazit hätte gezogen werden können, wäre eine dritte Erhebung direkt nach Eintreffen von D. in der neuen Klasse nötig gewesen. Leider wurde diese versäumt. Trotzdem ist aus diesem Soziogramm herauszulesen, dass die Integration von D. ins Klassengefüge mehrheitlich erfolgreich war. Dies ist natürlich nicht alleine auf die Durchführung des Musiktheaterprojekts zurückzuführen. Dennoch schien das Projekt, nach anfänglichen Integrationsschwierigkeiten von D., nicht nur den Teamgeist, sondern auch die Integration zu fördern.

Abbildung 33: Soziogramm 2 (mit D.)

Wird das Soziogramm 1 mit dem Soziogramm 2 (vgl. Anhang 6) verglichen, so sind markante Unterschiede festzustellen. Grün wurde eindeutig zur dominierenden Farbe. Werden wiederum die Pfeile gezählt, so dominieren die gegenseitigen Zuneigungen (14) die Abneigungen (3) klar. Es ist sowohl bei den Mädchen als auch bei den Knaben eine signifikante Verbesserung sichtbar. Neben fünf der sieben beteiligten Kinder möchte eine Mehrheit sitzen. Bei zwei Kindern ergaben sich genau gleich viele Zu- wie Abneigungen und bei keinem überwogen die Abneigungen.

5.2.3 Fazit

Werden die beiden Soziogramme 1 und 2 als Resultate der beiden Erhebungen miteinander verglichen, so kann eine markante positive Veränderung des Klassenklimas festgestellt werden. Ebenfalls ist ersichtlich, dass die Integration von D. weitgehend erfolgreich verlief. Auch wenn diese Erhebungen nur Momentaufnahmen darstellen, haben sich diese positiven Ergebnisse auch im Schulalltag oder bei den Probeneinheiten (vgl. Anhang 5) abgezeichnet. Es sind folgende Ausnahmen zu erwähnen. Die bereits seit längerem bekannten Konflikte zwischen L1 und J2, L1 und J1 sowie der neue Konflikt zwischen L1 und D. blieben über das Projekt hinaus bestehen. Tauchten zu Beginn der Projektarbeit auch anderweitig kleinere Streitereien und Konflikte auf, so herrschte in den Wochen vor den Aufführungen ein hilfsbereites Klima. Selbst Schauspielerinnen und Schauspieler, welche nicht besonders gut miteinander auskamen, halfen sich bei gestalterischen Arbeiten, beim Umziehen oder soufflierten sich gegenseitig die Textpassagen. Auch bei Gruppenarbeiten vielfältiger Art zeigten sich die Schülerinnen und Schüler mehrheitlich kooperativ. Diese erwähnten Fortschritte und Teilerfolge können im Zusammenhang mit dem Lernprozess während des Musiktheaters als Zuwachs von Sozialkompetenz gewertet werden. Schlussendlich gelang es, ein in sich stabiles wohlwollendes Klassenklima zu erreichen. Die beschriebenen Lernzuwächse, welche zur dieser positiven Veränderung des Klassenklimas führten, könnten in einem nächsten Schritt, welcher nicht mehr Teil dieser Arbeit ist, an den folgenden Richtzielen der Sozialkompetenzen (vgl. Kapitel 3.2.1) überprüft werden:

- Regeln und Strukturen im Alltag erkennen und einhalten
- Aufeinander aufmerksam werden und sich für andere interessieren
- Einander helfen, beistehen, beraten
- Gemeinsam an der gleichen Sache wirken
- Ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln
- Sich einordnen können
- Eigene Gefühle sowie Gefühle anderer wahrnehmen
- Sich abgrenzen und durchsetzen lernen
- Grenzen der anderen respektieren
- Verantwortung übernehmen

Es kann angenommen werden, dass damit verbunden auch die Selbst- und Sachkompetenz gefördert und gefordert werden konnten (vgl. Kapitel 3.2.1).

5.3 Auswertung Forschungstagebuch

Das Forschungstagebuch diente in dieser Arbeit als Dokumentationsinstrument (vgl. Kapitel 3.3.1). Im Forschungstagebuch wurden Beobachtungen jeder längeren Unterrichtseinheit mit Schwerpunkt Musiktheater „Die neuen Abenteuer von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer“ stichwortartig gesammelt. Im Anschluss an die Unterrichtseinheit wurden die Beobachtungen in ausgewerteter und interpretierter Form festgehalten. Zusätzlich wurden die Anzahl Pausen sowie die Anzahl Konflikte eingetragen (vgl. Anhang 5). Dabei wurden die im Projektbezug des Kapitels 3.3.2 vorab festgelegten Dimensionen eingehalten und die Tabelle wie folgt gegliedert.

Eintrag	Datum/ Dauer:	Orte:	Pausen:	Schlagworte:	Inhalt:	Konflikte:	Beobachtungen/ Interpretationen:
---------	------------------	-------	---------	--------------	---------	------------	-------------------------------------

In diesem Abschnitt werden zehn Beobachtungen bzw. abgeleitete Annahmen, welche aus den Einträgen im Forschungstagebuch stammen (vgl. Anhang 5), genauer betrachtet und den fünf Grundpfeilern für lustvolles und erfolgreiches Sprachlernen nach Bartnizky (vgl. 2015, S.13-14) zugeteilt. Dabei steht in dieser Arbeit nicht nur das sprachliche Lernen im Fokus, sondern das ganzheitliche Lernen während des Musiktheaterprojekts. Zusätzlich werden in einer Interpretation die in dieser Projektarbeit geförderten und in Kapitel 3.2.1 definierten Richtziele den Beobachtungen bzw. abgeleiteten Annahmen zugeordnet. Dabei wird der Schwerpunkt auf die in dieser Arbeit fokussierten Selbst- und Sozialkompetenzen gelegt und in der Folge auf die Sachkompetenzen verzichtet.

Zwecks verbesserter Lesbarkeit wurden die Richtziele der Selbstkompetenzen blau sowie alle Richtziele der Sozialkompetenzen orange eingefärbt. Weiter markiert die Abstufung der Farbgebung die Häufigkeit, mit welcher die Kompetenzen auftreten. Je dunkler die Farbgebung in der folgenden Tabelle, desto häufiger konnte ein Kompetenzzuwachs stattfinden.

Selbstkompetenzen:	1 Mal	2-4 Mal	Über 5 Mal
Sozialkompetenzen:	1 Mal	2-4 Mal	Über 5 Mal

Tabelle 3: Kompetenzzuwachs Selbst- und Sozialkompetenz

Wichtig erscheint auch zu erwähnen, dass in der folgenden Einstufung die individuellen Kompetenzniveaus nicht berücksichtigt werden konnten und diese folglich allgemein gehalten sind. Eine explizite Abstufung dieser Kompetenzen, zugeschnitten auf die individuellen Lernstände bzw. Lernzuwächse der einzelnen Kinder, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Dennoch konnten die Kompetenzen mit den aus den Lernstanderhebungen gewonnenen Eigenbildern der Kinder in Verbindung gebracht werden.

Schliesslich ist auch auf die Schwierigkeit der Kompetenzzuweisung zu den jeweiligen Beobachtungen oder Behauptungen hinzuweisen. Häufig hätte man fast sämtliche Kompetenzen anfügen können. Es wurde bei den folgenden zehn Beobachtungen bzw. abgeleiteten Annahmen versucht, nur die wichtigsten Kompetenzen anzufügen, bei welchen möglichst viele Kinder der Klasse einen Kompetenzzuwachs erzielen konnten.

5.3.1 Prinzip Kompetenzentwicklung

Beobachtung/abgeleitete Annahme 1: **Abgeleitet aus Lerntagebuch-Eintrag 40, 41, 42**

Die Kinder konnten an allen drei Aufführungen ihre Leistung abrufen und beherrschten sämtliche Texte, improvisierten passend oder halfen einander aus. Kein Kind war mit seiner Rolle unzufrieden.

Interpretation:

Die Lernstände wurden sorgfältig erfasst. Die Texte waren den individuellen Lernständen angepasst. Alle Kinder waren in der Lage, den gesamten Text zu lernen, ohne sich dabei zu langweilen.

→ Kompetenzen:

- Eigenständigkeit, Offenheit, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen entwickeln
- Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit entwickeln und darauf vertrauen
- Sich aktiv mit einer Sache oder einer Person auseinandersetzen
- Aufeinander aufmerksam werden und sich für andere interessieren
- Einander helfen, beistehen, beraten
- Gemeinsam an der gleichen Sache wirken
- Ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln
- Sich einordnen können
- Verantwortung übernehmen

Beobachtung/abgeleitete Annahme 2: **Abgeleitet aus Lerntagebuch-Eintrag 1-5 / 35-39**

Die Anzahl der zusätzlich zur offiziellen grossen Pause benötigten kurzen Pausen pro Einheit nahm trotz längeren Unterrichtseinheiten markant ab:

- Durchschnitt bei den ersten fünf Einträgen: 2.3 (Anzahl kurze Pausen bzw. Auflockerungen)
- Durchschnitt bei den letzten fünf Einträgen (Aufführungen ausgenommen): 0.43 (Anzahl kurze Pausen bzw. Auflockerungen)

Interpretation:

Die Kinder konnten ihre Lernausdauer sowie Konzentrationsspanne markant verbessern.

→ Kompetenzen:

- *Eigenständigkeit, Offenheit, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen entwickeln*
- *Sich aktiv mit einer Sache oder einer Person auseinandersetzen*
- *Interesse, Anerkennung und Anteilnahme ausdrücken*
- *Frustrationstoleranz entwickeln*
- *Regeln und Strukturen im Alltag erkennen und einhalten*
- *Sich einordnen können*

5.3.2 Prinzip Situationsbezug

Beobachtung/abgeleitete Annahme 3:

Abgeleitet aus Lerntagebuch-Eintrag 1 – 43

Exemplarisch: 1-5

Das Thema des Musiktheaters wurde auch aufgrund der im Klassenverband existierenden Aktualität von „Jim Knopf“ ausgewählt. Die Kinder waren während des gesamten Musiktheaterprojekts mit sichtbarer Begeisterung und viel Kreativität dabei. Es wurde kaum „gejammert“.

Interpretation:

Die Kinder konnten aufgrund ihrer Interessen und der Begeisterung für die Geschichte sowie durch ihre Möglichkeiten der Partizipation ihre Rollen und das gesamte Musiktheater authentisch leben. Somit war das Wirken am Musiktheater für die Kinder sinnstiftend und machte Spass.

→ Kompetenzen:

- *Eigenständigkeit, Offenheit, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen entwickeln*
- *Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit entwickeln und darauf vertrauen*
- *Sich aktiv mit einer Sache oder einer Person auseinandersetzen*
- *Den eigenen Willen und die Vorstellung daraus folgender Konsequenzen entwickeln*
- *Den eigenen Körper wahrnehmen und Bewegungsmöglichkeiten weiterentwickeln*
- *Frustrationstoleranz entwickeln*
- *Aufeinander aufmerksam werden und sich für andere interessieren*
- *Einander helfen, beistehen, beraten*
- *Gemeinsam an der gleichen Sache wirken*
- *Ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln*

Beobachtung/abgeleitete Annahme 4:

Abgeleitet aus Lerntagebuch-Eintrag 1 – 42

Exemplarisch: 4, 6, 10, 21, 23

Die Kinder wurden bei jedem Arbeitsschritt auf der Bühne, im Werkraum, beim Singen oder Textlernen vor neue Herausforderungen gestellt.

Interpretation:

Herausfordernde Situationen fördern das authentische Handeln. Die Kinder konnten dadurch ihre eigene Persönlichkeit mit der Theaterfigur vereinen.

→ Kompetenzen:

- *Eigenständigkeit, Offenheit, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen entwickeln*
- *Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit entwickeln und darauf vertrauen*
- *Sich aktiv mit einer Sache oder einer Person auseinandersetzen*
- *Eigene Gefühle wahrnehmen und leben, die Gefühle anderer wahrnehmen und respektieren*
- *Interesse, Anerkennung und Anteilnahme ausdrücken*
- *Vorlieben für etwas oder jemanden entwickeln*

- *Eigene Wertvorstellungen in Bezug auf Wahrheit und Echtheit aufbauen*
- *Den eigenen Willen und die Vorstellung daraus folgender Konsequenzen entwickeln*
- *Den eigenen Körper wahrnehmen und Bewegungsmöglichkeiten weiterentwickeln*
- *Eigene Gefühle sowie Gefühle anderer wahrnehmen*
- *Sich abgrenzen und durchsetzen lernen*
- *Verantwortung übernehmen*

5.3.3 Prinzip Sozialbezug

Beobachtung/abgeleitete Annahme 5:

Abgeleitet aus Lerntagebuch-Eintrag 1 – 42

Exemplarisch: 4, 5, 7, 8, 21

Im Verlauf dieses Musiktheaterprojekts wurden vielfältige Sozial- und Lernformen angewandt. Es wurde im Einzelsetting, in Gruppen oder auch mit der Gesamtklasse gearbeitet.

Interpretation:

Durch den Einsatz vielfältiger Sozial- und Lernformen konnten die Kinder in ihren Selbst- sowie Sozialkompetenzen gefördert werden.

→ Kompetenzen:

- *Eigenständigkeit, Offenheit, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen entwickeln*
- *Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit entwickeln und darauf vertrauen*
- *Sich aktiv mit einer Sache oder einer Person auseinandersetzen*
- *Eigene Gefühle wahrnehmen und leben, die Gefühle anderer wahrnehmen und respektieren*
- *Interesse, Anerkennung und Anteilnahme ausdrücken*
- *Regeln und Strukturen im Alltag erkennen und einhalten*
- *Aufeinander aufmerksam werden und sich für andere interessieren*
- *Einander helfen, beistehen, beraten*
- *Gemeinsam an der gleichen Sache wirken*
- *Ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln*
- *Sich einordnen können*
- *Eigene Gefühle sowie Gefühle anderer wahrnehmen*
- *Sich abgrenzen und durchsetzen lernen*
- *Grenzen der Anderen respektieren*
- *Verantwortung übernehmen*

Beobachtung/abgeleitete Annahme 6: **Abgeleitet aus Lerntagebuch-Eintrag 1 – 42**

Die Anzahl der Konflikte nahm während der Durchführung des Projektes stetig ab. Auf die Aufführungen hin nahmen diese wieder minimal zu.

Interpretation:

Die Klasse wuchs durch dieses Projekt zu einem starken Kollektiv zusammen. Die Aufregung und das Lampenfieber brachten zwar etwas Unruhe, doch das „Wir“-Gefühl war mitentscheidend für das gute Gelingen an den Aufführungen.

→ Kompetenzen:

- *Eigene Gefühle wahrnehmen und leben, die Gefühle anderer wahrnehmen und respektieren*
- Frustrationstoleranz entwickeln
- *Regeln und Strukturen im Alltag erkennen und einhalten*
- *Aufeinander aufmerksam werden und sich für andere interessieren*
- *Einander helfen, beistehen, beraten*
- *Gemeinsam an der gleichen Sache wirken*
- *Ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln*
- *Sich einordnen können*
- *Eigene Gefühle sowie Gefühle anderer wahrnehmen*
- *Verantwortung übernehmen*
- *Konflikte angemessen austragen*

5.3.4 Prinzip Bedeutsamkeit der Inhalte

Beobachtung/abgeleitete Annahme 7: **Abgeleitet aus Lerntagebuch-Eintrag 1 – 42**
Exemplarisch: 2, 3, 6, 14, 26

Die Kinder prägten mit ihren eigenen Ideen die Rollenverteilung der Lehrperson sowie die anschließende Textgestaltung mit. Sie lebten ihre Rollen auf und neben der Bühne.

Interpretation:

Die Kinder konnten am Musiktheater ihre eigenen Interessen einbringen und dementsprechend umsetzen. Sie konnten auf verschiedenen Ebenen partizipieren.

- *Eigenständigkeit, Offenheit, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen entwickeln*
- *Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit entwickeln und darauf vertrauen*
- *Sich aktiv mit einer Sache oder einer Person auseinandersetzen*
- *Interesse, Anerkennung und Anteilnahme ausdrücken*
- *Vorlieben für etwas oder jemanden entwickeln*
- *Eigene Wertvorstellungen in Bezug auf Wahrheit und Echtheit aufbauen*
- *Den eigenen Willen und die Vorstellung daraus folgender Konsequenzen entwickeln*
- *Einander helfen, beistehen, beraten*

- *Gemeinsam an der gleichen Sache wirken*
- *Sich abgrenzen und durchsetzen lernen*
- *Verantwortung übernehmen*

Beobachtung/abgeleitete Annahme 8:**Abgeleitet aus Lerntagebuch-Eintrag 8 - 30****Exemplarisch: 8, 10, 12, 15, 23**

Die Kinder lernten neuartige Werkzeuge und Werkinstrumente kennen und erschufen damit erfreuliche Produkte (Bühnenbilder/Requisiten).

Interpretation:

Die Kinder konnten im Rahmen des Musiktheaters Produkte gestalten und erschaffen, welche im Musiktheater verwendet wurden und welche in der nahen Zukunft, einer Zeitspanne von mehr als einem halben Jahr, für die Kinder relevant waren. Sie lernten dabei neue Werkzeuge und Werkinstrumente kennen und konnten sie in Eigeninitiative in ihre Planung miteinbeziehen und einsetzen.

→ Kompetenzen:

- *Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit entwickeln und darauf vertrauen*
- *Sich aktiv mit einer Sache oder einer Person auseinandersetzen*
- *Interesse, Anerkennung und Anteilnahme ausdrücken*
- *Den eigenen Willen und die Vorstellung daraus folgender Konsequenzen entwickeln*
- *Gemeinsam an der gleichen Sache wirken*
- *Einander helfen, beistehen, beraten*
- *Verantwortung übernehmen*

Beobachtung/abgeleitete Annahme 9:**Abgeleitet aus Lerntagebuch-Eintrag 4, 6 – 42****Exemplarisch: 4, 6, 7, 14, 39**

Durch das Musiktheater und im Speziellen durch den Einbezug des Theaterpädagogen und dessen Tipps konnten die Kinder zu Teilhaberinnen und Teilhabern der kulturellen Welt werden und das Musiktheater als Kulturform kennenlernen.

Interpretation:

Die Kinder erlebten ein Projekt, welches ihnen das Theaterspielen mit integriertem Singen mit seinen vielen Facetten näher brachte. Durch den Einbezug des Theaterpädagogen erlangten sie elementares Fachwissen und erhielten viele wertvolle Tipps, was sie beides im Theaterspiel nutzen konnten.

→ Kompetenzen:

- *Eigenständigkeit, Offenheit, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen entwickeln*
- *Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit entwickeln und darauf vertrauen*
- *Sich aktiv mit einer Sache oder einer Person auseinandersetzen*
- *Eigene Gefühle wahrnehmen und leben, die Gefühle anderer wahrnehmen und respektieren*
- *Interesse, Anerkennung und Anteilnahme ausdrücken*
- *Den eigenen Willen und die Vorstellung daraus folgender Konsequenzen entwickeln*

- *Den eigenen Körper wahrnehmen und Bewegungsmöglichkeiten weiterentwickeln*
- *Einander helfen, beistehen, beraten*
- *Gemeinsam an der gleichen Sache wirken*
- *Verantwortung übernehmen*

5.3.5 Prinzip Sprachbewusstheit

Beobachtung/abgeleitete Annahme 10: **Abgeleitet aus Lerntagebuch-Eintrag 3 – 42**
Exemplarisch: 4, 5, 7, 26, 39

Während des Prozesses wurde mit den Kindern sehr häufig über die Wirkung von Prosodie, Intention, Lautstärke und Emotionen gesprochen und im Musiktheaterspiel umgesetzt.

Interpretation:

Auch auf Meta-Ebene fanden Prozesse statt, welche den Kindern die Wirkung von Prosodie, Intention, Lautstärke und Emotionen in Verbindung mit ihrer Sprache und Musik bewusst machten.

→ Kompetenzen:

- *Eigenständigkeit, Offenheit, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen entwickeln*
- *Eigene Gefühle wahrnehmen und leben, die Gefühle anderer wahrnehmen und respektieren*
- *Interesse, Anerkennung und Anteilnahme ausdrücken*
- *Vorlieben für etwas oder jemanden entwickeln*
- *Eigene Wertvorstellungen in Bezug auf Wahrheit und Echtheit aufbauen*
- *Den eigenen Willen und die Vorstellung daraus folgender Konsequenzen entwickeln*
- *Eigene Gefühle sowie Gefühle anderer wahrnehmen*
- *Sich abgrenzen und durchsetzen lernen*

5.3.6 Fazit

Werden die Einträge ganzheitlich betrachtet, so kann festgestellt werden, dass die Kinder von Anfang bis Ende mit grosser Begeisterung am Musiktheaterprojekt teilnahmen. Die Kinder konnten sich während des gesamten Musiktheaterprojekts auf viele Herausforderungen einlassen, ohne die Begeisterung zu verlieren. Es konnten alle Kinder in ihren Selbst- und Sozialkompetenzen gefördert und gefordert werden, ohne dass eine nachhaltige Über- oder Unterforderung stattfand. Auch wurde aus Sicht des Autors die Sachkompetenz der Kinder intensiv gefördert, dies wird jedoch in diesem Kapitel, analog der Fragestellung, nicht durch Daten gestützt. Die Emotionen konnten gelebt, Selbstvertrauen entwickelt und das „Wir“-Gefühl gestärkt werden. Diese Annahmen können durch die folgenden, in Kapitel 5.3.1 bis Kapitel 5.3.5 meistgenannten Selbst- sowie Sozialkompetenzen gestützt werden:

- *Eigenständigkeit, Offenheit, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen entwickeln*
- *Gemeinsam an der gleichen Sache wirken*

5.4 Überprüfung der Leitideen

Im folgenden Kapitel wird überprüft, ob die in Kapitel 3 definierten Leitideen erfolgreich umgesetzt und die darin gesetzten Ziele erreicht werden konnten. Die Evaluation erfolgt anhand der Auswertung der eigenen Erfahrungen sowie des Lerntagebuchs. Zwecks verbesserter Lesbarkeit werden die Leitideen in den jeweiligen Unterkapiteln erneut aufgeführt und kursiv dargestellt. Das Augenmerk wird dabei vorwiegend auf die positiven Entwicklungen gelegt. Abschliessend wird ein Fazit aus den gewonnenen Erkenntnissen gezogen und Verbesserungspotenzial skizziert.

5.4.1 Evaluation

Leitidee 1: „Musik“

Im Rahmen dieser Masterarbeit soll im Kontext Schule und Sonderschule ein Produkt für Kinder entstehen, welches diese fruchtbare Vernetzung von Musik, Bewegung, Tanz sowie Gestalten zu einem Ganzen anstrebt.

In diesem Musiktheaterprojekt wurde die Musik vielfältig eingesetzt. Einerseits wurden bekannte Lieder mit angepassten Texten von den Schauspielerinnen und Schauspielern gesungen, welche somit auch inhaltlich relevant waren. Andererseits wurde die Musik durch den Gebrauch unterschiedlicher Klänge für Stimmungen und Atmosphären zelebriert und diente zudem als Begleitung eines Tanzes.

Es ist gelungen, die von Leonhardmair geforderte Vernetzung der unterschiedlichen Fachbereiche (vgl. Leonhardmair, 2014, S. 16-17) herzustellen.

Leitidee 2 „Bewegung und Tanz“

In dieser Arbeit sollen Bewegungen vorwiegend im Theater- und Tanzkontext verortet eine Rolle spielen. Zusätzlich sollen Körpersprache, Mimik und Gestik zentral eingesetzt werden.

Wie Ebner (2008) beschreibt, ist der Einsatz des Körpers als Ausdrucksmedium von Bewegungen in einem Theater allgegenwärtig (vgl. S. 4-5). Dieser Grundsatz wurde auch während der Durchführung des Musiktheaters bestätigt. Der vielfältige, durchaus individuell geprägte Einsatz von Körpersprache, Mimik und Gestik im Tanz sowie vor allem die vielen Passagen während des Theaterspiels belebten das Musiktheater. Ohne die unterschiedlichen Charaktere, welche hinter den Bewegungen der einzelnen Kinder die Rollenbasis bildeten, hätten dem Theater die Authentizität sowie das «Feuer» gefehlt. Die Kinder tauchten in ihre Rollen ein und es gelang ihnen, sich auf und neben der Bühne entsprechend zu bewegen. Die Bewegungen spielten in diesem Musiktheaterprojekt also eine zentrale Rolle und trugen wesentlich zum Gesamtergebnis bei.

Leitidee 3: „Gestalten“

In dieser Arbeit wird der Gestaltungs- und Bild-Begriff hauptsächlich im Zusammenhang mit der weniger abstrakten gestaltend-produktiven Dimension verwendet. Dies beinhaltet das bildnerische Gestalten, verschiedene Werklichkeiten für das szenographische System, aber auch das performative szenische Spiel.

Ein Blick auf die Bühnenbilder zeigt, dass im Prozess um dieses Musiktheaterprojekt viele Stunden mit bildnerischem Gestalten und verschiedenen Werklichkeiten verbracht wurden. Es ist gelungen, die Kreativität und Ideen der Kinder und Erwachsenen in das szenographische System dieses Musiktheaters einzuflechten (vgl. Kapitel 3.1.1.3). Die Schauspielerinnen und Schauspieler setzten sich mit den Bühnenbildern und Requisiten intensiv auseinander und bewohnten oder benutzten sie. So nannte Lukas beispielsweise die Lokomotive Emma „seine Loki“ und rannte jeden Morgen vor Schulstart auf die Bühne, um sie zu umarmen. Ebenfalls gelang es den Kindern, ohne viele Inputs der Erwachsenen, ihre Rolle im performativen szenischen Spiel zu leben und authentisch zu gestalten.

Leitidee 4: „Sprache“

Diese Projektarbeit soll die Facetten der gesprochenen und geschriebenen Sprache beinhalten. Die Vielfältigkeit der Kommunikation soll in diesem Musiktheaterstück in der ganzen Bandbreite genutzt werden.

In diesem Musiktheater war dieser wichtige interdisziplinäre Teil der Ästhetischen Bildung ein zentrales Element. Das Drehbuch wurde in schriftlicher Sprache verfasst und mehrfach überarbeitet (vgl. Kapitel 4.3.4). Es diente mit seinem Text- und auch Bildinhalt als Grundlage sowie Leitfaden für die gesprochene Sprache. In der Geschichte selbst, zusätzlich verstärkt durch die Individualität der Kinder, wurden die gesprochene Sprache sowie die nonverbale Kommunikation in den verschiedenen Facetten angewandt. Weiter wurden alle Liedtexte mit Unterstützung von Gebärden gelernt. Diese Art von Sprache bot den sprachlich eingeschränkten Kindern eine wertvolle Hilfestellung. Während des Umsetzungsprozesses des Musiktheaterprojekts wurden vielseitige Facetten von Sprache angewandt, kennengelernt und umgesetzt. Diese Vielfältigkeit führte schlussendlich zur ausgeprägten Lebhaftigkeit des Musiktheaters.

Leitidee 5: „Ästhetische Bildung“

Die Ressourcen eines solchen Zusammenspiels sollen in dieser Arbeit mit dem Miteinbezug eines Theaterpädagogen (vgl. Kapitel 4.2.4) genutzt werden. Zusätzlich sollen alle vier genannten gestaltend-produktiven Dimensionen (Musik, Bewegung, Tanz und Gestalten) der Ästhetischen Bildung angewandt und gefördert werden.

Rückblickend kann festgestellt werden, dass ein Musiktheaterprojekt in diesem Umfang kaum alleine von einer Lehrperson zu bewältigen wäre (vgl. Kapitel 4.1). Die positiven Energien, welche aus der Zusammenarbeit mit dem Theaterpädagogen entsprangen, übertrugen sich nicht nur auf den Autor, sondern auch auf die Schauspielerinnen und Schauspieler. Ebenfalls wären viele kreative Ressourcen verborgen geblieben und das Feuer der Begeisterung wäre nicht im selben Ausmass angefacht worden.

Die drei Grundpfeiler der Ästhetischen Bildung nach Kraus und Ferretti (2017, S. 9/23-27), genauer die Begegnungen mit dem Kunstschaffenden, der Zugang zu kreativitätsfördernden Materialien und Räumen sowie das eigene kulturelle und künstlerische Schaffen des Autors bildeten das Gerüst des erarbeiteten Musiktheaters. Aufbauend auf diesem Gerüst konnte durch das Zusammenspiel der vier genannten gestaltend-produktiven Dimensionen (vgl. Kapitel 3.1.1) ein Ganzes entstehen. Dieses Ganze entwickelte sich auch dank des fachkundigen Rates und der Präsenz des Theaterpädagogen stetig weiter und wurde auch bei Rückschlägen durch die Grundpfeiler gestützt. Es konnte ein Musiktheater entstehen, welches die eigenen Erwartungen der Lehrperson an dieses Produkt bei weitem übertraf.

Leitidee 6: „Kulturelle Teilhabe“

Die Kinder sollen bei der Umsetzung dieses Projektes zu kulturellen Teilhaberinnen und Teilhabern verschiedener Art werden und zudem mittels zielstufengerechter Partizipation in den Projektentwicklungsprozess eingebunden werden.

Zwecks besserer Lesbarkeit wird zu Beginn des folgenden Abschnitts nur ein Geschlecht genannt. Selbstverständlich sind dabei stets beide Geschlechter eingeschlossen. Während dieser Projektarbeit waren die Kinder passiv, partizipativ oder interaktiv aufnehmend sowie produktiv gefordert. Dies in der Rolle der Zuhörerin, der Handwerkerin, der Schauspielerin, der Künstlerin, der Malerin, der Kritikerin, der Regisseurin, der Theaterbesucherin, der Leserin usw. (vgl. Kapitel 4.3.2). Durch die gewonnenen vielseitigen Einblicke entstanden fortlaufend neue Ideen und der Partizipation der Kinder am Entwicklungsprozess stand nichts mehr im Weg. Dadurch wurden die Kinder in den Projektentwicklungsprozess eingebunden und auf verschiedenen Ebenen zu kulturellen Teilhaberinnen und Teilhabern.

Leitidee 7: „Auf Basis der Lernstandanalyse angepasste Sprache“

Aus diesen Gründen soll in dieser Projektarbeit im Vorfeld des Texteschreibens eine Lernstandanalyse der Kinder gemacht werden. Auf Basis der gewonnenen Informationen werden anschliessend mehr oder weniger anspruchsvolle Texte geschrieben und während der Probenarbeit fortlaufend angepasst.

Im Vorfeld des Texteschreibens wurde eine Lernstandanalyse durchgeführt. Es wurde eine alle Teilbereiche von ICF inkludierende Analyse gemacht, um eine umfassende Einschätzung der Lernstände der Kinder machen zu können. Diese Analyse befasste sich sowohl mit dem allgemeinen Lernen, dem Umgang mit Anforderungen, den Kommunikationsfähigkeiten, dem Stand des Spracherwerbs und des Lesens und Schreibens als auch mit dem mathematischen Lernen, der Bewegung und der Mobilität, der Selbstständigkeit sowie dem Umgang mit anderen Menschen (vgl. Kapitel 3.2.2). Damit in dieser Projektarbeit eine möglichst den jeweiligen Fähigkeiten angepasste Sprache verwendet werden konnte, wurden im Speziellen die Voraussetzungen in den Bereichen Lesen und Schreiben, Spracherwerb und Begriffsbildung sowie Umgang mit Anforderungen betrachtet. Auf Basis der daraus gewonnenen Informationen wurden die Dialoge und Texte entweder in kurzen Sätzen oder in Einwortsätzen und Ausrufen geschrieben (vgl. Wenzel & Bierwirth, 2017, S. 14-16). Weiter war die Partizipation der Kinder äusserst wichtig für die Umsetzung dieser Leitidee. So konnten die Texte des Musiktheaterprojekts fortlaufend angepasst und vereinfacht bzw. ausgebaut werden (vgl. Kapitel 4.3.4). Schlussendlich fügten auch einige Kinder im Theaterspiel eigene, nicht dem Drehbuch entsprechende Texte an. Solange der zentrale

Inhalt einer Aussage nicht verloren ging, wurde den Schauspielerinnen und Schauspielern freie Hand gelassen. Da alle ihre Rollen und Texte an den Aufführungen beherrschten, scheint sich die Lernstandanalyse gelohnt zu haben und diese Leitidee konnte erfolgreich umgesetzt werden.

Leitidee 8: „Lustvolles Lernen“

Damit in dieser Projektarbeit trotz sehr viel Text ein lustvolles Lernen möglich ist, sollen die individuellen Texte der Kinder möglichst auf die jeweiligen vorhandenen Kompetenzen zugeschnitten werden. Zusätzlich sollen die Textbücher der Kinder mit möglichst vielen Bildern versehen und ansprechend gestaltet werden. Dies soll wiederum die Neugierde der Kinder wecken.

Wie bereits bei der Leitidee 7 festgestellt werden konnte, schienen die Texte und ihre zentralen Inhalte in der Endfassung prinzipiell gut auf die individuellen Fähigkeiten der Kinder zugeschnitten worden zu sein. Dennoch gestaltete sich das Textauswendiglernen nicht immer nur als eine „schöne Sache“, das Üben war oft mühsam und stellte die Frustrationstoleranz der Klasse öfters auf die Probe. Damit das Textlernen aber auch Spass machen konnte, wurden einerseits vielfältige Lernmethoden angewandt. So wurde direkt mit dem Drehbuch gelernt und gelesen, mit der Radio-Methode (die Erwachsenen sagen den Text vor, die Kinder sprechen nach) gearbeitet und schon früh im Prozess auf der Bühne mit verschiedenen, zu Beginn improvisierten Requisiten und Bühnenbildern geprobt. Andererseits wurde vom Theaterpädagogen zu jeder Aussage im Drehbuch ein dem zentralen Inhalt des Satzes entsprechendes Bild gemalt. Die Kinder konnten die Bilder, welche zu ihrer Rolle gehörten, ausmalen und sich dadurch den Inhalt auch bildlich merken (vgl. Kapitel 4.3.5.3). Es wurde also versucht, die Neugier der Kinder mit dem Einsatz von abwechslungsreichen Methoden stets zu erneuern, um dadurch das lustvolle Lernen zu fördern (vgl. Maywald, 2003, S. 75-111). Ebenso wurde darauf geachtet, dass stets Bezüge zu den fünf Prinzipien des lustvollen und erfolgreichen Sprachlernens nach Bartnitzky (vgl. 2015, S. 13-14) hergestellt werden konnten. Das Prinzip der Kompetenzentwicklung (durch die Niveaudifferenzierung der Texte), des Situationsbezugs (Einbezug von teils auch improvisierten Bühnenbildern und Requisiten), des Sozialbezugs (Lernen in der Gruppe und mit allen an den jeweiligen Dialogen beteiligten Personen), der Bedeutsamkeit der Inhalte (Berücksichtigung der Ideen und Interessen der Kinder, Partizipation) sowie das Prinzip der Sprachbewusstheit (Einbezug der Gebärden- und Bildersprache) wurden zu berücksichtigen versucht.

Leitidee 9: „Identifikation mit Rollen und Figuren“

Damit die Identifikation mit den Rollen in der Umsetzung dieser Projektarbeit möglichst gut gelingen kann, bedarf es im Vorfeld der Rollenverteilung einer genauen Analyse der Kinder. Ebenfalls sind ein sorgfältig vorgefertigtes Drehbuch sowie ein Probenplan von Vorteil.

Die Rollenverteilung basierte einerseits auf der Mitbestimmung der Kinder, andererseits auf den zu erwartenden Rollenanforderungen (vgl. Kapitel 4.3.3.5). Es spielten also die Interessen, das Vorwissen und wiederum die aus der Lernstandanalyse gewonnenen Informationen eine zentrale Rolle. Diese vorgängige Auseinandersetzung der Lehrperson mit den Stärken und Schwächen der Kinder entpuppte sich, wie Grimbichler (vgl. 2006, S. 18-23) hervorhebt, auch in diesem Projekt als Grundlage für das Gelingen des Musiktheaters. Die Rollen konnten dementsprechend sorgfältig ausgewählt und den Ideen

und Kompetenzen der Kinder zugeordnet werden (vgl. Kapitel 4.3.3.4 & 4.3.3.5). Bereits beim ersten Spiel nach der Rollenverkündung begannen die Kinder, sich mit ihrer Rolle zu identifizieren und bewegen und verhielten sich dementsprechend. Als dann später mit der Probenarbeit gestartet wurde, begannen die Kinder ihre Rollen auch im szenischen Spiel zu leben. Dabei boten die Erstversion des Drehbuches sowie ein erstellter Probenplan einen Leitfaden. Entgegen der Leitidee 9 zeigte sich das stetige Weiterentwickeln und Anpassen des Drehbuchs während der Probenarbeit als zusätzlicher positiver Verstärker. Die Kinder schienen sich durch ihre Partizipation am Drehbuch ernstgenommen zu fühlen, was sich wiederum motivierend auf die Probenarbeit auswirkte.

Leitidee 10: „Wohlbefinden und Sicherheit durch ein Ritual“

Diese Sicherheit und das Wohlfühlen der Kinder im Unterrichts- und Probenalltag dienen auch als Basis für das Gelingen dieser Projektarbeit. Dafür soll von Beginn an ein nur während diesem Projekt verwendetes Ritual eingeführt werden.

Das bei der ersten Zusammenkunft im Kontext des Musiktheaters eingeführte Einstiegsritual begleitete das Projekt bis und mit zur letzten Aufführung (vgl. Kapitel 4.3.5.2). Es wurde für alle Beteiligten zu einem wichtigen Signal und vermittelte die Sicherheit, dass nun die Arbeit am Theater beginnen konnte. Dabei wurden die Ebenen des „Ich“, des „Du“ und des „Wir“ hervorgehoben und den Kindern in Erinnerung gerufen, dass es für das Gelingen dieses Musiktheaters alle braucht.

Leitidee 11: „Leitung und Begleitung der Lehrperson“

Damit ein möglichst erfreuliches Produkt entstehen kann, wird eine Fachperson beigezogen, welche die Lehrperson in ihren verschiedenen Spielleitertätigkeiten unterstützt (vgl. Kapitel 4.2.4).

Die Lehrperson trug die Hauptverantwortung für dieses Musiktheaterprojekt. Dies wurde auch den Kindern kommuniziert. Als Unterstützung wurde als Fachperson ein Theaterpädagoge beigezogen. Dabei wurden die Aufgabenbereiche und Zuständigkeiten im Vorfeld der Zusammenarbeit klar definiert (vgl. Kapitel 4.1). Diese Aufteilung gab dem Projekt eine klare Struktur. Es wurden keine Arbeiten doppelt umgesetzt und die Ressourcen konnten optimal genutzt werden.

Leitidee 12: „Partizipation“

In dieser Arbeit sollen die Kinder auf diverse Arten partizipieren und kooperieren können. Dabei sollen strukturierte Rahmenbedingungen sowie direkte Interaktionen eine positive Abhängigkeit entstehen lassen, welche die sozialen Fertigkeiten der Kinder fördert.

Ohne die Partizipation der Kinder auf den verschiedenen Ebenen wäre eine Umsetzung dieses Musiktheaters in diesem Rahmen undenkbar gewesen (vgl. Kapitel 3.1.3.6). Die Kinder partizipierten an der Entwicklung des Musiktheaters (vgl. 4.3.2), steuerten Ideen zur Rollenverteilung bei (vgl. Kapitel 4.3.3.3), prägten die Textentwicklung (vgl. Kapitel 4.3.4.3), belebten die Proben (vgl. 4.3.5.5) und gestalteten ihre Bühnenbilder (vgl. 4.3.6.2). Die Kinder benötigten dabei lediglich Struktur und Rahmenbedingungen, an welchen sie sich orientieren konnten. Der Rahmen der Geschichte gab das Drehbuch vor, der Probenplan zeigte den Zeitraum auf, welcher ausschliesslich für das Theaterprojekt zur Verfü-

gung stand. Beim Textlernen sowie beim szenischen Spiel wurden die Kinder zur Kooperation aufgefordert und eine positive Abhängigkeit konnte entstehen. Eine Abhängigkeit, welche das „Wir“-Gefühl stärkte und nach den Aufführungen in Kommentaren wie „Jetzt sind wir berühmt!“ gipfelte.

Leitidee 13: „Kooperation mit Kunstvermittlungsperson“

Dieser gewinnbringende Austausch soll in dieser Projektarbeit mit dem Einbezug eines Theaterpädagogen erfolgen.

Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Systemen „Schule“ und „Kultur“ erwies sich für alle Beteiligten als äusserst wertvoll (vgl. 3.1.4.1). Der beinahe grenzenlose Austausch zwischen den Kindern, der Lehrperson, den Klassenhilfen und dem Theaterpädagogen entwickelte sich zu einer sprudelnden Quelle von Kreativität wie auch Begeisterung und Freude. Diese Begeisterung und Freude wurden von allen spürbar bis über die letzte Aufführung hinaus getragen. Abschliessend konnten das Team und alle Beteiligten feststellen, dass die Erwartungen an die Zusammenarbeit sowie das Hauptanliegen des Theaterpädagogen „Die Vermittlung der Begeisterung für das Theaterspielen“ bei weitem übertroffen wurden.

Leitidee 14: „Musiktheater“ (Erzählung einer Geschichte)

In dieser Projektarbeit soll eine Geschichte von verschiedenen Rollen und Charakteren erzählt werden, welche den Kindern die unterschiedlichsten Voraussetzungen abverlangt. Die Verbindung von gesprochenen Szenen und Musik erschien für diese Projektarbeit die optimale Umsetzungsform zu sein.

Entsprechend der heterogenen Ergebnisse der Lernstandanalyse entstanden Rollen mit unterschiedlichen Anforderungen in Bezug auf Merkfähigkeit, sprachliche Fähigkeiten und Auftrittskompetenz. Auf die Schwächen der Kinder wurde mit individuellen Anpassungen der Rollen eingegangen. So hatte Frau Mahlzahl beispielsweise nur sehr wenig Text, während der König viele Textwiederholungen zugewiesen bekam und die sprachlich stärkeren Kinder mit komplexeren Rollenanforderungen konfrontiert wurden (vgl. Scherrer, 2019, Drehbuch: „Die neuen Abenteuer von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer“). Die individuelle Passung der Rollen wurde nicht nur auf sprachlicher, sondern auch auf musikalischer Ebene angestrebt. So sangen die schwächeren Kinder im Chor oder führten Gebärden aus, während die stärksten zwei Kinder je ein Solo zugewiesen bekamen. Dank dieser individuellen Passung konnte jedes Kind im Rahmen seiner Möglichkeiten und ohne längere Über- oder Unterforderung am Musiktheater partizipieren.

5.4.2 Fazit

Musik, Bewegung und Tanz, Gestalten sowie die facettenreiche Sprache vereinten sich beim durchgeführten Musiktheater „Die neuen Abenteuer von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer“ zu einem Ganzen. Das Zusammenspiel der gestaltend-produktiven Dimensionen der Ästhetischen Bildung und der Kulturellen Teilhabe, welches, verstärkt durch den beigezogenen Theaterpädagogen, stattfinden konnte, erwies sich als fruchtbare Lerngrundlage. Die Kinder wurden in ihrer Selbst- und Sozialkompetenz wie auch in ihrer Sachkompetenz gefördert und gefordert. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die meisten Leitideen erfolgreich umgesetzt sowie die gesteckten Leitziele mehrheitlich erreicht werden konnten. Dennoch gibt es in verschiedenen Bereichen Verbesserungspotenzial.

5.5 Verbesserungspotenzial und Stolpersteine

Obwohl auf ein durchaus erfolgreiches Musiktheaterprojekt zurückgeblickt werden kann, gibt es Verbesserungspotenzial sowie Stolpersteine, welche bei einer erneuten Projektdurchführung vorzeitig aus dem Weg geräumt werden könnten. Dieses Kapitel basiert auf den im Rahmen dieser Projektarbeit gesammelten Erfahrungen.

Lernstanderhebung:

Die durchgeführten Lernstanderhebungen nach ICF ergaben ein umfassendes Bild der Fähig- und Fertigkeiten der Kinder sowie eine gute Basis für die Konzeption des Musiktheaters. Dennoch wurden bei dieser nach ICF durchgeführten Lernstanderhebung gewisse theaterrelevante Kompetenzen nicht berücksichtigt. Es wäre deshalb durchaus sinnvoll, Kompetenzen, welche für das Theaterspielen relevant sind, separat zu erfassen, um ein klareres Bild der theaterbezogenen Fähigkeiten der Kinder zu erhalten. Dazu können beispielsweise die Auftrittskompetenz, die deutliche Artikulation oder das Verhalten in Vortragssituationen gezählt werden.

Anpassung Drehbuch:

Die ständige Anpassung und Weiterentwicklung des Drehbuchs bis kurz vor den Aufführungen entpuppte sich im Umsetzungsprozess des Musiktheaters einerseits als überaus gewinnbringend, andererseits auch als belastend. Es entwickelten sich immer wieder neue Ideen, welche umgesetzt werden wollten. Dabei lief man manchmal Gefahr, den roten Faden zu verlieren. In dieser Arbeit konnte auf die langjährige Erfahrung des Theaterpädagogen gezählt werden, welcher half, die Entwicklung des Drehbuches immer wieder in realistische Bahnen zu lenken. Je nach Umstand könnte es durchaus sinnvoll sein, sich eine Deadline zu setzen, nach welcher das Drehbuch nur noch durch die persönliche Umsetzung der Kinder verändert wird.

Partizipation der Schülerinnen und Schüler:

Die Kinder konnten auf verschiedene Art und Weise am Musiktheaterprojekt partizipieren. Der Kreativität wurde freien Lauf gelassen und Träumen war erlaubt. Dies kann sowohl erstaunliche Energien freisetzen als auch grosse Enttäuschungen mit sich bringen. Auch in der Umsetzung dieses Musiktheaters, bei welchem speziell auf vielseitige Partizipationsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler geachtet wurde, kam es immer wieder zu Enttäuschungen für die Kinder, wenn eine ihrer Ideen verworfen werden musste. So beispielsweise die Idee einer mittels Nebelmaschine dampfenden Emma. In diesem Kontext kann es Sinn machen, den Kindern im Vorfeld des Projektes die Grenzen der Projektarbeit aufzuzeigen. Dies sollte aber mit viel Feingefühl gemacht werden, damit den Kindern die Kreativität nicht „geraubt“ wird.

Zusammenarbeit im Team:

Die Arbeit im Begleiteteam erwies sich vor und während der Umsetzung des Musiktheaterprojektes als sehr angenehm. Dank den im Vorfeld an diese Arbeit definierten Rollen und Richtlinien für die Umsetzung (vgl. Kapitel 4.1) und dank der Kooperationserfahrung des Kunstschaaffendem traten kaum Rollen-

konflikte auf. Dennoch gab es teils auch unterschiedliche Ansichten, welche ausdiskutiert werden mussten. In zeitintensiven Gesprächen und Prozessen wurden stets Kompromisse gefunden, welche als umsetzbar definiert werden konnten. Es scheint deshalb umso wichtiger zu sein, im Vorfeld eines Projekts die Rollen genau zu klären und einen Hauptverantwortlichen zu bestimmen.

Zeitmanagement:

Für die Umsetzung dieses Musiktheaters wurde mit den Schülerinnen und Schülern stundenlang geprobt. Zusätzlich zur Probenarbeit im Unterrichtsalltag war dieses Musiktheaterprojekt für die Lehrperson auch in der unterrichtsfreien Zeit sehr zeitintensiv. Fast ein ganzes Jahr lang wurden jeden Mittwochnachmittag und oft an den Wochenenden Ideen für das Musiktheater gesammelt, Mono- und Dialoge geschrieben, Lieder umgeschrieben und musiziert, Vorlagen und Bühnenbilder gemalt, Bühnenbilder konstruiert, Beleuchtungen installiert, Bühnenbilder arrangiert, Kostüme genäht sowie Pläne über das weitere Vorgehen geschmiedet. Dank der Freude und dem Feuer der Begeisterung, welches sich im Verlauf dieses Projekts entfachte, wurden wir der Arbeit am Musiktheater „*Die neuen Abenteuer von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer*“ nie überdrüssig. Dennoch wäre es bei einer nächsten Umsetzung eines derart zeitintensiven Projekts hilfreich, auf einen groben, vorab gefertigten Zeitplan zurückgreifen zu können, um sich die Ressourcen besser einteilen zu können.

Eigene Erwartungshaltung:

Mit jeder Minute, welche in dieses Theaterprojekt investiert wurde, stiegen, teilweise unbewusst, auch die Erwartungen. Neue Ideen wurden im Team aufgegriffen, auf die Umsetzbarkeit überprüft und falls irgendwie möglich umgesetzt. Man spornte sich gegenseitig mit neuen Ideen an. Dadurch entstand immer wieder der Hang zur Perfektion. Dieser eigenen Erwartungshaltung galt es sowohl gerecht zu werden als auch entgegenzuwirken, was sich als Herausforderung entpuppte. Der Autor konnte dabei oft von den Erfahrungen des Theaterpädagogen und dem Grundsatz „Menschen sind keine Maschinen“ lernen. Bei einer Umsetzung eines solchen Projekts ist es wichtig, achtsam die eigene Erwartungshaltung zu reflektieren und sich im optimalsten Fall von einer Kulturschaffenden Person begleiten und unterstützen zu lassen.

6. Beantwortung der Fragestellung

Im folgenden Abschnitt wird die Fragestellung (vgl. Kapitel 2.6.1) beantwortet, das Hauptziel der Arbeit (vgl. Kapitel 2.5) sowie dessen Umsetzung werden überprüft. Zwecks verbesserter Lesbarkeit und Vollständigkeit des Kapitels werden an gegebener Stelle die Fragestellung sowie das Hauptziel dieser Masterarbeit erneut kursiv aufgeführt. Damit die Fragestellung bestmöglich beantwortet werden kann, wurde das Musiktheaterprojekt auf verschiedene Arten (vgl. Kapitel 5) ausgewertet.

6.1.1 Fragestellung

Wie können Kinder im Sonderschulsetting (4.Klasse) durch den Zugang zu Ästhetischer Bildung mit Schwerpunkt Musiktheater in ihrer Selbst- und Sozialkompetenz gefördert werden bzw. welche Auswirkungen auf die soziale Entwicklung des Klassengefüges können sichtbar gemacht werden?

Die Schülerinnen und Schüler erhielten in dieser Projektarbeit auf verschiedenen Ebenen Zugang zu Ästhetischer Bildung. Unter dem Schwerpunkt Musiktheater „Die neuen Abenteuer von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer“ setzten sich die Kinder intensiv mit den vier gestaltend-produktiven Dimensionen Ästhetischer Bildung (vgl. Kapitel 3) auseinander und wurden, auch durch den Einbezug eines Theaterpädagogen, zu Kulturellen Teilhaberinnen und Teilhabern. Durch diese intensive Auseinandersetzung und Teilhabe sowie durch die Partizipation an den verschiedenen Teilprozessen des Musiktheaters, wie der Partizipation an der Textentwicklung (Vorprojekt- und Probezeit), die Partizipation an der Probenarbeit, an der Bühnenbildgestaltung sowie an der Umsetzung des Musiktheaters und den Auftritten, konnten die Kinder verschiedene Selbst-, Sozial- sowie Sachkompetenzen entwickeln und ausbauen (vgl. Kapitel 3.2.1). Die auf Basis der Lernstanderhebungen und den individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder konzipierten Rollen ermöglichten ein niveaudifferenziertes Lernen am selben Gegenstand. Werden die Evaluationen des Forschungstagebuchs (vgl. Kapitel 5.3) sowie die Überprüfung der Leitideen (vgl. Kapitel 5.4) betrachtet, so ist es, obwohl nicht explizit für die einzelnen Kinder definiert, ersichtlich, dass im Umsetzungsprozess dieser Entwicklungsarbeit sowohl ein Zuwachs an Selbst- als auch an Sozialkompetenz stattfinden konnte. Diese Annahme wird durch die folgenden in der Auswertung (vgl. Kapitel 5.3.6) meistgenannten Selbst- und Sozialkompetenzen gestützt:

- *Eigenständigkeit, Offenheit, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen entwickeln*
- *Gemeinsam an der gleichen Sache wirken*

Damit der effektive individuelle Lernzuwachs allerdings nachweisbar würde, wären eine erneute Lernstanderhebung nach Abschluss der Durchführung des Musiktheaterprojektes sowie ein Vergleich der Erhebungen notwendig. Da dies den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte, wird darauf verzichtet. Dennoch konnten die Auswirkungen eines solchen Musiktheaterprojekts auf die soziale Kompetenzentwicklung des Klassengefüges exemplarisch durch Betrachtung der Soziogramme (vgl. Kapitel 5.2) sichtbar gemacht werden. Es wurde ersichtlich, dass sich die Beziehungen innerhalb des Klassengefüges positiv verändert haben. Dies scheint auch vier Monate nach Abschluss des Projekts im alltäglichen Unterricht spürbar zu sein.

6.1.2 Hauptziel

Das Hauptziel der vorliegenden Masterarbeit besteht darin, exemplarisch aus dem erarbeiteten Setting, bestehend aus Drehbuch, Musikeinlagen, Bühnenbildern, Requisiten und mehr, der Zusammenarbeit Klassenlehrperson (Autor) und Kunstvermittlungsperson sowie der dargelegten theoretischen Auseinandersetzung die Chancen der Ästhetischen Bildung im Schulalltag an einer Sonderschule aufzuzeigen. Weiter sollen Leserinnen und Leser ermutigt werden, ebenfalls solche Projekte in ihrem Primarschul- und Sonderschulalltag umzusetzen.

Das beschriebene Setting, welches dieser Masterarbeit zu Grunde liegt, ermöglichte den Entwicklungsprozess an diesem Musiktheater. Das Zusammenspiel der gestaltend-produktiven Dimensionen der Ästhetischen Bildung: Musik, Bewegung und Tanz, Gestalten und Sprache sowie die in Kapitel 3.1, auf Basis der behandelten Theorie definierten Leitideen und deren Umsetzung, zeigen Chancen der Ästhetischen Bildung in Form eines Musiktheaters im Sonderschulkontext auf. Durch das Denken, Handeln, Partizipieren, Gestalten und Wirken der Kinder an einer gemeinsamen Sache auf individuellem Niveau, konnte ein Produkt entstehen, welches durch das Zusammenspiel aller Beteiligten einzigartig geworden ist. Auch der im Sinne der Ästhetischen Bildung und Kulturellen Teilhabe durchgeführte Austausch zwischen dem System „Kultur“ und dem System „Schule“ erwies sich als fruchtbare Lerngrundlage und setzte viele zusätzliche Ressourcen in diesem Entwicklungs- und Umsetzungsprozess frei. In diesem Prozess wurde auch spürbar, dass die Ästhetische Bildung eine sehr persönliche, energiebringende und unerschöpfliche Lernressource ist, welche jede und jeder mit mehr oder weniger Inputs und Begleitung ergründen kann. Dabei steht es jedem frei, wie intensiv er sich mit dem eigenen Bild der Ästhetischen Wirkung auseinandersetzen möchte. Die Aufgabe der Schule besteht folglich darin, den Kindern das Rüstzeug zur Verfügung zu stellen, mit welchem sie sich selbständig im Kontext der Ästhetischen Bildung weiterentwickeln und -bilden können. Durch die über das Musiktheatersetting hinaus stattfindende Identifikation mit den Rollen, das Engagement aller Beteiligten, die gezeigte Freude im Theaterkontext, die schier grenzenlose Kreativität bei der Umsetzung und die in allen Belangen des Musiktheaters gelebte Partizipation scheint die Umsetzung dieser Aufgabe in dieser Arbeit gelungen zu sein. Die Wirkung der Ästhetischen Bildung, welche in dieser Arbeit gelebt und gefördert wurde, kann weniger in Worte, sondern viel mehr in Bilder gefasst werden. Bilder von strahlenden Kinderaugen, überglücklichen Eltern oder herzlichen Umarmungen im Regieteam. Bilder, welche jede Minute Arbeit am Musiktheater „Die neuen Abenteuer von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer“ auch als eine Bereicherung der eigenen Ästhetischen Bildung erscheinen lassen und für weitere Projekte motivieren – hoffentlich auch die Leserschaft.

7. Schlussfolgerung und Ausblick

Eine wichtige Aufgabe der Schule ist es, den Schülerinnen und Schülern Zugang zu Ästhetischer Bildung zu ermöglichen, denn eine Auseinandersetzung mit dieser fördert zweifelsfrei die Entwicklung der Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz auf verschiedenen Ebenen. Diese Entwicklungen konnten nicht nur die am Projekt beteiligten Kinder machen, sondern auch die involvierten Erwachsenen. Durch die intensive Auseinandersetzung mit der Projektarbeit, die Zusammenarbeit mit dem Theaterpädagogen, die vielen in einem Musiktheater beinhalteten Facetten, konnte die eigene Professionalität im Umgang mit der Materie Musiktheater weiterentwickelt und gesteigert werden. Im Speziellen der intensive Austausch mit dem Theaterpädagogen veränderte die eigene Sichtweise auf das Entwickeln und Spielen des (Musik-)Theaters. Die Umsetzung dieser Arbeit löste nicht nur ein Prozess in den Schülerinnen und Schülern aus, sondern auch in der Lehrperson. Dieser Prozess kann jedoch kaum mit Zahlen erfasst und dadurch messbar gemacht werden. Grosse Teile der Ästhetischen Bildung sind emotional gefärbt, haben keine klaren Grenzen und sind eine individuelle und persönliche Materie, welche teils unglaubliche und auch unerwartete Energien freizusetzen vermag. Viele Entscheidungen, die in der Auseinandersetzung mit der Ästhetischen Bildung getroffen werden, sind rational wenig erklärbar, dafür kommen sie von Herzen. Denn wo Menschen mitwirken, ist nicht alles planbar. Dies zeigte sich auch in der Umsetzung dieses Musiktheaters. Dennoch wurde in dieser Projektarbeit der **Mut**, sich auf das Unbekannte einzulassen, belohnt. Das **Vertrauen** bestärkte diese Entscheidung und die Entwicklung des Umsetzungsprozesses, welcher durch **Freude** und **Neugier** angetrieben wurde. Die **Kreativität** eröffnete viele Wege und der **Kompass** führte sicher ans Ziel: Musiktheater „Die neuen Abenteuer von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer“.

Abbildung 34: Jim-Knopf-Kuchen als Belohnung für die erfolgreiche Probenarbeit

Es wäre spannend, die Chancen Ästhetischer Bildung weiter zu nutzen und diese im Sinne des Ansatzes dieser Masterarbeit in detaillierter Weise sichtbar zu machen. In einem weiteren Schritt könnte untersucht werden, inwiefern das Musiktheater verändert würde, wenn eine Kulturschaffende Person mit Schwerpunkt Musik, Bewegung und Tanz, Gestaltung wie auch Film beigezogen werden würde. Es ist vorstellbar, dass sich erneut andere Blickwinkel sowie Ressourcen eröffnen und sich somit auch die Ziele verändern würden. Auch wäre interessant zu überprüfen, ob anhand der gesammelten Erfahrungen ein standardisierter Leitfaden für Umsetzungen von Musiktheatern erstellt werden könnte, oder ob eine Standardisierung aufgrund der hohen persönlichen Färbung nicht umsetzbar wäre. Weiter könnte eine erneute Lernstanderhebung nach der Umsetzung des Projektes mit der dem Projekt vorangegangenen Erhebung verglichen, der Kompetenzzuwachs konkretisiert und individuell für jedes Kind visualisiert werden.

Abschliessend hoffe ich, dass das Musiktheater: „Die neuen Abenteuer von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer“ einerseits die Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung voranbringen konnte und ihnen

einige Chancen aufgezeigt und Schönheiten der Ästhetischen Bildung mit auf den Weg gegeben werden konnten. Zugleich wünsche ich mir, dass das Musiktheater in einem anderen Kontext erneut aufgeführt und weiterentwickelt wird, oder als Inspiration dient. Als Inspiration, **Mut** aufzubringen, der eigenen **Kreativität** zu **vertrauen** und diese gelenkt von einem **Kompass** und angetrieben von **Neugier** und **Freude** neue Abenteuer entwickeln zu lassen.

Abbildung 35: Lehrperson (l.) und Theaterpädagoge (r.) blicken auf eine wundervolle Musiktheater-Zeit zurück

8. Schlusswort und Danksagung

Der Arbeitsprozess rund um die vorliegende Masterarbeit und das Musiktheater „*Die neuen Abenteuer von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer*“ hat sich für mich in vielerlei Hinsicht gelohnt. Einerseits konnte ich mein Wissen zu Ästhetischer Bildung und Kultureller Teilhabe erweitern und vertiefen sowie auf die grosse Relevanz und die Chancen derselben aufmerksam machen. Andererseits habe ich während des gesamten Projekts immer wieder staunend erleben dürfen, was Kinder mit verstärktem „Wirkgefühl“ und Selbstvertrauen zu leisten in der Lage sind. Die Entwicklung der Begeisterung für das Projekt hat im gesamten Team neue Ressourcen freigesetzt und eine gelungene Umsetzung erst möglich gemacht. Im Rahmen dieses Arbeitsprozesses konnte ich viele positive Erfahrungen sammeln, welche ich künftig hoffentlich in viele weitere Projekte einfliessen lassen kann.

Abschliessend möchte ich all jenen herzlich danken, die mich beim Verfassen der vorliegenden Masterarbeit unterstützt haben:

Elisabeth Karrer für die kontinuierliche und kompetente fachliche Unterstützung sowie die vielen hilfreichen Tipps während des gesamten Arbeitsprozesses;

Urs Marrer, der mich mit unglaublichem Herzblut, Engagement und Kreativität unterstützt hat und massgeblich zum Erfolg des Projekts beigetragen hat;

Den Schülerinnen und Schülern für ihren unermüdlichen Einsatz, ihre Begeisterungsfähigkeit und die tolle Teamleistung;

Meinem Team für die tatkräftige Unterstützung bei der Umsetzung des Projekts sowie für die Flexibilität und Hilfsbereitschaft;

Meiner Freundin, meiner Familie und Freunden für die Unterstützung während der gesamten Arbeit.

9. Abbildungsverzeichnis

Alle Bilder, welche nicht einer expliziten Quelle zugeordnet wurden stammen vom Autor.

Abbildung 1: Stufenmodell des Lernens (Maywald, 2003, S. 151).....	17
Abbildung 2: Die beiden Systeme "Kultur" und "Schule" sollen sich gegenseitig befruchten (Kulturvermittlung Schweiz, 2014, S. 7).....	21
Abbildung 3: Zusammenspiel der überfachlichen Kompetenzbereiche (Schule AR, 2004, S.12)	23
Abbildung 4: Mindmap der Klasse zu Thema "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer"	32
Abbildung 5: Die passende Rolle für jedes Kind	34
Abbildung 6: Lukas' Modell von Emma	35
Abbildung 7: Szene 1 in Stichworten.....	36
Abbildung 8: Illustrierte Textbücher von Jim und Lukas.....	39
Abbildung 9: Probe auf der Bühne I	39
Abbildung 10: Probe auf der Bühne II	40
Abbildung 11: Probe auf der Bühne III	40
Abbildung 12: Bühnenbildvorlage Emma	41
Abbildung 13: Bühnenbildvorlage Lummerland.....	41
Abbildung 14: Bühnenbildvorlage Insel	41
Abbildung 15: Bühnenbildvorlage Meer	41
Abbildung 16: Bühnenbildvorlage Piratenschiff.....	41
Abbildung 17: Bühnenbildvorlage Felsen von Frau Mahlzahn.....	41
Abbildung 18: Vorlage und Umsetzung von Herrn Ärmel	42
Abbildung 19: Vorlage und Umsetzung von Lukas	42
Abbildung 20: Collage: Arbeit der Kinder an den Bühnenbildern.....	43
Abbildung 21: Bilderreihe: Die Entstehung der Emma	44
Abbildung 22: Die Lokomotive Emma	44
Abbildung 23: Die Erzählerin	45
Abbildung 24: Frau Mahlzahn und die verängstigte Prinzessin	45
Abbildung 25: Die Schauspielerinnen und Schauspieler sagen "Tschüss, bis zum nächsten Mal!" ..	46
Abbildung 26: Bühnenbild Lummerland, 1. Szene	47
Abbildung 27: Bühnenbild Meer, 2. Szene	47
Abbildung 29: Bühnenbild Schloss und Lummerland, 4. Szene	48
Abbildung 30: Bühnenbild Vulkan, 3. Szene	48
Abbildung 28: Bühnenbild Insel, 2. Szene.....	48
Abbildung 31: Soziogramm 1	50
Abbildung 32: Soziogramm 2 (ohne D.)	51
Abbildung 33: Soziogramm 2 (mit D.)	51
Abbildung 34: Jim-Knopf-Kuchen als Belohnung für die erfolgreiche Probenarbeit	70
Abbildung 35: Lehrperson (l.) und Theaterpädagoge (r.) blicken auf eine wundervolle Musiktheater- Zeit zurück	71

10. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Umsetzbarkeit der Wünsche der Kinder	34
Tabelle 2: Exemplarische Rollenzuteilung am Beispiel von Lukas dem Lokomotivführer	35
Tabelle 3: Kompetenzzuwachs Selbst- und Sozialkompetenz.....	53

11. Literaturverzeichnis

Alighieri, D. (1265-1321). Zitat verfügbar unter:

https://www.gutzitert.de/zitat_autor_dante_alighieri_thema_motivation_zitat_22984.html

Anonymous Contributors (2018). *Programme:soziogramm-editor:start*. Software. Verfügbar unter:

<https://www.pabst-software.de/doku.php?id=programme:soziogramm-editor:start>

AVA international GmbH (2019). Website von Michael Ende. Verfügbar unter:

<http://www.michaelende.de/90-jahre-michael-ende>

Bartnitzky, H. (2015). *Sprachunterricht heute* (18. Aufl.). Berlin: Cornelsen.

Bildungsdepartement Kanton St.Gallen (2018). *Sonderschulen des Kantons*. Verfügbar unter:

https://www.sg.ch/home/bildung/volksschule/sonderpaedagogik/sonderschulung/sonderschulen_kanton_sg/_jcr_content/Par/downloadlist/DownloadListPar/download.ocFile/Verzeichnis%20Sonderschulen%20Kt.%20St.Gallen%202018_01_05.pdf

Bildungsdepartement St. Gallen (2017). *Lehrplan Volksschule basierend auf dem Lehrplan 21*

(Bereinigte Fassung). Verfügbar unter: <https://sg.lehrplan.ch/>

Bildungsdepartement St. Gallen. (2017). *Lehrplan 21 Überblick*. St.Gallen: Bildungsdepartement St. Gallen.

Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2017). *Projektunterricht. Einleitende Kapitel*. Zürich:

Bildungsdirektion des Kantons Zürich.

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2019). *Projektunterricht und Abschlussarbeit 3. Sekundarklasse.*

Umsetzungshilfe. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich.

Brauneck, M. (2014). *Kleine Weltgeschichte des Theaters*. München: C.H.Beck.

Corleis, F. (2015). *Partizipation und digitale Medien in der Schule*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Deutscher Taschenbuch Verlag (1989). *dtv Brockhaus Lexikon. Ästhetik* (Band 1). Mannheim:

F. A. Brockhaus GmbH.

Deutscher Taschenbuch Verlag (1989). *dtv Brockhaus Lexikon. Bild* (Band 2). Mannheim:

F. A. Brockhaus GmbH.

Deutscher Taschenbuch Verlag (1989). *dtv Brockhaus Lexikon. Musik, Musical, Musiktheater*

(Band 12). Mannheim: F. A. Brockhaus GmbH.

Deutscher Taschenbuch Verlag (1989). *dtv Brockhaus Lexikon. Partizipation* (Band 13). Mannheim:

F. A. Brockhaus GmbH.

Deutscher Taschenbuch Verlag (1989). *dtv Brockhaus Lexikon. Soziogramm* (Band 17). Mannheim:

F. A. Brockhaus GmbH.

- Deutscher Taschenbuch Verlag (1989). *dtv Brockhaus Lexikon. Tanz, Theater* (Band 18). Mannheim: F. A. Brockhaus GmbH.
- Ebner, E. (2008). *Bewegungsspielraum – Bewegung als Gestaltungsmedium in der theaterpädagogischen Arbeit*. Unveröffentlichte Arbeit. Verfügbar unter: https://www.theaterwerkstatt-heidelberg.de/wp-content/uploads/2016/09/Clemens_Ebner_Bewegungsspielraum.pdf
- Feldmann, D. (2007). *Rituale und Rhythmisierung im Grundschulalltag*. Norderstedt: GRIN Verlag.
- Flick, U. (2017). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (8. Völlig überarbeitete Neuauflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Fries, A-V. (2008). Vom Stoffplan zum pädagogischen Gesamtkonzept. In D. Tröhler & U. Hardegger (Hrsg.), *Zukunft Bilden. Die Geschichte der modernen Zürcher Volksschule*. Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung.
- Geschäftsstelle der deutschsprachigen EDK-Regionen. (2010). *Grundlagen für den Lehrplan 21*. Luzern: Geschäftsstelle der deutschsprachigen EDK-Regionen.
- Goffman, E. (2015). *Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag* (15. Aufl.). München/Berlin: Piper Verlag GmbH.
- Grau, K. (2008). Vom Darstellenden Spiel mit Kindern zum Theater spielen. Versuch einer Wegbeschreibung. In C. Hoffmann & A. Israel (Hrsg.), *Theater spielen mit Kindern und Jugendlichen. Konzepte, Methoden und Übungen* (S. 131-148) (4. Aufl.). Weinheim/München: Juventa Verlag.
- Grimbichler, A. (2006). *Vom Suchen und Finden der eigenen Rolle(n) – Theaterpädagogik – ein Weg die eigenen Rollenkompetenzen zu erweitern*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Theaterwerkstatt, Heidelberg.
- Gunterswiler, C. (2018). *Förderkriterien ICF. Eine Zusammenstellung beobachtbarer Funktionen und Aktivitäten*. Rorschacherberg: HPV-Sonderschule Wiggenhof.
- Harris Hatt, J. (2011). *Was ist Musik?* Unveröffentlichtes Manuskript. Verfügbar unter: <https://www.schulfachmusik.ch/dateien/themenartikel/definitionen/definition-von-juergen-hatt.pdf>
- Heck, D. T. (1937-heute). Zitat verfügbar unter: <https://gutezitate.com/autor/dieter-thomas-heck>
- Heeb, R. & Schär, H. (2011). *Sing mit!* Rorschach: Kantonaler Lehrmittelverlag St. Gallen.
- Hoffmann, C. (2010). *Kooperatives Lernen - Kooperativer Unterricht*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- HPV (2018). *Organisation*. Verfügbar unter: <https://www.hpv.ch/hpv/organisation/>

- Israel, A. (2008). Einleitung. In C. Hoffmann & A. Israel (Hrsg.), *Theater spielen mit Kindern und Jugendlichen. Konzepte, Methoden und Übungen* (S. 9-12) (4. Aufl.). Weinheim/München: Juventa Verlag.
- Karrer, E. (2010). *MUS-E-Evaluation für Schule X. Empirische Studie zur Konstruktion eines Evaluationsverfahrens für MUS-E in Schulen im Zusammenhang mit ästhetischer Bildung*. PHSG: St. Gallen.
- Kaspari-Gniesmer, A. (1994). *Faszination Musiktheater. Ganzheitliches Erleben christlicher Inhalte durch Spiel und Musik*. Marburg: Tectum Verlag.
- Kinder Lobby Schweiz (2000). *Partizipation in der Schule. Mitdenken Mitreden Mitgestalten* (Stichwort Kinderpolitik Nr. 4). Lenzburg: Kinderlobby Schweiz.
- Kirchner, C., Schiefer-Ferrari, M. & Spinner, K. H. (2006). Teil I: Ästhetische Bildung und Identität. In C. Kirchner, M. Schiefer-Ferrari & K. H. Spinner (Hrsg.), *Ästhetische Bildung und Identität. Fächerverbindende Vorschläge für die Sekundarstufe I und II* (S.11-34). München: kopaed.
- Klippert, H. (2002). *Teamentwicklung im Klassenraum* (6. Unveränderte Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Kraus, K. & Ferretti, A. (2017). *Ästhetische Bildung & Kulturelle Teilhabe – von Anfang an! Aspekte und Bausteine einer gelingenden Kreativitätsförderung ab der frühen Kindheit: Impulse zum transdisziplinären Dialog*. Biel: Ediprim AG.
- Kulturvermittlung Schweiz (2014). *Schule und Kultur und Schule. Ein Diskussions Staffellauf in drei Etappen*. Zürich: Kulturvermittlung Schweiz.
- Landsiedel Coaching Akademie (2019). Soziogramm. Verfügbar unter:
<https://www.landsiedel-seminare.de/coaching-welt/wissen/coaching-tools/soziogramm.html>
- Leonhardmair, T. (2014). *Bewegung in der Musik*. Bielefeld: transcript Verlag.
- Liebau, E. (2009). Theatrale Bildung. Produktions- und rezeptionsästhetische Perspektiven der darstellenden Künste. In W. Schneider (Hrsg.) *Theater und Schule. Ein Handbuch zur kulturellen Bildung* (S.53-64). Bielefeld: transcript Verlag.
- Limper, B. (2013). *Interdisziplinarität und Ästhetische Bildung in der Grundschule. Theorie, Praxis und Evaluation im Kontext von Kunstdidaktik*. München: kopaed.
- Maywald, F. (2003). *Einfach exzellent! Lustvoll zu Spitzenleistungen*. Wien: EDITION VA BENE.
- Nussbaumer, J. & Winiger, P. (2003). *Sing Ais!* Rorschach: Kantonaler Lehrmittelverlag St. Gallen.
- Ripper, K. (2011). *Sehen – Denken – Handeln – Sprechen. Kunst im Bildungsprozess bei eingeschränkter Sprachfähigkeit*. München: KoPäd.
- Scherrer, A. (2019). Drehbuch „Die neuen Abenteuer von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer“. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

- Schule AR. (2014). *Lehrplan für den Kindergarten*. Appenzell: Amt für Volksschule und Sport.
- Tucholsky, K. (1926). Zitat verfügbar unter:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ein_Bild_sagt_mehr_als_tausend_Worte
- Unicef (2016). *UN Kinderrechtskonvention*. Verfügbar unter:
<https://www.unicef.ch/sites/default/files/attachements/konvention-ueber-die-rechte-des-kindes.pdf>
- Urlass, M. (2013). Teilhaberschaft und Eigenes. In A. Brenne, C. Griebel & M. Urlass (Hrsg.), *MitEinAnder Zur Praxis einer partizipatorischen Kunstpädagogik in der Grundschule*. (S.25). München: kopaed.
- Wenzel, S. & Bierwirth, H. (2017). *Theaterarbeit mit Förderschülern. Praxisleitfanden zum Darstellenden Spiel im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung* (S.14-16/33). Hamburg: Per-sen Verlag.
- Wiens, B. (2016). Bühnenbild und Szenographie. Prolegomena zu einer Theorie ihrer Gestaltung. In M. Cairo, M. Hannemann, U. Hass & J. Schäfer (Hrsg.), *Episteme des Theaters. Aktuelle Kontexte von Wissenschaft, Kunst und Öffentlichkeit* (S.127-138). Bielefeld: transcript Verlag.
- World Health Organization (2011). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Verlag Hans Huber.

12. Anhang

Anhang 1: Lernstanderhebungen

Aus Datenschutzgründen wird dieser Arbeit lediglich exemplarisch eine anonymisierte Lernstanderhebung angefügt. Namen und Passagen, welche aus Persönlichkeitsschutzgründen nicht abgedruckt werden können, sind mit einem X gekennzeichnet.

Entwicklungsbereich nach ICF	Lernstand
Allgemeines Lernen	<p>X kann problemlos Fragen zu seiner Persönlichkeit beantworten und kann verschiedene Fragen zum Alltag richtig beantworten. X kennt die Wochentage, Monate und Jahreszeiten. Wechselsituationen und WC-Gänge meistert X selbständig. Im öffentlichen Raum, auf dem Schulgelände und im Schulhaus hat X kein Problem sich zu orientieren.</p> <p>X kann einen komplexen Arbeitsauftrag ausführen und vergisst dabei nur noch selten Teilschritte. Gelernte Handlungsabfolgen kann er auf ähnliche Situationen transferieren, ohne dass es der Hilfe einer erwachsenen Person bedarf.</p> <p>X kann sich viele Dinge merken und eine Geschichte inhaltlich korrekt und in chronologisch richtiger Reihenfolge wiedergeben. Texte, Verse und Dialoge kann sich X schnell merken und sie auswendig wiedergeben. Liedtexte kann X schnell auswendig und singt mehrheitlich in der korrekten Tonlage. Dabei ist seine Gedächtnisleistung nach wie vor stark von seiner Konzentrationsfähigkeit und Tagesform abhängig.</p>
Umgang mit Anforderungen	<p>X ist motiviert und offen und kommt morgens fröhlich zur Schule. X arbeitet meistens sehr zielstrebig, zeigt einen unermüdlichen Lernwillen und lässt sich durch Misserfolge immer weniger entmutigen und verunsichern. Dennoch reagiert er auf unbekannte Dinge bzw. neuartige Aufgaben oft unsicher und verliert schnell die Geduld. Dabei kann er sich aber nach einer kurzen Aufmunterung wieder auf die Aufgabe einlassen und weint kaum noch.</p> <p>Im Unterricht bevorzugt X Spielsituationen, kann aber mittlerweile auch einen ganzen Morgen ohne Spielsequenzen durcharbeiten. Damit sich X nicht ständig von Bewegungen und Nebengeräuschen ablenken lässt, benötigt er bei längeren Arbeitsphasen immer wieder kurze Pausen. In Spielsequenzen zeigt X jedoch eine auffallende Ausdauer und Geduld.</p> <p>Die Hausaufgaben erledigt X gewissenhaft und gibt sie, ohne dass es einer Aufforderung bedarf, selbständig ab.</p>
Kommunikation	<p>X zeigt einen ausgeprägten Sinn für Humor und trägt mit seiner lustigen, aufgestellten Art viel zum guten Klassenklima bei. X beteiligt sich sehr aktiv am Unterricht, stellt häufig Fragen und zeigt sich speziell im Themenbereich der Technik wissbegierig.</p> <p>Im Unterricht spricht er in schriftdeutscher Sprache, wenn er dazu aufgefordert wird. Spontan verwendet er die Dialektform.</p> <p>X teilt sich sehr gerne mit und beteiligt sich oft an den Tischgesprächen. Er kann einem komplexen Gesprächsverlauf problemlos folgen und kann inhaltliche Fragen korrekt beantworten. X kann adäquat auf sein Gegenüber eingehen und in einem Dialog eine inhaltlich passende Antwort geben.</p>

Spracherwerb und Begriffsbildung	<p>X kann sich mündlich sehr gezielt und differenziert ausdrücken. Er spricht mehrheitlich grammatikalisch korrekt und verfügt über einen grossen Wortschatz. Wenn nötig, verwendet X gezielt Haupt- und Nebensätze sowie Präpositionen und kann exakte Beschreibungen machen. Ebenfalls gelingt es X mittlerweile besser, Reime zu bilden bzw. diese zu hören.</p>
Lesen und Schreiben	<p>X erzielt grosse Fortschritte beim Lesen. Er kennt alle Buchstaben und beherrscht die Graphem-Phonem-Korrespondenz. Es gelingt X mittlerweile, komplexere Wörter und einfache Sätze selbständig zu erlesen und zu verstehen. Mit Hilfe einer erwachsenen Person kann X einen einfachen Text lesen und Fragen dazu korrekt beantworten. Beim Lesen in der Gruppe hat X häufig noch Mühe, sich selbständig zu orientieren und weiss oft nicht, wann er an der Reihe ist. Beim wöchentlichen Bibliotheksbesuch gelingt es X mittlerweile immer besser, Bücher auszuwählen, welche seinem Leseniveau entsprechen.</p> <p>X schreibt mit Gross- und Kleinbuchstaben der Basisschrift. Das Schriftbild von X ist sauber, gut leserlich und er schreibt mehrheitlich in graphomotorisch korrektem Ablauf. Beim Schreiben ist X noch auf die Hilfe anderer angewiesen und orientiert sich noch stark am ihm bekannten Sichtwortschatz. Es gelingt ihm beim freien Schreiben jedoch vermehrt, einfache Sätze nach Gehör aufs Papier zu bringen. Im Tagebuch schreibt er selbständig zwei Sätze. Lässt man X gewähren, so wählt er immer dieselben Satzstrukturen. X hat in diesem Schuljahr einige grammatikalische Grundregeln (Gross- Kleinschreibung, Nomen, Verben etc.) kennengelernt, wendet diese aber noch nicht konsequent an und macht oft noch Flüchtigkeitsfehler.</p>
Mathematisches Lernen	<p>X kann mit Hilfe einer 100er Tafel die meisten Zahlen im 100er Raum bestimmen. Beim Benennen der Zahlen im Hunderterraum macht X kaum noch Zahlenbenennungsfehler (bspw. 58 statt 85). X hat Plus- und Minusaufgaben im 10er Raum vermehrt automatisiert und benötigt keine Hilfsmittel mehr. Bei Rechenaufgaben im 20er Raum und darüber benötigt X nach wie vor visualisierende Hilfsmittel. So benutzt er beispielsweise oft den Abacus, den Zählrahmen oder die 50er Tafel. Er kann Rechenmandalas mit Minus- und Plusaufgaben lösen und die Felder in der korrekten Farbe ausmalen.</p> <p>Bei Spielen wendet X die verschiedenen Kartenwerte (Uno, Tschau Sepp etc.) bzw. Würfelaugen (Leiterspiel, Activity etc.) korrekt an. Dies ermöglicht ihm das selbständige Mitspielen bei verschiedenen Spielen.</p> <p>X kennt das Schweizer Geld und kann es nach aufsteigendem Wert sortieren. Es gelingt ihm noch nicht, Frankenwerte in Rappen zu zerlegen. X hat jedoch gelernt, einfache Frankenbeträge korrekt abzuzählen. So gelingt es ihm, kleine Beträge selbständig an der Kasse zu bezahlen. Bei der Uhr kennt er die vollen Stunden. Zur zeitlichen Orientierung benutzen wir im Unterricht den Time-Timer. Diese visualisierte Uhr benötigt X, damit er weiss, wann z.B. Turnen stattfindet bzw. Pause oder Schulschluss ist.</p>

Bewegung und Mobilität	<p>Die Klasse absolviert wöchentlich zwei Doppelstunden Turnunterricht. Während einer Doppelstunde turnen wir gemeinsam mit der X. Klasse.</p> <p>X bewegt sich gerne und ist sehr motiviert. Es bereitet ihm keine Mühe, vorgezeigte Bewegungsarten nachzuahmen oder sich an Mannschaftsspielen wie Sitzball, Völkerball, Unihockey oder Badminton zu beteiligen. Zusätzlich hat X Mut gewonnen. So traut er sich neuerdings, an der Sprossenwand bis ganz nach oben zu klettern oder neue Spiele kennenzulernen.</p> <p>Es gelingt X mittlerweile, während einer längeren Zeiteinheit konzentriert am Platz zu arbeiten. Er merkt vermehrt selbst, wann er Bewegung benötigt und fragt dafür passend bei einer erwachsenen Person um Erlaubnis.</p> <p>Im Werkunterricht bzw. beim Gestalten zeigt X sein feinmotorisches Geschick. Er führte verschiedene Werk- und Maltätigkeiten selbständig aus und ist an allen Werkzeugen und Werkmaschinen sehr interessiert.</p>
Für sich selbst sorgen	<p>X ist weitgehend selbständig. In Alltagssituationen (Umziehen/Ämtli etc.) kann sich X nicht nur selber organisieren, sondern kann zusätzlich kleinere Aufgaben für schwächere Schüler/innen übernehmen bzw. ihnen eine Hilfestellung anbieten. Auch in puncto Ordnung hat X sich verbessert. So bedarf es immer seltener der Kontrolle erwachsener Personen und es gelingt ihm immer besser, in der Schulgarderobe Ordnung zu halten und die Ordnungsregeln einzuhalten. Am Arbeitsplatz benötigt X noch häufig Hilfe, um Ordnung und Übersicht zu bewahren.</p> <p>Beim Einkaufen findet sich X weitgehend selbständig zurecht. Er kann in Begleitung einer erwachsenen Person mit dem Bus einkaufen gehen.</p> <p>Am Mittagstisch zeigt X gute Tischmanieren und zeigt sich auch sehr hilfsbereit.</p>
Umgang mit Menschen	<p>X ist mit seiner fröhlichen und aufgestellten Art allseits beliebt. Er sorgt mit seinem Humor immer wieder für willkommene Aufheiterungen im Schulalltag.</p> <p>Innerhalb des Klassenverbandes und ihm vertrauten Rahmenbedingungen reagiert X altersgemäss. Im Umgang mit seinen Mitschülerinnen und Mitschülern zeigt er meist ein angepasstes Verhalten. Er wird sehr gerne von seinen Kameradinnen und Kameraden verschiedener Altersklassen zum Mitspielen aufgefordert. Kommt es dabei zu Unstimmigkeiten, so entwickelt er immer bessere Kompetenzen und Strategien im Zusammenhang mit Konfliktlösungen. Einerseits entfernt sich X immer öfter selbständig von Konfliktsituationen, andererseits gelingt es ihm, bei einem nicht selbständig lösbaren Konflikt adäquat Hilfe zu holen. Generell ist X gegenüber Erwachsenen stets sehr korrekt und höflich. Er zeigt täglich, dass er sehr gerne zur Schule kommt und trägt mit seiner Art viel zu einem guten Klassenklima bei.</p>
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	XXX

Anhang 2: Fragebogen für Soziogramme

Dieser Fragebogen wurde auf Basis theoretischer Grundlagen nach Landsiedel (2019) vom Autor erstellt.

Meine NACHBARN

Schreibe alle Namen der Klasse auf!

Neben wem möchte ich gerne sitzen?

Neben wem möchte ich auf keinen Fall sitzen?

Bildnachweis:

<https://de.dreamstime.com/illustration/schulbank.html>

Anhang 3: Mindmap

Das abgebildete Mindmap wurde online unter <https://mind-map-online.de/> erstellt und wird aufgrund verbesserter Lesbarkeit nochmals vergrößert im Anhang aufgeführt.

Anhang 4: Probenplan

Februar		März		April		Mai		Juni	
1		1		1		1	1.&2.Szene	1	
2		2		2		2		2	
3		3		3	1.&2.Szene	3		3	Alles
4		4		4		4		4	Alles
5		5		5		5		5	Alles
6	Bühnentraining	6	3.Szene	6		6		6	Alles
7		7		7		7		7	Filmaufnahme
8		8		8		8	3.&4.Szene	8	
9		9		9		9		9	
10		10		10		10		10	
11		11		11		11		11	Alles
12		12		12		12		12	Hauptprobe
13	Bühnentraining	13	4.Szene	13		13		13	Aufführung 1
14		14		14		14		14	
15		15		15		15	3.&4.Szene	15	Aufführung 2
16		16		16		16		16	
17		17		17		17		17	
18		18		18		18		18	Aufführung 3
19		19		19		19		19	
20	1.Szene	20	1.&2.Szene	20		20		20	
21		21		21		21		21	
22		22		22		22	Alles	22	
23		23		23		23		23	
24		24		24	3.&4.Szene	24		24	
25		25		25		25		25	
26		26		26		26		26	
27	2.Szene	27	3.&4.Szene	27		27		27	
28		28		28		28		28	
		29		29		29	Alles	29	
		30		30		30		30	
		31				31			

Anhang 5: Lerntagebuch

Aufgrund des grossen Umfangs wird nach Rücksprache mit der Referentin darauf verzichtet, das gesamte Forschungstagebuch dem Anhang anzufügen. Es wurde entschieden, dass exemplarisch die ersten drei und die letzten drei Einträge sowie die spezifisch für die Auswertung des Lerntagebuchs benötigten Einträge (vgl. Kapitel 5.3) in zusammengefasster Version abgedruckt werden. Das Lerntagebuch im gesamten Umfang ist auf Anfrage beim Autor einsehbar.

In den folgenden Einträgen wurde auf die Namen der Schauspieler/innen verzichtet. Es wurden verschiedene gängige Abkürzungen verwendet (SuS = Schülerinnen und Schüler, LP = Lehrperson, TP = Theaterpädagoge, KH = Klassenhilfe, Lekt. = Lektionen). Da in Kapitel 5.3 bei den Einträgen 35 -38 nur auf die Anzahl Pausen sowie die Anzahl der Konflikte verwiesen wird, wird auf den Inhalt sowie die Beobachtungen und Interpretationen dieser Einheiten verzichtet und mit Abc gekennzeichnet.

Eintrag:	Datum/ Dauer:	Orte:	Pausen:	Schlagworte:	Inhalt:	Konflikte:	Beobachtungen/Interpretationen:
1	19.9.18 2 Lekt.	Schulzimmer	2 kurze Pausen	Ideensammlung, Vorwissen, Mindmap	Was wissen die Kinder noch von der Geschichte? Es wird im Kreis alles gesammelt und auf einem Mindmap festgehalten, was die Kinder mit Jim Knopf verbinden.	Viele kleine Konflikte, wer Input zuerst sagte/aufschrieb.	Die Kinder wussten noch sehr viel (praktisch die ganze Geschichte mit vielen Details) und berichteten begeistert von der Geschichte. Alle Kinder brachten sich ein. Das Mindmap wurde sehr umfangreich. Die Kinder kannten die Geschichte sehr gut und waren sofort wieder Feuer und Flamme. Die sehr detaillierten Beschreibungen einiger Szenen und der Emma zeigten, dass die Geschichte den Kindern in bester Erinnerung geblieben ist.
2	20.9.18 2 Lekt.	Schulzimmer	2 kurze Pausen	Informieren, Zeichnen, Vorwissen	Die Kinder erstellen aus den eigenen Erinnerungen und	Einige kleine Konflikte (es	Die Kinder waren nach wie vor sehr begeistert. Sie malten ihr Lummerland auf

					Vorstellungen eine Zeichnung von Lummerland und der Geschichte. Danach werden sie darüber informiert, dass mit der ganzen Klasse ein Musiktheater zu «Jim Knopf» aufgeführt wird.	werde abgesehen).	ganz unterschiedliche Arten. Sie verwendeten dabei verschiedene Gestaltungstechniken (Farb-/Filtzstifte, Wasserfarben und Neocolor). Es entstanden sehr verschiedene Produkte. Auffallend war, dass auf fast allen Bildern eine Eisenbahn ersichtlich war. Diese Bilder/Ideen wurden nun in einem weiteren Schritt von der LP aufgegriffen und zu Vorlagen weiterverarbeitet.
3	26.9.18 2 Lekt.	Schulzimmer	4 kurze Ruhepausen, 1 grosse Pause	Rollenspiele, Charaktere der Jim Knopf-Geschichte	Alle verschiedenen in der Jim Knopf-Geschichte vorkommenden Rollen werden gesammelt und auf grosse Blätter notiert. Anschliessend spielt die LP ein erstes Mal auf dem Klavier verschiedene Klangmuster und Melodien. Die Kinder bewegen sich jeweils wie der genannte Charakter zur Melodie im Raum. Anschliessend werden zu jedem Charakter typische Merkmale gesammelt und auf die Blätter geschrieben. In einer zweiten Bewe-	Während der Bewegungsphase viele kleine Rempler und verbale Auseinandersetzungen, LP muss mehrfach einschreiten.	Die Kinder zählten ohne Zögern sofort alle Charaktere auf. In der ersten Bewegungsphase, zeigten sich vor allem zwei Kinder sehr kreativ (Prinzessin, Lukas). Die anderen orientierten sich sehr stark an diesen beiden und ahmten diese nach. Die Sammlung der verschiedenen Eigenschaften der Charaktere gestaltete sich zu Beginn schwieriger als erwartet. Nachdem die Kinder bei den ersten zwei Personen (Jim/Herr Ärmel) noch stark auf die Hilfe der Erwachsenen angewiesen waren, benötigten sie immer weniger Unterstützung. Während der zweiten Umsetzung hielten sich alle Kinder an die gesammelten typischen Eigenschaften. Diese Eigenschaften

					gungsphase werden nochmals alle Charaktere von den Kindern nachgeahmt (Jedoch weniger frei, sondern unter Berücksichtigung der gesammelten Eigenschaften).		könnten die Rollen zukünftig auch prägen und begleiten.
4	24.10.18 4 Lekt.	Bühne	4 kurze Pausen (Ruhepausen), 1 grosse Pause	Vorstellen des Theaterpädagogen (ist von jetzt an fast immer dabei), Einführung des Theaterrituals, Kennenlernen der Bühne, verschiedene Spiele und Stimmübungen.	Als erstes wird der Theaterpädagoge nochmals vorgestellt. Danach wird das Theaterritual eingeführt und ein erstes Mal durchgeführt. Im Anschluss wird den Kindern die Bühne gezeigt (Vorhang, Beleuchtung etc.). Im Anschluss werden verschiedene Spiele auf der Bühne durchgeführt (Elemente, Einfrieren, Rollenspiele,) sowie Stimmübungen und -spiele durch den Theaterpädagogen eingeführt.	Theaterritual u. Bühnenbesichtigung verläuft konfliktfrei, bei den Spielen wiederum viele kleine Remppler und verbale Auseinandersetzungen, LP muss erneut einschreiten.	Die Kinder kannten den Theaterpädagogen schon aus ihrer früheren Schulzeit. Sie sprachen sofort auf ihn und das Ritual an und stellten ihm viele Fragen. Danach wurde gemeinsam begeistert die Bühne entdeckt. So wollte beispielsweise jedes Kind einmal selber den Vorhang öffnen/das Beleuchtungspult bedienen. Bei den Spielen beteiligten sich die Kinder sofort. Auch bei den Stimmübungen&-spielen machten die Kinder mit, ahmten den Theaterpädagogen nach und zeigten keinerlei Hemmungen (bspw. Beim Rufen oder Singen). Beim Rollenspiel wurden mehrheitlich dieselben Bewegungen wie beim letzten Mal verwendet.
5	31.10.18 2 Lekt.	Bühne	2 kurze Pausen	Einrichten der Bühne, Erzählen der Geschichte	Ritual auf der Bühne. Danach wird gemeinsam die Bühne eingerichtet.	Zu Beginn keine Konflikte, danach nur wenige kleine Remppler	Die Kinder konnten sich problemlos an den Ablauf des Rituals erinnern und machten alle mit.

				des Musiktheaters, verschiedene Spiele	Danach dürfen sich die Kinder im Saal an einen beliebigen Platz setzen. Die LP erzählt den Kindern von der Bühne aus die neue Jim Knopf-Geschichte ihres Musiktheaters. Im Anschluss werden wieder verschiedene Spiele durchgeführt (Elemente, Einfrieren, Stimmübungen und -spiele)	und verbale Auseinandersetzungen, LP muss nicht eingreifen.	Bei der Geschichte lauschten alle Kinder ganz still. Nach der Geschichte wurden viele Fragen gestellt und Verbindungen zum Film/der Geschichte hergestellt und gesucht. Beim Spielen beteiligten sich die Kinder sofort. Sie zeigten sich bedeutend kreativer, führten neuartige Bewegungen aus und hielten sich weniger an die bekannten Bewegungsmuster. Auch bei den Stimmspielen machten die Kinder mit und wurden noch mutiger. Es wird viel gelacht.
6	7.11.18 4 Lekt.	Bühne Schulzimmer	6 kurze Pausen/ Spiele, 1 grosse Pause	Liederprobe, Singübungen, Vorstellen der individuellen Texten, Textarbeit in Kleingruppen, Zeichnungen für Bühnenbilder	Ritual auf der Bühne, Singeinführung durch den Theaterpädagogen. Die ersten zwei Lieder (Schöflilied und Wunschlied 1) des Musiktheaters werden vorgespielt (die SuS kennen die Melodie bereits), der neue Text wird mit Gebärden vorgestellt und gemeinsam geübt. Dies klappt und es bedarf nur weniger Wiederholungen.	Kleinere Konflikte beim Liederüben (Richtigkeit der Gebärden), keine Konflikte bei der Textarbeit, nur wenige Ideenkonflikte bei der Ideensammlung für die Bühnenbilder.	Nach dem Ritual machte der Theaterpädagoge mit den Kindern als Erstes eine Einführung zum Singen. Es wurden Sing- und Stimmübungen durchgeführt und gemeinsam erarbeitet, was beim Singen wichtig ist. Danach wurden die ersten zwei Lieder vorgestellt und unterstützt mit Gebärden geübt. Dies klappte erstaunlich schnell und gut. Danach fand die erste Textprobe statt, die Kinder wurden Erwachsenen zugeteilt. Die Dialoge wurden miteinander besprochen, vorgelesen und geübt. Dabei wandte jede/jeder Erwachsene ihre/seine eigene

					<p>Danach werden die Kinder in Kleingruppen aufgeteilt: J.& L. mit der LP. Pi.&Pr. mit TP. FW. & K. mit KH1. FM. mit KH2. Jedem Kind wird der individuelle Text vorgelesen. Nach der Pause werden gemeinsam Ideen für die Bühnenbilder gesammelt. Die Kinder zeichnen Lummerland, Emma, ihre Häuser etc.</p>		<p>Strategie an. Die Kinder konnten sich die Inhalte der Dialoge schnell merken, verwendeten schon beim ersten Üben eigene Wörter und Satzstrukturen und fügten eigene Ideen und Textbausteine hinzu. Nach der Pause wurden im Kreis Ideen für die Bühnenbilder gesammelt. Die SuS konnten Vorlagen Benennen, Malen oder Basteln. Es entstanden verschiedene Vorschläge und Umsetzungsideen. Diese dienten wiederum als Basis für die LP, welche diese Ideen weiterentwickelte und weiterverarbeitete.</p>
7	14.11.18 4 Lekt.	Bühne Schulzimmer	2 kurze Pausen, 1 grosse Pause	<p>Textarbeit mit der „Radio-Methode“, Liederprobe, Ideensammlung für Requisiten/Bühnenbilder, LP stellt die erstellten Bühnenbildvorlagen vor.</p>	<p>Ritual auf der Bühne. Die Kinder werden wieder in Kleingruppen aufgeteilt: J.& L. mit der TP. Pi.&Pr. mit LP. FW. & K. mit KH2. FM. mit KH1. Die Texte werden ein erstes Mal mit der „Radiomethode“ durchgearbeitet. Erwachsene lesen die Passage vor, die Kinder sprechen nach.</p>	<p>Keine Konflikte in den Kleingruppen, kleinere Auseinandersetzungen bei der Auswahl des Haustypen, LP muss eingreifen.</p>	<p>Das Ritual verläuft wiederum reibungslos. Die Kinder sprechen auf die Textarbeit mit der „Radio-Methode“, welche durch den Theaterpädagogen eingeführt wurde sehr an. Es wird fleissig an den Texten und der Intonation gearbeitet und Passagen mehrfach nachgesprochen. Das Singen der zwei bekannten Lieder klappte nicht auf Anhieb, die Kinder konnten zwar noch die Gebärden, waren jedoch beim Text unsicher. Dies kann sicher auch auf die intensive Textarbeit an den Dialogen zurückgeführt werden.</p>

					Die zwei bereits bekannten Lieder werden gesungen. Nach der Pause wird das Wunschlid 2 eingeführt. Danach führen die Kinder ihre Ideensammlung für die Bühnenbilder fort. Anschliessend zeigt die LP ihre gefertigten Bühnenbildvorlagen. Zum Abschluss wird gemeinsam ein Haustyp ausgewählt und alle Kinder malen im selben Stil ihr eigenes Haus.		Abschliessend wird im Plenum ein Haustyp aus den Ideen der Kinder ausgewählt, welcher umgesetzt werden soll. Dabei wurden sich bis auf einen Schüler alle schnell einig. Daraus entwickelte sich ein Konflikt, bei welchem die LP eingreifen und eine Pause eingelegt werden musste. Nachdem sich alle wieder beruhigt hatten, malten alle Kinder ihr eigenes Haus im selben, abgemachten Stil. Es entstanden sehr erfreuliche und umsetzbare Vorlagen.
8	21.11.18 4 Lekt.	Bühne Schulzimmer	6 kurze Pausen, 1 grosse Pause	Überreichen der eigenen Texte, Textarbeit, Liederprobe, Erstellung der Häuser	Ritual auf der Bühne. Bekannte Lieder werden geprobt. Nach dem Ritual werden den Kindern feierlich ihre eigenen Textbüchlein überreicht. Sie beginnen alle eigenen Passagen anzumalen und zu lesen. Die Kinder lesen sich in 2er Gruppen gegenseitig ihre Passagen vor und werden nur wenn nötig von den Erwachsenen unterstützt.	Bei der Textarbeit keine Konflikte, mehrere kleinere Konflikte beim Lernen der neuen Lieder sowie beim Gestalten der Häuser, LP muss aber nicht eingreifen.	Mit grossem Stolz und voller Vorfreude nahmen die Kinder ihre ersten Texte in Empfang. Sie markierten ihre Passagen. Bei dieser langandauernden Arbeit mussten mehrere Pausen eingelegt und Spiele durchgeführt werden. Beim Vorlesen in den Zweiertteams wurden einige Kinder aufgrund ihrer Lesefertigkeiten durch Erwachsene unterstützt. Dies klappte dadurch bereits sehr gut. Beim Einführen der neuen beiden Lieder bereitete vor allem das den Kindern noch unbekannte „Di Chlini Loki“ grosse Mühe.

					<p>Nach der Pause werden die Lieder „Di Chlini Loki“ sowie «Heimwärts» eingeführt (erstes den Kindern unbekannt).</p> <p>Im Anschluss werden auf grossen Karton die Häuser eingezeichnet und mit Cutter zugeschnitten. Für die Fenster und Türen wird Drachepapier zugeschnitten.</p>		<p>Es wurde lange an diesem Lied gearbeitet. Dabei waren zwei kurze Pausen nötig. Die Arbeit an den Häusern entpuppte sich ebenfalls als grosse Herausforderung für die Kinder. Sie bekundeten unerwartet grosse Mühe im Umgang mit dem Cutter/Karton und mussten sorgfältig begleitet werden. Die motorisch schwächeren Kinder beschäftigten sich aus diesem Grund vorwiegend mit dem Zuschneiden des Drachepapiers.</p>
10	5.12.18 4 Lekt.	Bühne Werkraum	6 kurze Pausen, 1 grosse Pause	Liederprobe, Einführung Werkraum, Arbeit an den Bühnenbildern	<p>Ritual auf der Bühne.</p> <p>Zuerst werden die bereits bekannten Lieder gesungen. Danach werden alle Lieder des Musicals vorgespielt. Danach werden die Liedtexte bearbeitet (Von allen Liedern die 1. Strophe).</p> <p>Einführung in den Werkraum, darauf werden für die Bühnenbilder Holzplatten abgemessen und zugeschnitten. Währenddessen werden die Häuser befestigt und verschraubt. Die Kinder, welche</p>	Ein Konflikt bezüglich Einstreihenfolge fürs Singen, kleinere Konflikte beim Werken, wer zuerst mit den Maschinen arbeiten darf.	<p>Die intensive Probenarbeit an den verschiedenen Liedern strengte die Kinder sehr an. Sie benötigten immer wieder kurze Auflockerungen und kleine Spiele. Der Einsatz von unterstützenden Gebärden half den Kindern enorm, die vielen Liedtexte zu erfassen.</p> <p>Nach der Pause wurde ein erstes Mal im Werkraum gearbeitet. Die Kinder wurden zuerst von der Werklehrerin sowie der LP in den Umgang mit den neuen nun benötigten Maschinen eingeführt. Aufgrund der vielen Maschinen dauerte dies ziemlich lange. Die Kinder waren während dieser Einführung sehr konzentriert dabei. Nun</p>

					keine Häuser machen, widmen sich den eigenen Bühnenbildern.		wurden für alle Häuser Holzplatten abgemessen und zugeschnitten. Die bereits gefertigten Kartons wurden verschraubt. Die Prinzessin/der Pirat und Frau Mahlzahn widmeten sich der Entwicklung der eigenen Bühnenbilder und zeichneten Prototypen.
12	19.12.18 4 Lekt.	Bühne, Saal, Schulzimmer	6 kurze Pausen, 1 grosse Pause	Musikprobe, alle Lieder Erstellung der kleinen Requisiten	Ritual auf der Bühne. Danach werden im Saal alle Liedtexte nochmals gemeinsam gelesen und Gebärden dazu gelernt. Alle Lieder werden mehrmals geübt. Zwischendurch werden immer wieder Auflockerungsspiele gemacht. Nach der Pause werden kleine Requisiten (Fernrohr, Muscheln, Drachenzahn, Zange, Pfeife etc.) geplant, Materialien zusammengesucht und/oder hergestellt.	Kleinere Konflikte beim Einstehen zum Singen, LP muss intervenieren. Keine Konflikte beim Requisiten erstellen.	Die intensive Probenarbeit zu den vielen Liedtexten strengte die Kinder sehr an. Sie benötigten immer wieder kurze Auflockerungen und Spiele, damit sie fokussiert bleiben konnten. Beim Basteln/Malen der verschiedenen Requisiten blieben die Kinder fokussiert, kreativ und begeistert. Dies war sicher auch darauf zurückzuführen, dass alle Kinder eigene Requisiten für das Musiktheater gestalten konnten.
14	6.2.19 4 Lekt.	Bühne, Werkraum, Schulzimmer	3 kurze Pausen, 1 grosse Pause	Bühnentraining Szene 1 Arbeit an den Bühnenbildern:	Ritual auf der Bühne. Alle an der ersten Szene beteiligten Kinder trainieren auf der Bühne die ganze Szene ohne Texte. Bei den ersten	Auf der Bühne gab es kleinere Konflikte rund um die Emma, bei der Arbeit an	Während der ersten Durchführung waren die Kinder komplett auf die Hilfe der Erwachsenen angewiesen. Dabei gab der Theaterpädagoge immer wieder choreogra-

				<p>Wellen, Piratenschiff, Schloss</p> <p>zwei Durchführungen werden die Texte noch vorgesagt. In der dritten Durchführung versuchen die Kinder, die Dialoge auswendig zu führen (möglichst wenig Hilfe). Es wird nur mit dem Rohbau der Emma geprobt.</p> <p>Die an der ersten Szene unbeteiligten Kinder, gestalten/werken die Wellen des Meerbühnenbildes. Der Pirat schneidet gemeinsam mit einer KH sein Piratenschiff zu und beginnt mit dessen Gestaltung. Die Prinzessin beginnt mit ihrem Schloss.</p> <p>Lukas kommt ein erstes Mal mit dem von seiner Mutter gestalteten Kostüm zur Schule.</p> <p>Die Lieder werden an den passenden Stellen mit der gesamten Klasse geübt. Am Ende dürfen die Kinder ausmalen.</p>	<p>den Bühnenbildern gab es keine nennenswerten Konflikte, da auch alle an unterschiedlichen Orten arbeiteten.</p>	<p>phische Inputs und zeigte diese den Kindern vor. Ebenso stellte sich bei allen drei Durchführungen die erstmalige Verwendung der Emma als grosser Ablenkungsfaktor heraus. Bspw. Lukas der Lokomotivführer, welcher zusätzlich ein erstes Mal mit dem von seiner Mutter gefertigten Kostüm erschien (dieses führte dazu, dass er sowohl beim „Grüezi“-sagen, beim Morgenstart sowie in den Pausen als Lukas angesprochen werden wollte), hantierte ständig an „seiner“ Lok und vergass deshalb oft seinen Text.</p> <p>Die Kinder wurden bereits in der zweiten Durchführung etwas selbständiger, waren aber nach wie vor stark auf Inputs der Erwachsenen angewiesen. In der letzten Probe der 1.Szene konnten die vier Kinder die gesamte Szene mehr oder weniger inhaltsgetreu (mit abgekürzten, eigenen Texten) selbständig spielen. Müdigkeit machte sich aber in Form vieler Unkonzentriertheiten bemerkbar.</p> <p>Die anderen Kinder waren den gesamten Morgen mit Singen, Ausmalbildern und dem Gestalten und Befestigen der Wellen</p>
--	--	--	--	--	--	---

							sowie mit dem Piratenschiff/dem Schloss beschäftigt.
15	20.2.19 4 Lekt.	Bühne, Werk- raum, Schulzim- mer	2 kleine Pausen, 1 grosse Pause	Bühnentraining Szene 2 Bühnenbild: Lummerland	Ritual auf der Bühne. Die vier an der zweiten Szene beteiligten Kinder füh- ren ein erstes Bühnentraining der 2. Szene durch. Dabei werden keine Texte, dafür wiederum der Rohbau der Lokomotive verwendet. Die Szene wird erneut dreimal geprobt. Die an dieser Szene unbetei- ligten Kinder verzieren die Häuser für das Lummerland- Bühnenbild sowie die Wellen. Es wird ein erstes Mal mit Spraydosen gearbeitet und lackiert. Am Ende werden die Lieder gesungen und Bilder ausgemalt.	Mehrere Kon- flikte auf der Bühne zwischen dem Pi. Und der Pr. Die LP muss mehrfach ein- schreiten.	Auch in dieser ersten Bühnenprobe der 2. Szene wurde schnell bemerkbar, dass die bereits verwendeten Bühnenbilder grosse Ablenkungen für die Kinder darstellen. Wie bei der ersten 1.Szene nahm dies mit jeder Durchführung ab. Die 2. Szene wurde auch dreimal geprobt. Dabei zeigte sich schnell, dass Lukas & Jim die Texte sehr schnell beherrschten. Die Prinzessin und der Pirat zeigten hinge- gen auch in der dritten Durchführung viele Unkonzentriertheiten und Dispute, was im- mer wieder zum Vergessen des Textes führte. Im Werkraum wurden mit Freude einige Requisiten gesprayed sowie lackiert. Zusätz- lich mussten die Kinder für die Wellen ein erstes Mal mit der Stichsäge werken. Dies machte den Kindern anfänglich Angst, schlussendlich aber auch Freude.
21	27.3.19 4 Lekt.	Bühne, Saal	1 kurze Pausen, 1 grosse Pause	Erste Probe mit verschiedenen Kulissen, Szenen 1 & 2	Ritual auf der Bühne. Nun findet eine erste Probe mit Kulissen (die bereits fer- tig sind) statt. Neben dem	Kleinere Kon- flikte beim Büh- nenaufbau so-	Die erste Probe mit den verschiedenen fer- tiggestellten Kulissen zeigte das Ablen- kungspotential der Bühnenbilder auf. Die Kinder konnten sich nur schwer auf den

				Bühne: Palmen, Vulkan, Sanddünen	Proben der Texte werden auch choreografische Anweisungen gegeben. Während der ersten Durchführung sitzen alle Kinder auf der Bühne (im Hintergrund) und schauen zu, ohne dass sie eine Beschäftigung erhalten. Während der zweiten Durchführung wird parallel an den Palmen und den Vulkankulissen gearbeitet. Die Sanddünen werden heute fertiggestellt.	wie beim Warten hinter der Bühne, danach keine nennenswerten Konflikte mehr	Textinhalt konzentrieren und hantieren/spielten ständig mit den Bühnenbildern. Damit die Kinder Erfahrungen sammeln konnten, wurde dies bei der ersten Durchführung zugelassen. Im Vorfeld der zweiten Durchführung wurden die Kinder darauf hingewiesen, die Bühnenbilder möglichst zu ignorieren. Dies klappte erstaunlich gut und die Erwachsenen mussten nur selten intervenieren. Parallel zur zweiten Durchführung wurde an den Kulissen weitergearbeitet. Dies klappte bestens und die Sanddünen wurden alle fertiggestellt (mit Sand versehen).
23	24.4.19 4 Lekt.	Bühne, Saal, Werkraum	2 kurze Pausen, 1 grosse Pause	Wiederholung der Geschichte, Vorstellung der Rolle des neuen Schülers (ein neuer Schüler ist sehr kurzfristig zur Klasse gestossen), div. Werkarbeiten (Piratenschiff,	Durchführung und Erklärung Ritual für den neuen Schüler. Die Geschichte mit der neu integrierten Rolle von Herr Ärmel wird im Saal vorgeprochen (als Wiederholung für alle und für den neuen Schüler). Dabei werden alle Lieder an der passenden Stelle gesungen. Anschliessend werden Ideen zur Rolle von Herrn Ärmel gesammelt.	Keine nennenswerten Konflikte	Zu Beginn wurde die gesamte Geschichte erzählt. Die Kinder durften sich dazu im Saal verteilen und es sich bequem machen. Sie lauschten gespannt und ruhig auf die neuen Inhalte rund um die Rolle von Herr Ärmel. Dazwischen wurden alle Lieder an der passenden Stelle gesungen. Dem neuen Schüler wurden dabei einige Gebärden beigebracht. Dies entpuppte sich bereits als grosse Herausforderung für ihn. Die anderen Kinder zeigten sich im Umgang mit ihm aber sehr geduldig. Nach

				Schloss, Palmen, Vulkan, Kiste, Haus Herr Ärmel), Ideensammlung rund um Herr Ärmel	Nach der Pause werden div. Werarbeiten durchgeführt und dem neuen Schüler alle bereits vorhandenen Sachen von den Kindern gezeigt.		dem Erzählen der Geschichte wurden Ideen rund um die Rolle von Herrn Ärmel gesammelt und alle Kinder zeigten stolz die bereits erstellten/begonnen Bühnenbilder. Die Kinder hatten zahlreiche Ideen (ein 4. Haus wird benötigt, ein Frack als Kostüm und viele weitere Kostümiddeen) für Herrn Ärmel. Nach der Pause wurde an den Bühnenbildern weitergearbeitet. Alle Kinder arbeiteten individuell an ihren Aufträgen bzw. an den Bühnenbildern. Der neue Schüler wurde in den Werkraum eingeführt und begann mit der Gestaltung des eigenen Hauses. Alles lief geordnet.
26	15.5.19 4 Lekt.	Bühne, Saal	2 kleine Pausen, 1 grosse Pause	Erster Durchlauf aller Szenen mit vorhanden Kulissen, Choreographieanweisungen	Erster Durchlauf aller Szenen. Es werden zusätzlich alle bereits vorhandenen Kulissen einbezogen. Vor der Pause werden die Szenen 1 & 2 durchgeführt. Dabei werden, falls nötig, erste verbindliche Choreographieanweisungen gemacht. Dach	In Szene 2 entwickelte sich immer wieder ein Streit zwischen dem Pi & Pr. Die LP musste eingreifen und verbindliche Anweisungen wurden festgelegt. Ansonsten weitere	Nachdem das letzte Mal ausschliesslich mit den neuen illustrierten Texten gearbeitet wurde, waren die Kinder heute wieder auf der Bühne gefordert. Es wurden alle Szenen der Reihe nach durchgespielt. Die erste Szene verlief bereits gut. Die Kinder prägten mit ihren schauspielerischen Fähigkeiten und ihrem Verhalten die Choreographie, hatten aber Mühe mit der Lautstärke. Deshalb wurden nach der 1. Szene

					der Pause werden die Szenen 3 & 4 einmal durchgespielt.	kleine Dispute über Choreographie-anweisungen.	spontan Stimmübungen und -spiele gemacht. Die 2. Szene wurde durch kleinere Streitereien des Piraten und der Prinzessin gestört. Es bedurfte vieler Inputs und Richtlinien der Erwachsenen sowie zweier Pausen. Nach der grossen Pause hat sich der Konflikt beruhigt. Die Kinder prägten in Szene 3 und 4 die Choreo wieder vermehrt mit ihrem Verhalten in ihren Rollen. Die Lautstärke war auch angepasster.
35	6.6.19 Nachm. 2 Lekt.	Schulzimmer, Saal, Bühne,	2 kleine Pausen	Fotosession 1, Lieder aus Szene 1 und 2 werden aufgenommen		Mehrere kleinere Konflikte, wer beim Foto zuvorderst stehen darf, Lehrperson muss einteilen.	
36	7.6.19 Morgen 4. Lekt.	Saal, Bühne	1 grosse Pause	2x Durchlauf des gesamten Theaters mit allen Kulissen, letzte Choreographie-anweisungen		Mehrere kleinere Konflikte, wer wo stehen darf, in der Pause ein Streit zw. Pirat u. Lukas.	

37	7.6.19 Nachm. 2 Lekt.	Schulzimmer, Saal, Bühne,	1 kleine Pause	Liederprobe auf der Bühne, Malen zum Theater		Kaum Konflikte, Pirat u. Lukas wurden vorsorglich auseinander gesetzt.	
38	11.6.19 4 Lekt.	Schulzimmer, Saal, Bühne	1 grosse Pause	1x Durchlauf mit Filmaufnahme, Fotosession 2		Keine Konflikte während der Filmaufnahme, während der Fotosession immer wieder kleinere Streitereien, wer wo/neben wem steht.	
39	12.6.19 4 Lekt.	Saal, Bühne, Schulzimmer	1 grosse Pause	Hauptprobe, 2x Durchlauf, Erster Durchlauf vor der Nachbarsklasse	Ritual auf der Bühne, Schminken der Kinder, Durchführung der Hauptprobe, Reflexion, zweiter Durchlauf.	Kleinere Konflikte beim Schminken sowie hinter der Bühne.	Die Kinder waren vor der ersten Durchführung erstaunlich gelassen. Als ihnen gesagt wurde, dass die Nachbarsklasse zuschaue, wurden sie sofort nervös. Die Hauptprobe verlief durchzogen, die Kinder hatten hinter der Bühne kleinere Dispute, weshalb sie auch im Rampenlicht nicht ganz bei der Sache waren. Im Anschluss an die Hauptprobe wurden die Kinder im Schulzimmer in den Kreis geholt. Der Theaterpädagoge machte mit den Schauspieler/innen eine Reflexionsrunde. Dabei

							<p>musste jedes Kind beschreiben, wie es die Hauptprobe erlebt hat. Sie mussten sowohl Positives als auch Negatives aufzählen.</p> <p>Am Schluss zog der Theaterpädagoge ein Fazit und schlug Verbesserungsvorschläge für die zweite Durchführung vor. Nach der grossen Pause fand diese dann statt.</p> <p>Diese verlief sehr erfolgreich. Auch die Kinder konnten nach dieser Durchführung mit einem sehr guten Gefühl nach Hause gehen.</p>
40	13.6.19 4 Lekt.	Saal, Bühne	1 grosse Pause vor der Auf- führung	Aufführung vor der Schule (Ge- neralprobe)	Die Kinder werden im Klas- senzimmer gesammelt, zu Beginn wird klassische Musik gehört und es werden Aus- malbilder ausgemalt, Ritual auf der Bühne, Kinder wer- den geschminkt und kostü- miert, der Saal wird für das Publikum geöffnet, Auftritt, kurze Besprechung, Ab- schminken	Keine Konflikte, allerdings sehr nervöse Kinder.	<p>Die Kinder waren sehr aufgeregt, beruhig- ten sich beim Ausmalen aber sehr schnell.</p> <p>Es wurde gemeinsam vor den anderen Klassen Pause im Freien gemacht. Beim Schminken und Kostümieren war die An- spannung allseits spürbar.</p> <p>Die erste Aufführung vor grossem Publi- kum verlief reibungslos. Die Kinder konnten sämtliche Texte und Lieder ohne dass die Souffleuse ein einziges Mal einspringen musste. Bei kleinen Unsicherheiten halfen sie sich gegenseitig aus. Die Schauspie- ler/innen erhielten frenetischen Applaus, was sie offensichtlich sehr stolz machte. Im Anschluss an die Aufführung fand auf der</p>

							Bühne eine kurze Besprechung statt. Es wurde abgeklatscht, gejubelt und allen Beteiligten für ihre Leistung gratuliert. Anschließend wollte sich niemand abschminken lassen, alle Kinder trugen den restlichen Tag stolz ihre „Maske“.
41	15.6.19 Ab 9.00 Uhr	Saal, Bühne	Keine Pause	Hauptaufführung für die Eltern am Sommerfest 2019	Die Kinder werden im Klassenzimmer gesammelt, Ritual auf der Bühne, Kinder werden geschminkt und kostümiert, der Saal wird für das Publikum geöffnet, Auftritt, Besprechung auf der Bühne	Keine Konflikte, Kinder waren einiges nervöser als vor der ersten Aufführung.	Die Kinder wurden alle überpünktlich in die Schule gebracht. Als erstes wurde wiederum das Ritual auf der Bühne durchgeführt. Frau Mahlzahn war so nervös, dass sie sich hinsetzen musste. Alle wurden geschminkt und schlüpften in ihre Kostüme. Dabei waren dieses Mal einige Kinder auf Unterstützung angewiesen, welche sich sonst sehr selbständig zeigten. Anschließend kam die Aufführung. Die Kinder waren zu Beginn sehr nervös und vergassen angesichts des überfüllten Saales kleine Textteile, retteten sich aber gegenseitig immer wieder gekonnt. Die Hilfe der Souffleuse wurde nur ein einziges Mal benötigt. Frau Mahlzahn war so nervös, dass sie sich bei ihrem ersten Einsatz nicht bewegen konnte. Frau Was sprang ein und übernahm spontan die Rolle von Frau Mahlzahn und schlüpfte in ihr Kostüm. Der

							Text wurde ihr souffliert. Der letzte Einsatz konnte Frau Mahl Zahn dann selbst spielen. Abgesehen von dieser kleinen Panne verlief die Hauptaufführung hervorragend. Überglückliche und stolze Eltern sowie strahlende Kindergesichter waren die Folge. Bevor die Eltern die Kinder in Empfang nehmen konnten, wurde auf der Bühne wiederum abgeklatscht, gejubelt und die Aufführung kurz zusammengefasst.
42	18.6.19 4 Lekt.	Saal, Bühne	1 grosse Pause vor der Auf- führung	Aufführung für das Nachbar- schulhaus (Re- gelklassen)	Die Kinder werden im Klas- senzimmer gesammelt, zu Beginn wird klassische Musik gehört und es werden Aus- malbilder ausgemalt, Ritual auf der Bühne, Kinder wer- den geschminkt und kostü- miert, der Saal wird für das Publikum geöffnet, Auftritt, kurze Besprechung, Ab- schminken	1 kleiner Konflikt wer als erstes geschminkt wer- den durfte. Kin- der waren be- deutend weniger nervös als an der Hauptauf- führung.	Die Stimmung in der Klasse war an diesem Morgen von Beginn an einiges gelöster. Es wurde bereits während dem Ausmalen viel gelacht und gesprochen. Auch in der an- schliessenden Pause wurde viel geplaudert und es herrschte eine fröhliche Stimmung. Beim Schminken wurden die Kinder all- mählich etwas unruhiger. Frau Mahl Zahn wurde wiederum sehr nervös, behielt die- ses Mal allerdings die Nerven. Die Auffüh- rung verlief ohne Zwischenfall. Die Kinder improvisierten bei Unsicherheiten oder hal- fen sich gegenseitig mit dem Text. Die Souffleuse musste wiederum nur zweimal eingreifen. Die Kinder wurden für ihre Leis-

							tung mit frenetischem Applaus und zahlreichen Komplimenten von Schülern und Lehrpersonen aus dem Publikum belohnt. Im Anschluss wurde auf der Bühne mit ein Kinderchampagner angestossen und abgeklatscht.
43	2.7.19	Bühne, Heiden	-	Abschluss der Theaterarbeit.	Das Theaterritual wird ein letztes Mal durchgeführt. Danach werden die letzten Kulissen transportfähig gemacht (die Kinder durften sie nach Hause nehmen) oder demon- tiert sowie die Bühne gerei- nigt. Danach geht es gemein- sam mit einer Dampfloek auf die wohlverdiente Abschluss- fahrt ☺	-	

Anhang 6: Soziogramme

Die aufgeführten Soziogramme wurden mit der Freeware von Anonymous Contributors (2018) mit den Namen Programme:soziogramm-editor:start, welche unter <https://www.pabst-software.de/doku.php?id=programme:soziogramm-editor:start> verfügbar ist, erstellt und werden zwecks verbesserter Lesbarkeit vergrößert im Anhang aufgeführt.

Soziogramm 1

Soziogramm 2

Soziogramm 3

